

2018

**Jahresbericht
Rapport annuel
Rapporto annuale
Rapport annual**

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

SAGW_Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde 1946 gegründet. Als Dachorganisation vereinigt sie 61 Fachgesellschaften, die sich im gesamtschweizerischen Rahmen den Geistes- und Sozialwissenschaften widmen.

Die Akademie verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung;
- Hebung des Ansehens von Lehre und Forschung auf dem Gebiete der Geistes- und Sozialwissenschaften;
- Unterstützung der Bestrebungen zur Sicherung des geistes- und sozialwissenschaftlichen Nachwuchses;
- Ausbau der Verbindungen und Gewährleistung der Vertretung der schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf nationaler und internationaler Ebene.

Oberstes Organ der Akademie ist die Delegiertenversammlung, in die alle Mitgliedgesellschaften Delegierte entsenden. Sie tagt mindestens einmal jährlich. Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und seinen Ausschuss betreut. Zur Erfüllung wissenschaftlicher Aufgaben sind verschiedene Kommissionen und Kuratorien eingesetzt, so auch für die Mitarbeit in der «Union Académique Internationale». Die administrativen Arbeiten erledigt das Generalsekretariat der Akademie.

ASSH_L'Académie suisse des sciences humaines et sociales a été fondée en 1946. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 61 associations spécialisées, qui se consacrent aux sciences humaines et sociales sur le plan suisse.

L'Académie poursuit notamment les buts suivants:

- encourager la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales;
- rehausser la considération due à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales;
- soutenir les efforts entrepris pour assurer la relève scientifique;
- développer les relations et assurer la représentation des sciences humaines et sociales suisses sur le plan national et sur le plan international.

L'organe suprême de l'Académie est l'Assemblée des délégués représentant toutes les sociétés affiliées. Elle siège, au minimum, une fois par an. Les affaires courantes relèvent du comité et de son bureau. On a prévu différents commissions et conseils pour remplir des tâches scientifiques, ainsi que pour collaborer avec l'Union Académique Internationale. Le secrétariat général de l'Académie s'acquitte des travaux administratifs.

ASSM_L'Accademia svizzera di scienze umane e sociali venne fondata nel 1946. Nella sua qualità di organizzazione mantello essa comprende 61 società specializzate che in tutta la Svizzera si dedicano alle scienze morali e sociali.

L'Accademia persegue soprattutto i seguenti fini:

- incremento delle ricerche nel campo delle scienze morali e sociali;
- rivalutazione dell'insegnamento e della ricerca nel campo delle scienze morali e sociali;
- sostegno degli sforzi miranti a garantire la formazione di nuove leve che si occuperanno delle scienze morali e sociali;
- potenziamento delle relazioni e garanzia di vedere rappresentate le scienze morali e sociali svizzere sul piano nazionale e internazionale.

L'organo supremo dell'Accademia è l'assemblea dei deputati alla quale tutte le società affiliate inviano dei delegati. Essa si riunisce in seduta almeno una volta all'anno. Gli affari correnti vengono sbrigati dal consiglio direttivo e dal suo comitato. Allo scopo di svolgere compiti di carattere scientifico, come pure per la collaborazione con l'«Union Académique Internationale», vengono costituiti diversi consigli d'amministrazione e commissioni. I lavori di carattere amministrativo vengono eseguiti dal segretario generale dell'Accademia.

ASSM_L'Accademia svizra da ciencias humanas e socialas è vegnida fundada l'onn 1946. Ella è l'organisaziun da tetg da 61 societads spezialisadas che sa dedeitgeschan a las ciencias morales e socialas sin plaun svizzer.

L'Accademia ha la finamira da:

- promover la perscrutaziun sin il champ da las ciencias morales e socialas;
- augmentar la stima per scolaziun e perscrutaziun sin quest champ;
- sustegnair la furmaziun e scolaziun da giuvens scenziads;
- stgaffir contacts e garantir la represchentanza da las ciencias morales e socialas en Svizra sin plaun naziunal ed internaziunal.

Organ suprem de la societad è la radunanza generala, a la quala fan part delegiads da tut las societads. Ella vegn convocada almain ina giada a l'onn. La suprastanza e ses comite s'occupan dals affars currentes. Incumbensas da character scientifics vegnan affidadas a diversas cumissions e curatoris, medemamain la cooperaziun en la «Union Académique Internationale». Las lavurs administrativas vegnan fatgas dal secretariat general dalla Accademia.

Jahresbericht | SAGW
Rapport annuel | ASSH

2018

Impressum

Herausgeberin ©

2019 | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 306 92 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
sagw@sagw.ch

Redaktion Heinz Nauer, Markus Zürcher

Layout rubmedia AG, 3084 Wabern

Druck rubmedia AG, 3084 Wabern

Korrektorat rubmedia AG, 3084 Wabern

Fotografien Impressionen der SAGW-Jahresversammlung, 2. Juni 2018 in Winterthur
(S. 4, 6, 28, 38, 46, 54, 66, 72, 88) © Barbara Graf Horka

Vorstand und Generalsekretariat im Haus der Akademien, 20. Dezember 2018
(S. 84, 86) © Christine Strub

Auflage 2300

ISBN 978-3-907835-76-0

Inhaltsverzeichnis

I. Akademie 2018	7
1. Übersicht: Themen, Organisation, Institution	
2. Forschungsförderung	
3. Wissenschaftliche Aktivitäten	
4. Öffentlichkeitsarbeit	
5. Aktivitäten der Leitungsorgane	
II. Finanzen	47
1. Ertrag und Aufwand 2018	
2. Bilanz per 31.12.2018 konsolidiert	
3. Erfolgsrechnung 2018	
4. Geldflussrechnung 2018	
5. Anhang zur Jahresrechnung	
6. Bericht der Revisionsstelle	
7. Beiträge an die Fachgesellschaften	
8. Beiträge an internationale Organisationen	
III. Community	65
1. Internationale Beziehungen	
2. Fachgesellschaften	
3. Von der SAGW unterstützte Publikationen	
IV. Namen und Kontakte	73
1. Unternehmen	
2. Kommissionen und Kuratorien	
3. Fachgesellschaften	
4. Vorstand und Ausschuss	
5. Ehrenmitglieder	
6. Generalsekretariat	

Table des matières

I. Académie 2018	7
1. Aperçu: thèmes, organisation, institution	
2. Encouragement	
3. Activités scientifiques	
4. Relations publiques	
5. Activités des organes	
II. Finances	47
1. Charges et produits 2018	
2. Bilan au 31.12.2018 consolidé	
3. Compte de résultat 2018	
4. Compte de flux d'espèces 2018	
5. Appendice des comptes annuels	
6. Rapport de l'organe de révision	
7. Subsidés aux sociétés membres	
8. Cotisations aux organisations internationales	
III. Communauté	65
1. Relations internationales	
2. Sociétés membres	
3. Publications soutenues par l'ASSH	
IV. Noms et contacts	73
1. Entreprises	
2. Commissions et curatoriums	
3. Sociétés membres	
4. Comité et Bureau	
5. Membres d'honneur	
6. Secrétariat général	

SAGW
ASSH

vermitteln vernetzen fördern

Schweizerische Akademie
Geistes- und

Veillez
vous servir,
s.v.p.

Kolumbe 102
Les multiples facettes du patrimoine

Die finden sämtliche
Publikationen auf
unserer Homepage
www.sagw.ch/publikationen

trouvez toutes
publications sur
le site internet

Préface du président

La recherche scientifique partage au moins deux caractéristiques avec le système de santé: elle est incontournable, surtout dans un pays qui, outre son paysage parfois malmené, n'a pas grand-chose d'autre à vendre que sa matière grise et le produit de son éthique de travail, et elle est considérée comme trop coûteuse, en particulier par ceux qui croient ne pas en profiter directement. Face à des budgets de plus en plus compétitifs et à une prise de conscience de plus en plus large des impasses dans lesquelles nous a menés une politique de croissance, le monde académique doit redéfinir ses priorités et ses modes de fonctionnement.

Depuis des années, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales non seulement participe à la réflexion, mais a contribué activement au tournant amorcé. Elle encourage et finance la mise à disposition des résultats de la recherche, en termes de publications et de données, notamment par la politique d'Open Access préconisée par le Fonds National, et elle invite tous les acteurs de la recherche scientifique à repenser les pratiques, en mettant l'accent sur la qualité et la durabilité plutôt que sur la quantité, comme en témoignent en particulier les réalisations spectaculaires de ses entreprises.

A l'intersection des sphères politiques, économiques et académiques et de la société au sens large, représentée par ses dizaines de sociétés membres qui couvrent les domaines intellectuels et culturels les plus variés, l'ASSH, sans relâche, orchestre les débats et facilite les contacts, notamment entre les parties linguistiques du pays. Ce faisant, elle joue un rôle fondamental et complémentaire des autres académies et des autres institutions en charge de la formation, de la recherche et de l'innovation.

Prof. Jean-Jacques Aubert
Président de l'ASSH

Panelisten:

Beauftragte mit | 1. März 2016

Matthias Egger | Präsident des Schweizerischen Nationalfonds
Präsident des Fonds National suisse

Michael Hengartner | Präsident von ExploComet/Star
Präsident der Swisscom AG

Walter Lipp | Co-Präsident der Swisscom AG

Christoph Lüscher | Präsident der Swisscom AG

Panelisten:

Beauftragte mit | 1. März 2016

Matthias Egger | Präsident des Schweizerischen Nationalfonds
Präsident des Fonds National suisse

Michael Hengartner | Präsident von ExploComet/Star
Präsident der Swisscom AG

Walter Lipp | Co-Präsident der Swisscom AG

Christoph Lüscher | Präsident der Swisscom AG

1. Übersicht: Themen, Organisation, Institution / Aperçu: thèmes, organisation, institution

1.1 Einleitung

Im Hinblick auf die Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 2021–2024 hat die Akademie gut hinterlegte Befunde und sich daraus ergebende Empfehlungen zur Nachwuchsförderung, zur Leistungsbeurteilung, zur Finanzierung sowie zur Innovationsförderung in vier wissenschaftspolitisch bedeutsamen Berichten publiziert (vgl. Kap. 1.3 und 3.1). Diese fanden und finden weiterhin Aufmerksamkeit – dies auch dank der signifikant verstärkten Transferleistungen ausserhalb der Gefässe der SAGW (vgl. Kap. 3.2 und 4.3). Wir hoffen und erwarten, dass diese Impulse in die kommende Forschungsförderungsbotschaft einfließen. Die erbrachten Leistungen, ebenso die sich bietenden Chancen und sich deutlich abzeichnende Herausforderungen rechtfertigen jedenfalls eine gezielte Stärkung der Geistes- und Sozialwissenschaften im Wissenschaftssystem.

Massgebliche Beiträge in zahlreichen Tätigkeitsbereichen leisteten in diesem Jahr die Unternehmen, die Fachgesellschaften, die Kommissionen und Kuratorien sowie mit Unterstützung des Vorstandes und von Arbeitsgruppen das Generalsekretariat.

Hervorzuheben sind wesentliche Meilensteine, die von Unternehmen der SAGW erfolgreich gesetzt wurden: Die Bestände von zwei weiteren Wörterbüchern (Glossaire des patois de la Suisse romande und Dicziunari Rumantsch Grischun) sind nun online verfügbar; das Informations- und Dokumentationsangebot des Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) ist seit Dezember mit einer Beta-Version zugänglich; mit der Publikation von drei bedeutsamen Münzfunden, die in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen archäologischen Ämtern aufgearbeitet wurden, wartet das Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) auf; in über 100 Medienbeiträgen wurde über die Forschungsarbeit der Di-

plomatischen Dokumente der Schweiz (Dodis) berichtet; die Dokumentation der schweizerischen Politik durch die Année politique Suisse (APS) wird nicht nur von Journalisten, sondern auch für Qualifikationsarbeiten und für weitere Forschungsprojekte rege genutzt; national und international vernetzt, fördert infoclio.ch die «Digital Humanities» praxisnah und erreicht mit der intensiven Nutzung der sozialen Medien die «digital natives»; schliesslich konnte eine solide Finanzierung für das Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) erwirkt werden (vgl. Kap. 1.4). Für die weitere Entwicklung aller Unternehmen der SAGW wesentlich sind die Gründung des Konsortiums DARIAH-CH sowie die beantragte Vollmitgliedschaft der Schweiz bei DARIAH (vgl. Kap. III.1).

Kontinuierlich nimmt die Zahl der Zeitschriften zu, die von den Fachgesellschaften in Open Access angeboten werden. Eine Mehrheit bietet ihre Angebote und relevanten Informationen über die vier Fachportale in den Bereichen Altertumswissenschaften (www.ch-antiquitas.ch), Kunst, Architektur, Musik und Theater (www.sciences-arts.ch), Sprach- und Literaturwissenschaften (www.lang-lit.ch) und Kulturen und Gesellschaften (www.cult-soc.ch) an. Ebenso beteiligten sie sich an den Veranstaltungsreihen «Sustainable Development Goals: Der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften», «Islam in der Schweiz» und «Kulturerbe total – Les multiples facettes du patrimoine» (vgl. Kap. 1.3). Eine Übersicht zu den zahlreichen, von den Fachgesellschaften herausgegebenen Publikationen findet sich im Kapitel III.2. Die Berichte zu ihren weiteren Aktivitäten finden sich auf der Website der SAGW.

Über die Aufbereitung von bedeutsamen Quellen, der Katalogisierung von Sammlungen und deren Publikation durch die von der SAGW eingesetzten Kommissionen und Kuratorien orientiert Kapitel 1.5. Weit fortgeschritten sind die digitale Aufbereitung und Vernetzung der verfügbaren Informationen. Thematisiert wird auch die kritische Auseinandersetzung mit den historischen Sammlungen und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung von vergangenen oder fremden Kulturen. Für die Forschung zentral ist

die internationale Zusammenarbeit und Vernetzung der Bestände. Um diese Zusammenarbeit zu gewährleisten, hat denn auch der Vorstand neu die «Kommission für die Lateinischen Wörterbücher» eingesetzt. In guten Fristen wurde die neue Edition der gesammelten Schriften von Isaak Iselin, einem der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung in der Schweiz, abgeschlossen.

Das Generalsekretariat unterstützte die vielfältigen Tätigkeiten der Einheiten spezifisch mit den Tagungen «Geisteswissenschaftliche Forschungsplattformen in der Schweiz im Kontext von Open und FAIR Data» sowie «Big Data in den Sozialwissenschaften – Herausforderungen und Chancen». In zahlreichen Gesprächen konnte das Generalsekretariat die Fachgesellschaften bei der Umsetzung von Open Access beraten (vgl. Kap. 1.2 und 1.3). Relevante Informationen werden zeitnah über Twitter, Newsletter und Website vermittelt. Ebenso stehen die Aktivitäten der Einheiten im Zentrum der Öffentlichkeitsarbeit der Dachorganisation (vgl. Kap. 4).

1.2 Akademien Schweiz

In der Nachfolge von Maurice Campagna hat im Mai des Berichtsjahrs mit Antonio Loprieno eine mit allen Institutionen des Wissenschaftssystems bestens vertraute Persönlichkeit das Präsidium der Akademien der Wissenschaften Schweiz übernommen. Seit November 2017 versieht er zugleich das Präsidium der «All European Academies» (ALLEA). Thematisch wie wissenschaftspolitisch profitiert die SAGW von den Synergien, die sich aus den ähnlich gerichteten Initiativen der nationalen und der internationalen Dachorganisation der Akademien ergeben.

Die SAGW hat zu den koordinierten Aufgaben der Akademien Schweiz massgeblich beigetragen: So in den Bereichen «Bildung», «Sustainable Development Goals» (SDGs) sowie in den Themenschwerpunkten «Gesundheitssystem im Wandel», «Ageing Society» und «Digitalisierung» (vgl. Kap. 1.3 und 3.2).

Kritisch hinterfragt wurde an der internen Klausurtagung «Das Versprechen der Bildung». Entlang von vier Bildungsdimensionen wurde

überprüft, ob und in welchem Mass die individuellen und gesellschaftlichen Erwartungen eingelöst werden.

Mit der Tagung «Gewalt gegen Frauen in der Schweiz – von hier aus, wohin?» und dem Dossier zum Bulletin 2/18 leitete die SAGW die inhaltliche Auseinandersetzung mit den SDGs praxisnah und auf die Schweiz bezogen ein. Diskutiert und geprüft wurde an der Präsidentenkonferenz sowie an den sieben Sektionssitzungen, ob sich die SDGs als Referenzrahmen für praktisch orientierte, geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten eignen (vgl. Kap. 5.2 und 5.3).

Vielfältig brachte sich die SAGW in den Schwerpunkt «Gesundheitssystem im Wandel» ein: An der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Innere Medizin mit den Workshops «Lebensqualität realisieren – die WHO-Agenda» und «Les rapports entre savoirs théoriques et expériences cliniques», mit der Mitwirkung am Positionspapier «Nachhaltige Entwicklung des Gesundheitssystems» der medizinischen Akademie, mit der Durchführung einer Postersession an der Grossveranstaltung «Planète Santé» in Genf und schliesslich mit der Veranstaltung «Die Macht des Geldes» in der Reihe «Macht und Medizin».

Gut entwickelt hat sich auch die Plattform «Ageing Society»: 26 neue Partner aus Forschung und Praxis konnten gewonnen werden. Die Ziele der Plattform und die Konzepte der «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health» der World Health Organization (WHO) wurden an zahlreichen Anlässen bekannt gemacht.

Schliesslich konnten Beiträge zum Schwerpunkt «Digitalisierung» geleistet werden: An der von den Akademien Schweiz ausgerichteten «digitale 21» bot die SAGW einen Workshop an und lieferte zahlreiche Blogs, die in englischer Übersetzung im Vorfeld publiziert worden waren. Ferner wurde ein interner, nicht publizierter Bericht zu den «Auswirkungen der Digitalisierung auf die Wirtschaft» verfasst. Schliesslich beteiligte sich die SAGW an der von der technischen Akademie im Rahmen des Digital Festival Zürich organisierten Veranstaltung «TecToday Men vs. Machine – Battles of Brain» (vgl. Kap. 3.2).

1.3 Themen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die Themen (bis 2017 «Thematische Schwerpunkte»), mit denen sich die SAGW befasst und zu denen sie in unterschiedlicher Weise als Vernetzerin, Vermittlerin und Förderin und in verschiedenen Formaten wie Berichte, Publikationen und Veranstaltungen beiträgt. Im Berichtsjahr standen folgende Themen im Vordergrund: Sustainable Development Goals, Ageing Society, Gesundheit, Bildung, Sprachen und Kulturen, Turns and Trends in der Forschung, Wissenschaftssystem.

Sustainable Development Goals

Seit 2017 mobilisiert und sensibilisiert die SAGW für die UNO-Initiative der «Sustainable Development Goals» (SDGs). Im Berichtsjahr führte die SAGW zusammen mit ihren Fachgesellschaften die Reihe «Sustainable Development Goals: Der Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften» durch. Den Auftakt zur Reihe machte am 15. Februar die von der SAGW organisierte Veranstaltung «Gewalt gegen Frauen in der Schweiz: Von hier aus wohin?» (vgl. Kap. 3.2). Bis Ende Jahr fanden elf weitere, von verschiedenen Fachgesellschaften organisierte Veranstaltungen statt. Die Berichte dazu finden sich auf der SAGW-Website. Die Website verzeichnet zudem eine laufend kuratierte Sammlung von geistes- und sozialwissenschaftlichen Beiträgen zu verschiedenen Zielen der UNO-Agenda 2030. Den SDGs war das Dossier der zweiten Ausgabe des SAGW-Bulletins gewidmet (vgl. Kap. 4.2). Mehr als 20 Expertinnen und Experten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften befassten sich darin mit verschiedenen Aspekten der SDGs wie Ungleichheit und Armut, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensqualität. Darüber hinaus wurden die SDGs am 1. und 2. Juni an der Präsidentenkonferenz und in den Sitzungen der sieben SAGW-Sektionen vorgestellt und diskutiert.

Ageing Society

Die «a+ Swiss Platform Ageing Society» entwickelte sich im Berichtsjahr positiv weiter: Die Zahl der Partnerorganisationen ist auf über

50 gestiegen, die Steuerungsgruppe zählt mit Iren Bischofberger (Kalaïdos Fachhochschule) nun auch eine Vertreterin der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zu ihren Reihen, und das Bundesamt für Gesundheit hat offiziell einen Beobachterstatus eingenommen. Als Mitglied der Steuerungsgruppe wurde Mike Martin, Professor für Gerontopsychologie an der Universität Zürich, zudem in die Arbeitsgruppe «Transforming the Future of Ageing» im Rahmen des europäischen Projekts «Science Advice for Policy by European Academies» (SAPEA) entsandt.

Im Laufe des Berichtsjahres fanden zwei Plenarversammlungen statt (8. März und 10. September in Bern), an denen sich die Partnerorganisationen unter anderem auf eine Roadmap sowie auf interne Prozesse für den Projektanstoss einigten. Darüber hinaus wurde ein Label für externe Projekte erstellt.

Ende 2017 waren fünf «Working Packages» (WP) angestossen worden, die im Berichtsjahr von den zuständigen «Working Groups» bearbeitet wurden. Konkret handelt es sich um: Projekte zur Wahrnehmung des Alters und des Alterns in der Schweizer Bevölkerung (WP 3, Konzept weit fortgeschritten); Projekte zu altersfreundlichen Gemeinden (WP 6&7, bereit für die Umsetzung); Projekte zur Messung von Lebensqualität (WP 8, Konzept in Bearbeitung); Projekte zu digitaler Bildung im Alter und Digitalisierung im Heimwesen (WP 9, Konzept in Bearbeitung); Projekte zur Skalierung von Modellen zur Förderung von altersfreundlichen Umgebungen (WP 10, Konzept in Bearbeitung). Wertvolle Unterstützung für die Koordination der «Working Groups» leistete dabei Marc Grosjean vom Psychologischen Institut der Universität Zürich.

Die SAGW konnte im Berichtsjahr die Thematik «Ageing Society» anlässlich verschiedener Anlässe einbringen, so am 16. März an der Berner Museumsnacht mit einem thematischen Science Speed Dating im Haus der Akademien, am 13. April in Lugano an der Breakout Session «Digitalization and Society» im Rahmen des Symposiums «#digitale 21» und am 14. Juni in Montreux im Rahmen einer Posterpräsentation am nationalen Kongress der Schweizerischen

Gesellschaft für Gerontologie (vgl. Kap. 3.2 und 4.3). Ausserdem war im Berichtsjahr das Dossier der vierten Ausgabe des SAGW-Bulletins dem Thema «Ageing Society» gewidmet (vgl. Kap. 4.2). Publikationen, Berichte und Grundlagendokumente zum Thema finden sich auf der Webplattform www.ageingsociety.ch.

Gesundheit

Die World Health Organization (WHO) pflegt eine «funktionale Lebensqualität» als neues Verständnis von Gesundheit. Die SAGW hat im Berichtsjahr diesen Ansatz in verschiedenen methodischen Zugängen und in verschiedenen Formaten weiter gefördert. An der Jahresversammlung der Fachgesellschaft für Innere Medizin Ende Mai wurden folgende zwei Workshops zu Medical Humanities angeboten: «Medical Humanities: Lebensqualität realisieren – die WHO-Agenda» und «Medical Humanities: Les rapports entre savoirs théoriques et expériences cliniques» (vgl. Kap. 3.2). Im Oktober fand die Tagung «Macht und Medizin: Die Macht des Geldes» in Bern statt (vgl. Kap. 3.2). Die Reihe «Macht und Medizin» wird 2019 weitergeführt (Tagung «Die Macht des Patienten», 24. Oktober 2019). Auch im Rahmen des Projekts «Nachhaltige Medizin» der SAMW brachte die SAGW das neue Gesundheitsverständnis der WHO ein, unter anderem im SAMW-Positionspapier «Nachhaltige Entwicklung des Gesundheitssystems», das im Januar 2019 erschien. Zudem wirkte die SAGW in den Vorbereitungen einer Postersession mit, die im Rahmen der «Dispute» über die «Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems» am 5. Oktober in Genf stattfand (vgl. Kap. 3.2).

Bildung

Als Folgeveranstaltung des ersten Workshops zum Thema «Das Versprechen der Bildung» vom Sommer 2016 wurde am 11. und 12. Januar ein zweiter Workshop durchgeführt. Unter dem Titel «Das Versprechen der Bildung: Wie und inwiefern wird es eingelöst?» diskutierten rund 20 Expertinnen und Experten aus der Forschung und Lehre das gesellschaftliche Erwartungsdispositiv an die Schule und die Frage, wie diese ihrem Bildungsauftrag in einer sich verändernden

Welt nachkommt (vgl. Kap. 3.2). Leitend waren vier Bildungsdimensionen, die mit den Stichworten «Aufklärung», «Staatsbürgerschaft», «Integration» und «Wohlfahrt» den Auftrag der Bildung systematisch zu erfassen suchen. Wie sich die individuellen Ziele und die Interessen der Gesellschaft zueinander verhalten, wo Widersprüchlichkeiten und Zielkonflikte ausgemacht werden können und ob und wie die Wirksamkeit der Ziele überprüft und im öffentlichen Diskurs verhandelt wird, war Gegenstand der Diskussion.

Es zeigte sich schnell, dass das Bildungsversprechen rund um die Integration und Sicherheit aufgrund der bekannten Reproduktionsmechanismen einer stark selektionierenden Schule Anlass zur Sorge gibt. Die dreigeteilte Schule (Real-, Sekundar- und Gymnasialstufe) steht für ein Bildungssystem, das die Aufgabe hat, Heranwachsende auf die unterschiedlichen und ungleichen Positionen in einer ungleichen Gesellschaft zu verteilen. Einer allzu rigiden Kategorisierung der Bildungsempfänger wirkt das Schweizer Bildungssystem durch seine formale Durchlässigkeit auf allen Stufen entgegen.

Die Fragen, wie diese bestehenden Bildungspfade genutzt werden und wie sich die Übergänge von der Sekundarstufe II auf die Tertiärstufe gestalten, wurden als Arbeitsschwerpunkt für das Berichtsjahr identifiziert. Am 23. Mai 2019 findet eine Veranstaltung mit dem Titel «Übergänge von der Sekundar- zur Tertiärstufe: Formale Durchlässigkeit und effektive Nutzung» statt, die als Resultat dieser geleisteten Vorarbeiten steht.

Sprachen und Kulturen

Veranstaltungsreihe «Islam in der Schweiz»
2017 lancierte die SAGW unter dem Label «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» eine Veranstaltungsreihe zum Thema «Islam in der Schweiz», die im Frühjahr 2018 endete. Das Ziel der Reihe war, eine informierte und sachliche Diskussion zum emotionsgeladenen und nicht selten polarisierenden Thema «Islam» zu ermöglichen. Die SAGW koordinierte die Ver-

anstaltungsreihe und organisierte drei Veranstaltungen, wovon eine im Berichtsjahr. Sie trug den Titel «Feststellungen und Empfehlungen zur rechtlichen Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften in der Schweiz» (vgl. Kap. 3.2). Im Anschluss an die Reihe veröffentlichte die SAGW die Online-Publikation «Islam in der Schweiz. Gesammelte Berichte zur wissenschaftlichen Veranstaltungsreihe» (vgl. Kap. 3.1).

Veranstaltungsreihe «Kulturerbe total – Les multiples facettes du patrimoine»

Die Europäische Kommission rief das Jahr 2018 als «Jahr des Kulturerbes» aus. Der Bund führte zum Thema die Kampagne «#Heritage2018», die aufzeigen wollte, dass das Kulturerbe auch eine Ressource für die Zukunft sein kann und ein Reservoir an Möglichkeiten bereithält für eine positive gesellschaftliche Entwicklung und einen starken nationalen Zusammenhalt. Auf Vorschlag und in Zusammenarbeit mit der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE) nahm die SAGW das Thema «Kulturerbe» unter dem Titel «Les multiples facettes du patrimoine» als Leitmotiv für die fünfte Veranstaltungsreihe der Serie «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» auf.

Das Thema Kulturerbe, mit seinen verschiedenen materiellen und immateriellen Facetten, wurde von den Fachgesellschaften der Akademie gut aufgenommen und es konnte ein Programm mit etwa 15 Veranstaltungen zusammengestellt werden, die von einem Dutzend verschiedenen Gesellschaften organisiert wurden und sich über das Kalenderjahr 2018 erstreckten. Die Veranstaltungen deckten in ganz verschiedenen Formaten ein breites Spektrum an Themen und Regionen ab: die Bibliothek als Wissensform (Einsiedeln, organisiert von der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin), Kunstsammlungen in öffentlicher Hand (Lausanne, Schweizerisches Institut für Kunstgeschichte) oder musik- und fotografiehistorische Stadtpaziergänge in Genf (Schweizerische Musikforschende Gesellschaft / Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte) und Basel (Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde). Höhepunkte der Reihe waren unter anderem die vier von der NIKE organisierten Veranstaltungen

vor den Europäischen Tagen des Kulturerbes, die unter dem Titel «Ohne Grenzen» an vier Wochenenden im September und in vier Regionen der Schweiz stattfanden. Die SAGW-Reihe lud daher zusammen mit der NIKE die Bevölkerung ein, die vielfältigen Facetten des materiellen und immateriellen Kulturerbes der Schweiz über geografische und sprachliche Grenzen hinweg (wieder)zuentdecken. Die Veranstaltungen erfreuten sich grossen Zuspruchs. Viele von ihnen waren ausgebucht.

Kulturelle Vielfalt – Immaterielles Kulturerbe

Die kulturelle Vielfalt bedeutet für den Menschen das, was Biodiversität für die Natur darstellt. Sie bildet auch ein Grundprinzip für das untrennbar mit den Menschen verbundene immaterielle Kulturerbe. Rituale und jahreszyklische Feste helfen, Spannungen abzubauen, da die Kontinuität von Vertrautem sowohl auf lokaler als auch auf überregionaler Ebene eine Stärkung des gesellschaftlichen Selbstverständnisses nach sich zieht.

Die Zuständige der SAGW, Manuela Cimeli, nahm im Berichtsjahr an folgenden zwei Veranstaltungen zum Thema teil: 1. Am Treffen der Mitglieder der vier deutschsprachigen UNESCO-Kommissionen aus Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, das am 8./9. Mai in Wien zum Thema «Spannungsfeld Immaterielles Kulturerbe. Der Wert von immateriellem Kulturerbe für heutige Gesellschaften» stattfand. 2. An der Veranstaltung «Intangible Cultural Heritage and Museums» am 25. September im Alpinen Museum in Bern.

Der Umgang mit der Lawinengefahr als immaterielles Kulturerbe

Am 29. November 2018 nahm die UNESCO die gemeinsam eingegebene Kandidatur der Schweiz und Österreichs zum Umgang mit der Lawinengefahr in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. Das Wissen über Lawinen wird oft mündlich weitergegeben. Die Leute haben den verschiedenen Lawinenzügen beziehungsweise den Lawinen Namen gegeben, die an die nachfolgenden Generationen tradiert werden.

Trotz des überlieferten Wissens, trotz des täglich zweimal aktualisierten Lawinenbulletins des Schweizerischen Lawinenforschungsinstituts in Davos sterben in der Schweiz gemäss Statistik jeden Winter 25 Menschen bei Lawinenunfällen. «Die Lawinen kommen dort, wo sie immer kommen, aber auch dort, wo sie nie kommen», lautet eine Redewendung. Sie deutet darauf hin, dass trotz aller Expertise der Umgang mit Lawinen auch für künftige Generationen ein wichtiges immaterielles Kulturerbe bleiben wird.

Die Gletscher als kulturelles Gedächtnis

Die Gletscher schmelzen, und so geben einzelne Eisfelder oder bisher von Eis zugedockte Höhleneingänge immer wieder archäologisch interessante Funde frei. Die bekannteste Entdeckung in diesem Kontext war 1991 der Fund der Eismumie «Ötzi» im Südtirol. Dieser Fund war gleichzeitig die Geburtsstunde der bis dahin im Alpenraum unbekannt Fachrichtung der Gletscherarchäologie. Die Kontextualisierung und Interpretation der Fundstücke ermöglichen Einblicke in den Alltag einer wenig bekannten Frühgeschichte hochalpiner Regionen. Insofern ist die kulturgeschichtliche Bedeutung dieses Funds von unermesslichem Wert.

Im Berichtsjahr wurde die Tagung «Gletscherarchäologie – eine Folge des Klimawandels und Schlüssel zur Rekonstruktion früher Lebensweisen» vorbereitet, die am 6. Mai 2019 im Alpinen Museum Bern stattfindet.

Fachportale

Ab 2012 etablierte die SAGW vier Fachportale in den Bereichen Altertumswissenschaften (www.ch-antiquitas.ch), Kunst, Architektur, Musik und Theater (www.sciences-arts.ch), Sprach- und Literaturwissenschaften (www.lang-lit.ch) und Kulturen und Gesellschaften (www.cult-soc.ch) und unterstützt diese seither. Die Portale werden von den Fachgesellschaften genutzt, um ihren Themen eine grössere Sichtbarkeit zu verleihen und weitere interessierte Kreise zu erreichen. Regelmässig werden auf den Fachportalen Informationen – beispielsweise zu Ausstellungen, Studienprogrammen oder Drittmittelmöglichkeiten – aufgeschaltet, sie listen

Stellenausschreibungen auf und weisen auf neue Publikationen hin.

Im März und August des Berichtsjahres wurden unter dem Titel «Ein solider Zugang zu Wissen und Expertise» erstmals Newsmails aus allen vier Fachportalen der SAGW versandt. Sie sollen die Leserinnen und Leser dazu einladen, die Portale zu besuchen und Rückmeldungen zu Inhalt und Form zu geben.

Forschung – Turns und Trends

Open Access

Die Arbeiten für die Realisierung der Open-Access-Strategie der SAGW wurden erfolgreich fortgeführt. So sind nun 48 Prozent (2017: 39 Prozent) der 2018 durch die SAGW subventionierten Zeitschriften (75 Periodika und Reihen) im Open Access zugänglich, 28 Prozent im Green und 20 Prozent im Gold Open Access (siehe Tabelle 1). Die SAGW akzeptiert Sperrfristen bis zu 12 Monaten für Zeitschriftenartikel und bis zu 24 Monate für Monographien in Reihen.

Das Retrodigitalisierungsprogramm der SAGW in Zusammenarbeit mit E-Periodica konnte fortgeführt werden: sieben Periodika sind 2018 neu zusätzlich auf E-Periodica verfügbar (insgesamt nun 28). Die Sperrfrist des Zugangs zu den gesamten Inhalten der Zeitschriften konnte von durchschnittlich 18 auf 17 Monate verringert und damit leicht gesenkt werden. Im Sinne des Green Open Access können Autorinnen und Autoren jedoch bereits nach durchschnittlich 13 Monaten über ihre Artikel frei verfügen. Allerdings machen viele Zeitschriften gar keine Angaben über mögliche Sperrfristen.

Mitarbeitende des Generalsekretariats haben erneut an Open-Access-Veranstaltungen im In- und Ausland teilgenommen. Im Berichtsjahr führte das Generalsekretariat zudem 17 einzelne Gespräche mit den verantwortlichen Personen von SAGW-geförderten Zeitschriften, um gemeinsam Lösungen für die Umsetzung der Open-Access-Strategie zu finden (seit 2016 wurden insgesamt 40 solche Gespräche geführt).

Zielsetzung	Soll bis 2020	Ist 2017 (N=72)	Ist 2018 (N=75)
Digitale Präsentation	100 Prozent bis 2020	73,6 Prozent	85,3 Prozent
Retrodigitalisierung	90 Prozent bis 2020	72 Prozent	70,2 Prozent
Green Open Access	100 Prozent bis 2019	21 Prozent	28 Prozent
Gold Open Access	30 Prozent bis 2020	18 Prozent	20 Prozent
Sperrfristen Periodika	Max. 12 Monate	Mittelwert: 18 Monate	Mittelwert: 17* Monate

*AutorInnen können ihre Artikel nach durchschnittlich 13 Monaten frei deponieren.

Tabelle 1
Open-Access-
Strategie:
Stand Ende
2018, im Ver-
gleich zu Ende
2017

Open Data

Im Berichtsjahr begannen die Arbeiten an einer Open-Data-Policy der SAGW für die von ihr subventionierten Forschungsinfrastrukturen. Die Policy ist als Orientierungshilfe für die Unternehmen der SAGW konzipiert und umfasst folgende Hauptpunkte:

- Berücksichtigung der «FAIR Guiding Principles»
- Berücksichtigung von Standards, wenn immer möglich (DublinCore für Metadaten, XML und TEI für Datenauszeichnungen, IIIF für den Datenaustausch bei Bildern)
- Transparente Qualitätssicherungsmassnahmen
- Berücksichtigung von standardisierten Vokabularien
- Offenlegung des Datencodes von Eigenentwicklungen
- Implementierung einer Langzeitsicherung des Datenzugangs
- Offene Schnittstellen für den Datenaustausch
- Erleichterung der Datenverwendung durch persistente Identifikatoren und durch offene Lizenzen (CC-BY / SA als default licence).

An einem Hearing im Dezember wurden die Details der Policy mit den Leitungen der Unternehmen der SAGW diskutiert. 2019 soll die Policy durch die Gremien der SAGW verabschiedet werden. Die Implementierung ist im Wesentlichen bis Ende 2020 vorgesehen.

Überdies veranstaltete die SAGW am 2. November 2018 eine gut besuchte Tagung zum Thema «Geisteswissenschaftliche Forschungsplattformen in der Schweiz im Kontext von Open und FAIR Data» (vgl. Kap. 3.2).

Digital Humanities

In Zusammenarbeit mit der Mainzer Akademie startete im Berichtsjahr die Schweizer

Beteiligung am Projekt AGATE, ein durch die Akademieunion gestartetes Forschungsinformationssystem für die europäische Akademie-forschung. Der Name steht für «A European Science Academies Gateway for the Humanities and the Social Sciences». Ziel ist es, auf AGATE die langfristigen Schweizer Projekte in den Geistes- und Sozialwissenschaften zu erfassen und so deren internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. In einem ersten Durchgang wurden die Metadaten zu 10 Unternehmen der SAGW erfasst, 2019 sollen weitere rund 40 bis 50 Projekte folgen.

Big Data

An der von Peter Farago, Präsident des Wissenschaftspolitischen Rats für die Sozialwissenschaften, konzipierten Tagung «Big Data in den Sozialwissenschaften – Herausforderungen und Chancen» (Bern, 9. November 2019), wurde die Thematik der grossen Datenströme und deren Verwendbarkeit für die Sozialwissenschaften aufgegriffen (vgl. Kap. 3.2).

Wissenschaftssystem

Im Berichtsjahr wurden wichtige Grundlagenberichte publiziert, die mit Blick auf die nächste Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) wegweisende Empfehlungen und Massnahmen für eine wirksame Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften enthalten. Die wesentlichen Befunde werden in ihrem Zusammenhang zur Diskussion gestellt und im Jahr 2019 weiterbearbeitet.

Nachwuchsförderung

Aufbauend auf einen internationalen Workshop vom Mai 2017 wurde im Berichtsjahr die Publikation «Next Generation: Für eine wirksame Nachwuchsförderung» veröffentlicht und anlässlich der SAGW-Jahresversammlung diskutiert (vgl. Kap. 3.1). Im Zentrum des Berichts stehen alternative Karrierewege zur Professur. Die Mengenausweitung im akademischen System und Prinzipien einer modernen Forschung und Lehre als kollektive Leistung verlangen nach Massnahmen, die eine Differenzierung von Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzprofilen jenseits von Grossordinariaten vorantreiben. Gerade auf der Ebene der Strukturen müssen fundamentale Reformen angegangen werden. Zu denken ist an kleinere Ordinariate, eine Entwicklung hin zur Departementsstruktur, Durchlässigkeiten zwischen verschiedenen Karrierewegen, die auch die heute unabdingbaren Funktionen im sogenannten «Third Space» der Hochschulen einschliessen.

Unter Anwesenheit der Präsidenten des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen Swissuniversities, von Actionuni und weiteren profilierten Expertinnen und Experten wurden am 1. Juni 2018 anlässlich einer gut besuchten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der SAGW-Jahresversammlung die Massnahmen und Empfehlungen des Berichts diskutiert. Da die Schweizer Hochschulen die Nachwuchsförderung nicht alleine und unabhängig voneinander steuern können, hängt der Erfolg der vorgeschlagenen Massnahmen auch davon ab, wie der Schweizerische Nationalfonds und die Hochschulen ihre Aktivitäten überprüfen und aufeinander abstimmen. Die Akademie ist daran, eine Auswahl an konsensuellen Massnahmen zu identifizieren, um deren Umsetzung voranzutreiben. Obwohl der Handlungsbedarf allgemein anerkannt ist, bedarf es weiterer Aktivitäten, um den notwendigen Kulturwandel voranzutreiben. Im Berichtsjahr wurde in diesem Zusammenhang die Vorbereitung einer Veranstaltung mit dem Titel «Third Space – Forschung und Lehre als kollektive Leistung» vorangetrieben.

Leistungsbeurteilung in den Wissenschaften

Eng mit der Nachwuchsförderung verbunden ist die Thematik der Leistungsbeurteilung in den Wissenschaften. Die Publikation «Zur Diskussion: Qualität vor Quantität» (siehe Kap. 3.1) fasst die Kollateralschäden des New Science Regime zusammen und kompiliert dringliche Massnahmen und mögliche Handlungsansätze, die durch verschiedene Manifeste (etwa die «Declaration of Research Assessment» DORA oder das Leidener Manifest) bereits breit in den informierten Diskurs gebracht wurden. Dieser kurzgehaltene Handlungsauftrag war Gegenstand der Dokumentation der von der Schwesterakademie der Naturwissenschaften (SCNAT) in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Wissenschaftsrat (SWR) durchgeführten internationalen Tagung «Beyond impact factor, h-Index and university rankings: Evaluate science in more meaningful ways» vom 21. November.

Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund

Ebenfalls in einem Zusammenhang mit der Mengenausweitung im System steht der substanzielle Zuwachs an Fördermitteln. Die Aufwendungen des Bundes für Forschung und Innovation (F&I) sind über die letzte Dekade nominal um schätzungsweise rund einen Drittel gestiegen. Wo wurden die Mittel eingesetzt und damit Prioritäten in der Forschungsförderung gesetzt? In welchem Umfang wurden Forschungsinfrastrukturen in den verschiedenen Forschungsbereichen entwickelt? Die Publikation «Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008» (siehe Kap. 1.3) zeigt vergleichend auf, wie sich die Bundesausgaben für F&I in den letzten zehn Jahren in den Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelt haben – dies mit Blick auf die Grundbeiträge, die Forschungsförderung durch den SNF und Innosuisse, hinsichtlich der programmorientierten Forschung, Forschungsinfrastrukturen und der bundesinternen Ressortforschung. Der Befund, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften nahezu von der nationalen Innovationsforschung ausgeschlossen sind und auch im Bereich der Förderung von Forschungsinfrastrukturen deutlich weniger erhalten als die MINT-Fächer

und die Life Sciences, wird die Akademie in ihrer Zielsetzung auch im Folgejahr begleiten.

Innovationsförderung und Innovationsverständnis

Die Geistes- und Sozialwissenschaften werden gegenwärtig der Kategorie «enabling sciences» zugeordnet. Die vorgenommene Finanzanalyse zeigt auf, dass die derzeitige Ausschreibung der Förderinstrumente die Akteure der Geistes- und Sozialwissenschaften jedoch wenig anzusprechen scheint. Dies ist unseres Erachtens Folge eines technikförmigen und linear auf die Erzeugung von Produkten, Instrumenten und Verfahren ausgerichteten Innovationsverständnisses («social engineering»), selbst wenn die Projekte nebst der Ausrichtung auf einen wirtschaftlichen Erfolg auch auf einen gesellschaftlichen Mehrwert abzielen könnten. Primär gefördert werden jedoch Innovationen, die in einem Patent münden. Der grösste Teil der Innovationen, die sich wesentlich aus den Geistes- und Sozialwissenschaften ergeben, lassen sich jedoch nicht patentieren. Nicht hinreichend berücksichtigt werden die soziokulturelle Wertschöpfung und die «sales» sowie «after sales services». Auf Initiative der Akademie wurde gemeinsam mit dem SBFI die Studie «L'apport des sciences humaines et sociales à l'innovation sociale» in Auftrag gegeben, die im 1. Quartal 2020 publiziert werden soll. Bereits heute können dem vorliegenden Entwurf wichtige Befunde für die Diskussion rund um ein breiteres Innovationsverständnis entnommen werden.

Internationale Vernetzung der Geistes- und Sozialwissenschaften

Heute gilt in den Wissenschaften das Attribut «international» per se als Qualitätsmerkmal. Internationalisierungsstrategien gehören zum Programm der Hochschulsteuerung. Allerdings werden die internationale Vernetzung und Reputation mittels weniger quantitativer Indikatoren erfasst, die wenig über die vielfältigen Kooperationen gerade der Geisteswissenschaften aussagen.

Mittels einer explorativen Studie im erweiterten Umfeld der Schweizerischen Akademie

der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde der Versuch unternommen, die Formen und die Bedeutung der filigranen Netzwerke und vielschichtigen Kooperationsformen der Geisteswissenschaften und ansatzweise auch der Sozialwissenschaften über die Grenzen hinaus zu erfassen. Im Zentrum des Interesses standen sowohl bei der im Frühjahr durchgeführten Online-Umfrage als auch bei den qualitativen Experteninterviews grenzüberschreitende Kooperationen im allgemeinen Sinn, seien sie geografischer, disziplinärer oder institutioneller Natur. Ende des Berichtsjahrs lag das Manuskript für die Publikation «Internationale Kooperation und Vernetzung in den Geisteswissenschaften» vor, die Anfang 2019 erscheint.

Arbeitsgruppe «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften»

Nach mehreren Jahren grossen Engagements hat sich Balz Engler (ehem. Universität Basel) aus der Arbeitsgruppe «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften» zurückgezogen. Ihm gebührt ein grosser Dank für die vielfältigen Aktivitäten, welche die Arbeitsgruppe seit 2010 im Zusammenhang mit Fragen zum Selbstverständnis, zur Positionierung, zur Relevanz und zur Entwicklung der Geisteswissenschaften begleitet hat. Im Berichtsjahr konnte die Arbeitsgruppe durch zwei weitere Mitglieder erweitert werden: Nadia Radwan (Universität Bern) und Wolfgang Behr (Universität Zürich).

1.4 Unternehmen und Infrastrukturen

Nationale Wörterbücher

Administration und Finanzen

Das Mandat der Kommission Nationale Wörterbücher wurde im Berichtsjahr gemäss den anderen SAGW-internen Unternehmensmandaten überarbeitet. Die Kommission der Nationalen Wörterbücher (NWB) traf sich im Juni und September zu zwei regulären Sitzungen in Bern. Elvira Glaser legte ihr Amt als Präsidentin per Ende 2018 nieder. Ihre Nachfolge trat Federica Diémoz an. Auch der Repräsentant des Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI),

Guido Pedrojetta, hat nach langjähriger Mitarbeit die Kommission verlassen. Seine Nachfolge ist noch offen.

Vom 6. bis 7. September 2018 fand in Zürich ein zweitägiges Redaktorentreffen statt. Es waren mehr als 30 Personen von allen vier Wörterbüchern vertreten. Thematisiert wurden unter anderem Weiterbildungsmöglichkeiten für die Redaktorinnen und Redaktoren, die Frage, wie viel Platz in lexikografischen Werken Sprichwörtern und volkskundlichen Aspekten eingeräumt werden soll, sowie der Webauftritt der NWB.

Die finanziellen Beiträge an die vier Redaktionen der Nationalen Wörterbücher wurden im Berichtsjahr gemäss Tabelle 2 zugewiesen:

Tabelle 2
Beiträge an die vier Nationalen Wörterbücher im Jahr 2018

Die Nationalen Wörterbücher	für 2018 gesprochen
Schweizerdeutsches Wörterbuch (SDW)/Idiotikon	Fr. 1 662 330
Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR)	Fr. 1 128 000
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)	Fr. 1 253 913
Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)	Fr. 1 145 899
Total	Fr. 5 190 142

Schweizerdeutsches Wörterbuch (Schweizerisches Idiotikon)

Die Hauptarbeit des Schweizerdeutschen Wörterbuchs (SDW) oder Schweizerisches Idiotikon bestand im Berichtsjahr in der Bearbeitung umfangreicher Wortstrecken zum 17. Band. Die Arbeiten an der Digitalisierung des Wörterbuchs verliefen nach Plan. Die inhaltliche Erschließung der bereits publizierten Bände des Wörterbuchs mit der Erfassung der semantischen Information konnte in einem ersten Durchgang abgeschlossen werden, sodass nun zu allen Artikeln digitale Bedeutungsinformationen vorliegen und im Online-System angezeigt werden. Insgesamt enthält das Semantikregister damit 219 000 Einträge zu 136 000 Haupt- und 24 000 Nebenlemmata.

Bei den themenverwandten Infrastrukturen ist zunächst die Plattform ortsnamen.ch hervorzuheben, die im Berichtsjahr weiterentwickelt

wurde. In Zusammenarbeit mit dem Projekt histHub unter dem Dach des Consortium Historicum wurden eine Ontologie zur Integration von Ortsnormdaten und eine Ortstypologie erarbeitet. Mithilfe von computerlinguistischen Methoden und manueller Kontrolle wurde einem Grossteil der bisher erfassten Orte anschliessend ein Typ zugewiesen. Das Idiotikon ist weiterhin für die zentralen Dienste des histHub-Projekts und damit für die Implementierung einer zentralen Suche zuständig.

Das seit 2014 beim Idiotikon angesiedelte Projekt Schweizer Textkorpus konnte im Berichtsjahr die geplante Erweiterung um Texte des 21. Jahrhunderts für den Zeitraum bis 2018 abschliessen. Als nächster Schritt wird mit der Arbeit an einem Mundartkorpus begonnen. Im Berichtsjahr schritt auch die Digitalisierung des Sprachatlas der deutschen Schweiz voran: Die gescannten Fotonegative sollen dereinst mit Wortartikeln des Idiotikons verbunden werden und so die bäuerliche Sachkultur bildlich illustrieren. Zudem wurden im Berichtsjahr erste Versuche mit der Digitalisierung der Sprachkarten aus dem Sprachatlas gemacht.

Das Interesse am Online-Wörterbuch und anderen digitalen Angeboten des Idiotikons ist im Berichtsjahr weiter gestiegen. Mit 650 000 Besuchern und zwei Millionen Seitenansichten konnte ein Zuwachs von knapp fünf Prozent verzeichnet werden. Darüber hinaus wurden die wöchentlichen Radiosendungen zu Familiennamen weitergeführt und zahlreiche Anfragen zum Schweizerdeutschen beantwortet. Auf grosses Interesse stiessen die monatlich erscheinenden Wortgeschichten sowie die Beiträge auf den Social-Media-Plattformen Tumblr, Twitter und Facebook.

Glossaire des patois de la Suisse romande

Am 1. Juli 2018 übernahm Yan Greub die Direktion des Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR). Er folgte auf Federica Diémoz, welche das Mandat per Ende 2017 niedergelegt hatte. Seitens der SAGW war Manuela Cimeli Teil des Berufungsgremiums.

Die jährliche Sitzung des «Organe de coordination et de surveillance» fand am 15. Novem-

ber in Neuchâtel statt. Darin vertreten sind die drei Träger des Glossaire des patois de la Suisse romande, die Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), die Universität Neuchâtel sowie die SAGW. Das Gremium hat die Aufgabe, strategische Fragen zu beantworten sowie die Jahresrechnung, das Budget und die Mehrjahresplanung, aber auch die Arbeitsmethoden des Wörterbuchs zu prüfen. Die SAGW war durch Manuela Cimeli vertreten.

Im Berichtsjahr sind die zwei Faszikel G 126 (guère-gyuó von Band VIII) und G 127 (h-hausse von Band IX) erschienen. Zusätzlich wurde der «Guide et complément» des GPSR in einer Druckversion publiziert. Die Online-Version wird Anfang 2019 verfügbar sein. Er beinhaltet häufig verwendete Abkürzungen des GPSR und weitere Erklärungen für eine vereinfachte Lektüre des Wörterbuchs. Die Publikation zur Ausstellung «Terre d'outils» wird nicht wie ursprünglich geplant einen, sondern drei Bände umfassen. Die Layout-Arbeiten am ersten Band wurden Ende 2018 begonnen. Die Zusammenstellung von Material für den «Outil de rédaction» ist beendet. Der Band soll 2019 erscheinen.

Am 12. September 2018 wurde die zweite Version des Webportals des GPSR online geschaltet. Anlässlich der offiziellen Präsentation der Webplattform wurde eine Tagung organisiert, an der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Wörterbücher über Fragen der Digitalisierung in ihren Bereichen austauschten. Die Tagung richtete sich darüber hinaus auch an ein breiteres Publikum.

Im Pilotprojekt «Toponomastik Berner Jura» wurden im Berichtsjahr die Fichen des Fichier Muret retrodigitalisiert. Sie sind nun auf der Website des GPSR online zugänglich.

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana

Der Kanton Tessin setzte per 1. August 2018 Paolo Ostinelli als neuen Direktor des Centro di dialettologia e di etnologia (CDE) ein. Er folgte auf Franco Lurà, der das Zentrum als Direktor des CDE und Chefredaktor des Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI) während drei Jahrzehnten geprägt hatte und nun in Pen-

sion ging. Zum neuen Chefredaktor des VSI wurde Dario Petrini ernannt.

Im Berichtsjahr erschienen die Faszikel 93 (disco-dòlar) und 94 (dòlar-doperá). Alle Faszikel bis und mit der Nummer 93 sind online verfügbar, bisher allerdings nur mit Passwort zugänglich. Zudem wurde die dritte Etappe des «Progetto di realizzazione della versione digitale del VSI» gestartet. Das Projekt verfolgt das Ziel, für alle bisher erschienenen Bände etymologische und morphologische Indizes zu erstellen. Bis Ende 2018 wurden die Daten für den Buchstaben «A» sowie für ungefähr einen Drittel des Buchstabens «B» registriert.

In der Reihe «Le voci» wurde der Band «Muro muratore» publiziert. Der 34. Band der Reihe «Repertorio toponomastico ticinese» (RTT) behandelt die 736 Toponyme der Gemeinde Mergoscia. Nebst der Beschreibung und Lokalisierung der Toponyme finden sich darin auch vertiefende Kapitel zur Etymologie und zu den wesentlichen Charakteristiken des lokalen Dialekts.

Das CDE pflegte Kontakte mit verschiedenen internationalen Universitäten und Institutionen. So betreute der Chefredaktor des VSI als Tutor zwei Doktorierende der Università Federico II di Napoli. Zudem entstanden gemeinsame Projekte mit der Università di Bologna sowie dem von der Universität Salzburg koordinierten internationalen Arge-Alp-Projekt «Tradition-Vielfalt-Wandel: Migration, Vielfalt und Integrationsfähigkeit von Alpenregionen/Tradizione-diversità-cambiamento: migrazione, diversità e la capacità di integrazione delle regioni».

Nach einem ungefähr zweijährigen Unterbruch wandte man sich Ende des Berichtsjahres erneut den technischen Problemen zu, die bisher einer Online-Publikation des Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI) und des Repertorio italiano-dialetti (RID) im Weg gestanden hatten.

Dicziunari Rumantsch Grischun

Im Berichtsjahr konnte das Projekt «Retrodigitalisierung und Online-Publikation des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG)» erfolgreich zu Ende geführt werden. Das ganze bisher erarbeitete DRG ist nun online konsultierbar. Der für das

DRG historische Moment wurde am 7. Dezember mit rund 80 Gästen aus Politik und Kultur feierlich begangen. Gleichzeitig wurde die Premiere des Films «Made in China – la digitalisaziun dal Dicziunari Rumantsch Grischun» von Bertilla Giossi im Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) ausgestrahlt (der Film wurde auch im Deutschschweizer und im Tessiner Fernsehen gezeigt). Die elektronische Infrastruktur des DRG hat eine Qualität und Stabilität erreicht, die kaum mehr Eingriffe erfordert, und bildet so eine robuste technische Basis für die Forschungsarbeit.

Im Berichtsjahr erschien der Doppelfaszikel 188/189 (metter 1 – Michel). Fotografien wurden 2018 nur wenige in die Fotothek eingegliedert. Prioritär behandelt wurden die Digitalisierung der Sammlung Widmer sowie die Inventarisierung im Hinblick auf die Revision der Fotothek. Seit acht Jahren betreut das DRG einen eigenen Facebook-Auftritt. Auch in der gedruckten Presse, im Radio sowie im Fernsehen ist das DRG sehr präsent und findet regelmässig Erwähnung.

Historisches Lexikon der Schweiz

Die Entwicklung des Redaktionssystems, das eine wesentlich effizientere Produktion und Publikation des Historischen Lexikons der Schweiz (HLS) erlaubt, konnte abgeschlossen und im April in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten am öffentlichen Frontend wurden so weit vorangetrieben, dass kurz vor Weihnachten eine voll funktionsfähige neue Website der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden konnte.

Die Überführung der Inhalte der Druckausgabe ging planmässig voran: 7000 Illustrationen (oder fast 80%) konnten migriert und veröffentlicht werden, mit gegen 170 bildgebenden Institutionen wurden Kooperationsvereinbarungen getroffen. Die rund 20 inhaltlichen Projekte, die als Pilotprojekte spezifisch für den neuen Auftritt lanciert wurden, sind redaktionell vorbereitet. Sie werden nun laufend publiziert und auf der Website kommunikativ begleitet. Die Indexierung der HLS-Artikel und des multimedialen Materials ist für alle Artikel und Medien in einem ersten Durchlauf abgeschlossen worden. Die Zugriffszahlen auf die (alte) Website haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5,2% erhöht und

liegen nun weit über einer Million Besuche pro Jahr. Die Inhalte des HLS sind via Metagrid mit zahlreichen in- und ausländischen Websites und Datenbanken verbunden.

Die 2017 begonnene nahezu kostenlose Abgabe der sich noch im Besitz des HLS befindlichen Serien der Druckausgabe (ursprünglich insgesamt 300) konnte im Berichtsjahr zu einem guten Ende gebracht werden. Empfänger der jeweils 13 Bände waren Vernetzungs- und Projektpartner, Bibliotheken (Gemeinden, Gymnasien, Tertiärstufe), Schulen, Museen, Schweizer Botschaften im Ausland, Kantons- und Stadtregierungen usw. Der Abschluss der Aktion, die zwar einigen Aufwand verursachte, aber gleichzeitig viel Goodwill und Präsenz für das HLS mit sich brachte, markiert das Ende der HLS-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Druckausgabe.

Inventar der Fundmünzen der Schweiz

Im Berichtsjahr sind drei Bände des Inventars der Fundmünzen der Schweiz (IFS) erschienen: Der römische Hort von Thun BE (IFS 15), Zug III (IFS 13) und die Münzfunde aus den Heiligtümern von Avenches (IFS 16). Zudem waren viele Anfragen aus dem In- und Ausland zu Münzfunden und zu allen Gebieten der Münz- und Geldgeschichte sowie zur archäologischen Numismatik zu beantworten. Das IFS-Team war mit Vorträgen und Postern an Tagungen in Basel, Bern, Fribourg, Liestal, Lugano, Neuchâtel, Tübingen, Valencia und Wien präsent. Zudem nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Workshops und Tagungen in Bern, Lausanne, Winterthur, Zürich, Dijon und Paris teil und publizierten mehrere Artikel in nationalen und internationalen Zeitschriften und Sammelbänden, darunter die Vorlage der Münzfunde von Küssnacht SZ, Immensee-Ribetschi und zwei Beiträge im Sammelband von Archäologie Schweiz «Die Schweiz von 1350 bis 1850 im Spiegel archäologischer Quellen».

Der Grossteil der wissenschaftlichen Arbeiten des IFS erfolgt im Rahmen von Kooperationsprojekten mit archäologischen Ämtern der Schweiz. Das IFS ist in mehreren Kantonen direkt in die Fundmünzenbearbeitung integriert. Neu hinzu kam der Kanton Solothurn.

Die Grossprojekte konzentrierten sich auf die Kantone Aargau, Bern und St. Gallen. Sowohl der Katalog des Hortes von Ueken als auch das Projekt zur Münzreihe von Vindonissa sind weit fortgeschritten. Ebenfalls weit gediehen sind die Neubearbeitung der beiden Horte von Oberriet und Vättis SG durch Yves Mühlemann sowie die Bearbeitung der Münzen aus dem Mithräum von Kempraten durch Markus Peter. Neu können im Rahmen eines Projekts des Archäologischen Dienstes Bern die Münzfunde aus dem keltischen Oppidum von Roggwil BE aufgearbeitet werden. An Kooperationen im numismatischen Bereich ist insbesondere die Mitarbeit an OSCAR zu nennen, einer Initiative des Schweizerischen Nationalmuseums zur Erarbeitung eines Online-Portals für Schweizer Münztypen. Zudem wurde die Arbeit der «Forschungsgruppe Kirchenfunde Schweiz» fortgesetzt, im Berichtsjahr fanden drei Arbeitstreffen statt.

Im April wurde die «DARIAH-EU WG Digital numismatics» lanciert. Der Antrag wurde vom Deutschen Archäologischen Institut und durch das IFS in Vertretung der SAGW eingereicht. Das IFS ist weiterhin in den Leitungsgremien des European Coin Find Network (ECFN) und von nomisma.org vertreten. Damit ist es in die drei wichtigsten Linked-Open-Data-Initiativen der Numismatik involviert und hat unter anderem das Jahrestreffen im Mai in Valencia mitorganisiert. Die Webseiten «Münzen online» und die Archivalien werden regelmässig genutzt. Hier sind nun neben den Münzfunden von Augusta Raurica alle in den Bänden IFS 2-16 publizierten Bestände integriert.

Diplomatische Dokumente der Schweiz

Im Berichtsjahr wurden die Forschungen für Band 27 über die Jahre 1976–1978 abgeschlossen und die Dokumente zur Publikation vorbereitet. Zudem wurde die dritte Serie «Die 1990er-Jahre» konzipiert. Die Anzahl der angebotenen Digitalisate wurde stark vermehrt und die Lücken der Projektanfangsphase (1950er–1960er-Jahre) geschlossen. So konnten mehr als 2000 Dokumente im Bereich der amtlichen Schriften aufbereitet und für die Öffentlichkeit ver-

fugbar gemacht werden. Ein weiterer wichtiger Meilenstein konnte durch die Integration aller Dokumente der bisher erschienenen Bände der zweiten Serie (1945–1975) erreicht werden. Auf diese Weise stehen nun alle bisher in den DDS erschienenen Dokumente als Transkriptionen (Buchfassung) online zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv wurden weitere alte Bundesarchivsignaturen in aktuelle, online recherchierbare Signaturen umgewandelt. Der Datenbankthesaurus wurde mit neuen Einträgen erweitert und die digitalisierten Quellen entsprechend verzeichnet. Neben der Forschung zu den Jahren 1976 bis 1978 konnte die Datenbank um zentrale Bestände ergänzt werden: So befinden sich neu sämtliche Protokolle der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» bis 1986 in der Datenbank. Daneben wurden die Organigramme der schweizerischen Vertretungen im Ausland und die Arbeitspläne des EDA systematisch aufgenommen.

Im Rahmen des Projekts histHub beteiligte sich die Forschungsstelle aktiv an der Projektentwicklung und übernahm die Federführung für das Teilprojekt «Vernetzen». Im Mittelpunkt stand die Entwicklung eines Service zur Vernetzung von geografischen Entitäten. Wichtige Meilensteine konnten auch bei Metagrid erzielt werden: Im Berichtsjahr konnten mehrere neue Partner gewonnen werden, deren Integration bevorsteht (Vitrosearch, Repertorium Academicum Germanicum, die Datenbank Professeurs de l'Académie et Université de Lausanne 1536–2004, die Datenbank der Ratsmitglieder des Schweizer Parlaments und die Website zur Geschichte der Sozialen Sicherheit).

Die öffentliche Sichtbarkeit der Forschungsarbeiten konnte weiter erhöht werden. Dabei gelang mit weit über hundert Medienbeiträgen (Online, Print und Radio) nicht nur eine nationale Abdeckung in allen drei Sprachregionen, sondern auch eine Aufnahme der Forschungsergebnisse in internationalen Medien. Thematischer Schwerpunkt war anlässlich von 50 Jahren «1968» die Wahrnehmung der globalen Jugendrevolten durch die Schweizer Diplomatie. Am 11. Oktober stattete Bundesrat Ignazio Cassis,

begleitet vom EDA-Generalsekretär, dem Informationschef des Aussendepartements sowie dem persönlichen Mitarbeiterstab des Departementschefs, Dodis einen Freundschaftsbesuch ab. Im Mai fand die Vernissage von DDS Band 26 (1973–1975) statt. Im Frühjahr wurde die Datenbank Dodis im Rahmen des Learn-Dodis-Day Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen des Forschungsprojekts «A Global History of Swiss Diplomacy» wurde im August die internationale Konferenz «Global Diplomacy. A Post-Institutional Approach» organisiert. Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellte der Ausbau der Open Science Policy von Dodis dar. Im Berichtsjahr wurde die Konformität der vorhandenen Forschungsdaten mit den FAIR-Data-Richtlinien überprüft und erfolgreich bestätigt. Daneben wurde ein Datenmanagementplan entsprechend der Vorgaben des Nationalfonds entwickelt sowie die zusätzliche Identifikation der Dokumente mithilfe von «Digital Object Identifiers» (DOIs) in die Wege geleitet.

Année Politique Suisse

Rund 15 Redaktorinnen und Redaktoren von Année Politique Suisse (APS) bestückten mithilfe des internen Redaktionssystems und eines intelligenten Live-Monitorings auf der Basis von Curia Vista die Plattform mit 1'550 neuen Artikeln. Auch die Migration der älteren Jahrbuchartikel ist 2018 fortgeschritten. Im Sommer wurden die Jahrgänge 1991 bis 2012 der Zeitungsausschnittsammlung integral ins Bundesarchiv verschoben. Die vor allem von der zeithistorischen Forschung nachgefragte Zeitungsdokumentation wird seit 2013 elektronisch geführt und vor Ort gespeichert. 2018 wurden über 60 000 Zeitungsartikel aus mehr als 40 Tages- und Wochenzeitungen verschlagwortet und abgelegt. 2018 konnten Geldgeber für die Neukonzeption der Datenplattform Swissvotes gefunden werden. Die Datenbank, mit der sich zahlreiche qualitative und quantitative Angaben zu allen nationalen Volksabstimmungen seit 1848 abrufen lassen, wird im ersten Halbjahr 2019 der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Mitarbeitenden von APS nutzten ihre Expertise für verschiedene Qualifikations- und Forschungsarbeiten. Vier Mitarbeitende von APS leisteten nicht nur Redaktionsarbeit, sondern forschten im Rahmen ihrer Dissertation auch zu Vernehmlassungen (vom Schweizerischen Nationalfonds SNF finanziertes Projekt), zu Ungültigkeit von Volksinitiativen, zum Einfluss von Abstimmungskampagnen oder zu zivilem Ungehorsam. Zudem wurden Masterarbeiten zum Mythos Landwirtschaft und zum Wandel der Konfliktualität im Schweizer Parlament verfasst. Im Rahmen der Kampagnenforschung bot die Inseratensammlung die Grundlage für vier medial rezipierte Analysen zur Inseratenkampagne vor eidgenössischen Volksabstimmungen. Ein viel beachtetes Resultat der Dokumentation der Inserate der Wahlen von 2015 ist in der letzten Ausgabe der Swiss Political Science Review 2018 erschienen. Im September erhielt ein Forscherteam um APS den Zuschlag für ein vom SNF finanziertes, 18-monatiges Forschungsprojekt im Rahmen von Digital Lives, das Auswirkungen der Digitalisierung auf Politik und Gesellschaft untersucht. Zahlreiche weitere Forschungsarbeiten – zum Beispiel zur Glarner Landsgemeinde, zur Wirkung der Volksinitiative oder zur Entstehung der heutigen Vernehmlassung – wurden veröffentlicht.

Die Nachfrage nach Interviewpartnern und Expertinnen der Arbeitsstelle APS ist nach wie vor hoch. Im Schnitt erschienen fast zwei Zeitungsartikel, Radio- oder TV-Beiträge pro Woche, in denen APS-Expertise nachgefragt wurde. Schliesslich fanden Dokumentationsprodukte und insbesondere die neue Recherche-Plattform Eingang in die universitäre Lehre, so etwa im Rahmen eines Proseminars zu Entscheidungsprozessen, aber auch in Methoden- und Einführungsveranstaltungen.

infoclio.ch

Das Fachportal infoclio.ch publizierte im Berichtsjahr 19 Rezensionen zu geschichtswissenschaftlichen Büchern im Fachforum H-Soz-Kult. Die eigene Rezensionsdatenbank wurde um die Berichte der Jahre 2016/17 aus den berücksichtigten Periodika («Zeitschrift für Schweizer Ge-

schichte», «Berner Zeitschrift für Geschichte», «Revue d'histoire neuchâteloise», «Archivio storico ticinese», «Revue suisse d'histoire religieuse et culturelle», «Annuaire d'archéologie suisse», «Revue historique vaudoise», «H-Soz-Kult») erweitert. Sieben Berichterstattungen über Veranstaltungen wurden publiziert, ebenso zwei multimediale Berichte. Das alle zwei Jahre stattfindende Review der Ressourcendatenbank wurde abgeschlossen. Die Daten werden neu auch auf der Plattform opendata.swiss zur Verfügung gestellt. Schliesslich wurde die Datenbank geschichtswissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten mit den Daten von 2017/18 aktualisiert.

Es wurden neun Newsletter verschickt und die eigenen Auftritte in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Slideshare, Youtube, Picasa und Soundcloud) aktuell gehalten. Überdies wurde die neue Serie Cliocast gestartet, worunter Podcasts von Gesprächen mit Historikerinnen und Historikern über deren neue Bücher zu verstehen sind. Die Arbeitsstelle hatte im Berichtsjahr mit zahlreichen nationalen und internationalen Institutionen kooperiert, darunter: H-Soz-Kult (DE), DARIAH (EU), de.hypotheses.org (DE), Digital Humanities Deutschland (DE), Humanistica.org (EU), Associazione per l'informatica umanistica e la cultura digitale (IT), Luxembourg Center for Contemporary and Digital History (LUX), International Public History Association IFPH, Réseau RUCHE (FR), Schweizer Universitäten, Bundesarchiv, kantonale Archive, Geschichte und Informatik, archives historiques Le Temps, Nationalmuseum, Swissuniversities, Gruppe Fachreferenten Geschichte Schweiz, Dodis, DH Lab, Memoriav, OralHistory.ch, Verein Open Data.ch usw.

Infoclio.ch organisierte am 23. November das Kolloquium «Archives de l'environnement. Sciences naturelles et histoire, Berne» mit über 150 Teilnehmenden und organisierte oder beteiligte sich an weiteren fünf Veranstaltungen.

Data and Service Center for the Humanities

Die bisherige Governance durch die SAGW und eine Kommission hat sich bewährt. Die Personalsituation ist nach wie vor prekär, das DaSCH kann seinen Grundauftrag nur mit sehr

hohem Einsatz der Mitarbeitenden einigermaßen erfüllen. In Basel sind insgesamt 7,4 Vollzeitäquivalente vorhanden, wovon 3,1 befristet sind, in Lausanne 2,1, wovon 0,6 befristet. Für die Projektbetreuung wurden drei Informatikstudenten in fortgeschrittenem Studium engagiert (je 20%). Jede dieser Hilfskräfte konzentriert sich jeweils auf ein spezifisches Projekt. Damit kann eine bessere Betreuung angeboten werden als mit einer Person, die gleichzeitig verschiedene Projekte betreuen muss. Die IT-Infrastrukturen konnten auf SWITCH-engines migriert werden. Der flächendeckende Einsatz von extensiven «Unit-Tests» mithilfe von TRAVIS wurde eingeführt, um höchste Software-Qualitätsstandards zu erfüllen. Das DaSCH wurde für die Periode 2017–2020 in die Roadmap der Infrastrukturen aufgenommen. Der Antrag auf eine massive Erweiterung für die Periode 2021–2024 im Zusammenhang mit der Übernahme der Projekte der Nationalen Infrastruktur für Editionen (NIE-INE) wurde abgelehnt. Aufgrund eines ausführlichen Wiedererwägungsgesuchs wurden Gespräche mit dem SNF geführt. Der SNF plant die Finanzierung des DaSCH ab 2021 zu übernehmen und substanziell zu erweitern.

Kennzahlen:

- ca. 1,5 Millionen Datenobjekte/40 Mio. Triples; ca. 1,2 Millionen Bilder; ca. 100 Videos; ca. 7 TB-Daten
- Projekte Lausanne: produktiv & abgeschlossen: 5, in Arbeit: 9, neu (SNF): 8, insgesamt 23
- Projekte Basel: produktiv & abgeschlossen: 6, in Arbeit: 19, neu: 11, insgesamt 36
- Nationale Infrastruktur für Editionen (NIE-INE): Es finden zwei wöchentliche gemeinsame Entwicklertreffen statt. L. Rosenthaler nimmt regelmässig am Leitungstreffen von NIE-INE teil
- FORS: Durchführung eines gemeinsamen DMP-Events am 11. September 2018 an der Universität Basel in Zusammenarbeit mit FORS. Abwicklung und Bekanntmachung der Veranstaltung über FORS und auf der Website von GRACE (Graduate Center of the University of Basel), 70 Teilnehmende

- Uni Luzern: Aufbau eines (kleinen) DaSCH-Satelliten
- Weitere Kooperationen mit Schweizer Universitäten: ETH GESS, UniZH, UniBE, UniGE
- Kooperation mit Kantonsbibliotheken: Ostschweiz und Stiftsbibliothek St. Gallen (einfache online-Stellung von Restaurationsprotokollen)
- Swiss Art Research Infrastructure (SARI): Kooperation im Bereich Datenbank (Triplestore), GUI und IIF
- E-codices: Migration von e-codices auf SIPI IIF-Server.

Die Website wurde in Bezug auf News, Projekte und Verlinkungen aktualisiert. Eine Vereinheitlichung der Projektbeschreibung ist in Arbeit. Zurzeit werden Angaben zu bereits beendeten Projekten gesammelt, damit alle chronologisch gelistet und vereinheitlicht werden. Eine Bildauswahl mit Verlinkung wurde ergänzt, um ein ansprechenderes Entrée der Projekte zu präsentieren. Sowohl ein Facebook- wie auch ein Twitter-Account wurden erstellt, diese werden auf die News auf der Website abgestimmt und bewirtschaftet. Das DaSCH wurde an zahlreichen Tagungen vorgestellt. Es wurde ein Flyer für das DaSCH entworfen und eine erste Version gedruckt. Durch das Mailing an sämtliche Schweizer Universitäten sind einige Workshops zustande gekommen. Vor dem 1. Oktober waren die Workshops vor allem auf DMP fokussiert. Erfreulicherweise war das Interesse am DaSCH und dessen Services allgemein (davor und danach) gross.

Das DaSCH-Team ist daran, ein «Data Quality Handbook» zu entwerfen, das sowohl zur Qualitätssicherung der internen Abläufe als auch für die Zertifizierung dient. Der Entwurf liegt in einer ersten Rohfassung vor.

Transfer von Editionen

Wie im Transferplan vorgesehen, haben die vier Editionsprojekte Bernoulli, Lavater, Webern und die Handschriftenkatalogisierung ihr Einverständnis für den Transfer vom Schweizerischen Nationalfond zur SAGW gegeben. Beantragt wurden die Fördermittel 2021–2024 für die

transferierten Editionen im Rahmen der Mehrjahresplanung der Akademien Schweiz.

1.5 Kommissionen und Kuratorien

Kommission Corpus Vasorum Antiquorum

Im Berichtsjahr konnte Band 11 des Schweizer Corpus Vasorum Antiquorum (Basel Antikemuseum und Sammlung Ludwig Band 6) von Othmar Jaeggi zu den figürlich bemalten unteritalischen Vasen abgeschlossen werden. Das Manuskript liegt druckfertig vor, Gespräche mit dem Verlag Schwabe in Basel für die Drucklegung im Frühjahr 2019 haben stattgefunden.

Zudem organisierte die Kommission im Berichtsjahr eine internationale Fachtagung zum Thema «Exekias und seine Zeit», die im März 2019 im Rahmen der Ausstellung «Exekias hat mich gemalt und getöpft» in der Archäologischen Sammlung der Universität Zürich stattfindet. In diesem Zusammenhang knüpfte die Kommission Kontakte zu zahlreichen Fachkolleginnen und Fachkollegen und erstellte ein Programm, das aus 15 Beiträgen besteht.

Kommission Corpus Vitrearum

Die Arbeiten zur Katalogisierung von Glasgemälden aus verschiedenen Kantonen sind im Berichtsjahr gut vorangekommen. Der 2017 online publizierte Katalog des Corpus Vitrearum (CV) zum Kanton Bern wurde punktuell ergänzt. Die Online-Publikation des Katalogs des CV zum Kanton Freiburg wurde Anfang Juli freigeschaltet, die Freiburger Glasgemälde wie geplant mit den referierenden Berner Katalognummern verknüpft. Zudem konnten gegenseitige Links mit der Online-Datenbank «E-Collections» des Musée d'art et d'histoire Fribourg aufgebaut werden. Auch die Arbeit am Korpus der Glasmalereien im Kanton Thurgau wurde plangemäss fortgesetzt. Ende 2018 umfasste die Forschungsdatenbank dieses Projekts rund 2200 Objekteinträge.

Auf der Online-Plattform vitreosearch.ch wurden zusätzlich zum CV Freiburg 154 Werke aus verschiedenen Quellen neu publiziert. Mit der Plattform Metagrid wurde eine automatische

Vernetzung der CV-Einträge mit anderen Meta-grid-Partnern vereinbart. Ausserdem hat das erste Arbeitstreffen für die Herstellung eines Widgets, basierend auf der ikonografischen Beschreibung für die Vernetzung von verschiedenen Plattformen des CV stattgefunden. Das Grundmodul und Modell wird zuerst für Deutschland, Österreich und die Schweiz entwickelt und soll später auf weitere CV-Datenbanken übertragen werden.

Eine Delegation von Mitgliedern der Schweizer Kommission und von wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Vitrocentre Romont nahmen vom 2. bis 6. Juli am 29. Internationalen Kolloquium des CV in Antwerpen teil. Die schweizerische Delegation hielt drei Vorträge zu verschiedenen Aspekten der historischen Glasmalerei in der Schweiz. Zudem stellte sie an einer Sondersitzung über die Entwicklungen digitaler Instrumente im Rahmen des CV die Schweizer Online-Plattform vitrosearch.ch vor.

Kommission Mittellateinisches Wörterbuch

Die Kommission hat sich im Berichtsjahr um Drittmittel für Schweizer Stipendiaten in der Redaktion des Mittellateinischen Wörterbuchs in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München bemüht, um die Mitarbeit der Schweiz in diesem Projekt der Union académique internationale (UAI) fortsetzen zu können. Leider teilte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) mit, dass im Rahmen solcher Langzeitprojekte keine Stipendien mehr gewährt werden. Die Kommission hat daraufhin den Kontakt zur Schweizer Kommission des internationalen Langzeitprojekts «Thesaurus Linguae Latinae» gesucht, die bei der Vereinigung für Altertumswissenschaften (SVAW) angesiedelt ist, und sich in einer ähnlichen Situation befindet. Das Ergebnis war ein Antrag an die SAGW, beide Kommissionen zusammenzulegen und eine neue «Kommission für die Lateinischen Wörterbücher» zu gründen. Das Mandat dieser Kommission wurde vom Vorstand der SAGW am 14. Dezember genehmigt, im Februar 2019 werden ihre Mitglieder gewählt. Die neue Kommission will sich weiterhin für die Förderung der lexikografischen Arbeit in der Latinistik und für

die Fortsetzung der Schweizer Beteiligung an den beiden Langzeitunternehmen «Mittellateinisches Wörterbuch» und «Thesaurus Linguae Latinae» einsetzen.

Kommission Corpus Antiquitatum Americanensium

Die Schweizer Kommission Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) legte ihren Schwerpunkt im Berichtsjahr auf die Tagung «Europe's Imagination and Knowledge Production about the Americas: Museum Practices and Anthropological Research between 1914 and 1945», die am 30. November und 1. Dezember in Basel stattfand. An der Tagung nahmen 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Museen und Universitäten aus Deutschland, Italien, den Niederlanden, Schweden, Spanien und der Schweiz teil, die in der CAA-Kommission der UAI organisiert sind. Sie stellten die Fortschritte ihrer kritischen Forschung zu Sammlungs- und Wissenschaftsgeschichten ethnologischer Institutionen vor.

Ein zweiter Schwerpunkt war die Mitarbeit bei der Vorbereitung einer Tagung der europäischen CAA-Kommission anlässlich des Jubiläums der UAI im November 2019 in Paris. Alexander Brust ist als Präsident der Schweizer CAA-Kommission Mitglied der vierköpfigen Steuerungsgruppe von CAA-Europa.

Kuratorium Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz

Die Arbeiten zur Katalogisierung der mittelalterlichen Handschriften des Chorherrenstifts Beromünster sind gut vorangekommen. Im Berichtsjahr sind zu den 18 im letzten Jahresbericht ausgewiesenen Codices Beronenses 26 weitere hinzugekommen: 12 aus der eigentlichen Bibliothek, 11 Buchhandschriften aus dem Stiftsarchiv sowie drei der liturgischen Zimelien, die in der Schatzkammer liegen. 50 oder 51 Bände werden so fachgerecht beschrieben sein. Zudem wurde bereits beträchtliche Arbeit in die einordnenden Begleittexte investiert, die bis Ende März 2019 fertiggestellt werden. Wie vereinbart werden die Beschreibungen weiterhin online im Verbund-

katalog «Handschriften – Archive – Nachlässe» (HAN) zugänglich gemacht.

Vom 11. bis 13. April fand in Basel die Internationale Tagung der Handschriftenbearbeiterinnen und -bearbeiter statt. Die Tagung wurde vom Kuratorium und der Universitätsbibliothek Basel in Zusammenarbeit mit den deutschen Handschriftenzentren organisiert. An der Tagung nahmen rund 120 Bearbeiterinnen und Bearbeiter von Handschriften aus sieben Ländern teil. Das Programm umfasste sechs Themenblöcke mit insgesamt 19 Vorträgen. Auch das Beromünster-Projekt wurde mit einem Poster vorgestellt.

Kuratorium Codices electronici Confoederationis Helveticae

Seit 2005 publiziert e-codices als virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz mittelalterliche und ausgewählte frühneuzeitliche Handschriften aus Schweizer Beständen im Internet. Im Berichtsjahr konnten insgesamt 232 Handschriften online ediert werden. Zurzeit sind 2179 Handschriften aus 85 unterschiedlichen Sammlungen online zugänglich (Stand: 31. Dezember 2018). Auch konnten drei Newsletter an über 4300 Abonnenten verschickt werden. Um den Zugang zu den Schweizer Handschriftenschätzen einem breiten, interessierten Publikum zu erleichtern, unterhält e-codices ein Konto auf verschiedenen sozialen Netzwerken (Facebook, Pinterest und Flickr) sowie eine eigene iPhone-App mit mehr als 13 000 Downloads.

Der Folgeantrag, der von e-codices zuhanden des Programms P-5 «Wissenschaftliche Information» der Swissuniversities eingereicht wurde, ist im Dezember 2018 unter Vorbehalt und mit einer grossen Budgetkürzung angenommen worden. Trotz der unmittelbar darauffolgenden Zusagen der Partnerbibliotheken (Stiftsbibliothek St. Gallen, Universitätsbibliothek Basel, Burgerbibliothek Bern, Bibliothèque de Genève, Fondation Martin Bodmer in Cologny) für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung wird das Projekt starke Kürzungen in Kauf nehmen müssen. Die primäre Aufgabe des nächsten Jahres wird es sein, formelle Aspekte der Organisation für die Zeit nach 2020 auszuarbeiten sowie den Umzug von Freiburg nach Basel in die Wege zu leiten.

Kuratorium Grundriss der Geschichte der Philosophie

Das Berichtsjahr stand im Zeichen der personellen und strategischen Erneuerung des Kuratoriums. Anfang Jahr wurde ein neuer Präsident (Gerald Hartung, Professor an der Universität Wuppertal) und ein neuer Vizepräsident (Laurent Cesalli, Professor an der Universität Genf) gewählt. Das Präsidium führte eine Reihe von Gesprächen, die zu einer neuen Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Kuratorium, Gesamtherausgeberschaft und (ebenfalls neuer) Leitung des Schwabe Verlages führten.

Das neue Präsidium legte folgende Aufgabebereiche fest: 1. Schliessung der Lücke im 14. bis 16. Jahrhundert und Vervollständigung der Reihe zum 19. Jahrhundert; 2. Strategische Neuausrichtung auf eine Globalgeschichte der Philosophie; 3. Analyse neuer Paradigmen in der Forschungsarbeit zur Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts.

Nachdem die Herausgeber der Reihe «Renaissance und Humanismus» überraschend zurückgetreten waren, stellte das Präsidium ein neues Herausgeberteam zusammen, das die bisherige Konzeption der entsprechenden Bände neu evaluiert. Im Herbst ist der Band «Antike 5», «Die Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike» (drei Teilbände) erschienen. Die Reihe zur Antike ist damit vervollständigt. In der Reihe zum Mittelalter ist für das Jahr 2019 die Publikation der Bände 1 («Byzanz und Judentum») und 3 («Das 12. Jahrhundert», zwei Teilbände) vorgesehen.

Kuratorium Repertorium Academicum Germanicum

Das 2008 errichtete Kuratorium Repertorium Academicum Germanicum (RAG) fördert den Aufbau von Datenbank und Online-Betrieb des RAG zur prosopografischen Grundlegung einer Wirkungsgeschichte der Gelehrten und des gelehrten Wissens innerhalb des Alten Reiches zwischen 1250 und 1550. Mit dem Abschluss des 4. und 5. Moduls (Mitteldeutschland und Nordosten) ist das erste Projektziel, alle akademischen Informationen zu Studium und Promotionen an sämtlichen Universitäten und Fakultäten des

Reiches digital zu verarbeiten, Ende 2018 nahezu komplett erreicht worden. Die Datenbank umfasst derzeit rund 58 000 Personen, die online auch für den öffentlichen Benutzer recherchierbar sind. Nach Erreichen von Modul 5 erfasst das RAG über 750 verschiedene biografische Lebensstationen (Ereignisse), denen mehr als eine halbe Million Einzelbeobachtungen aus verschiedenen Räumen und Sprachen Europas zugeordnet sind. IT-Arbeiten hatten im Berichtsjahr ein ganz erhebliches Gewicht. Nach geglückter Datenbankmigration konnte bereits ab Januar in beiden Teams (Bern und Giessen) mit der neuen Software Nodegoat gearbeitet werden. Am 24. April wurde die neue Projektwebsite mit der Datenbank für den öffentlichen Benutzer freigeschaltet. Grosse Fortschritte machte auch die Vernetzung des Internetangebots mit anderen Projekten. Ein Teil des Projekts wird in Kooperation mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Neuchâtel (Kilian Stoffel, Iulian Ciorascu) vorangetrieben. Einen weiteren grossen Schritt machte das Projekt bezüglich Datenvisualisierungen (Atlas-, Statistik- und Netzwerkdarstellungen), die bereits komplett in die neue Applikation integriert sind. So gelingt es, die kulturelle Reichweite der Universitäten und von weiteren angesprochenen Institutionen darzustellen.

Kuratorium Schweizer Korpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts

Im Berichtsjahr traf sich das Kuratorium zu zwei Sitzungen (17. Januar und 16. Oktober) in den Räumlichkeiten des Schweizerdeutschen Wörterbuchs (Idiotikon) in Zürich. Die erste Sitzung war vornehmlich dem Informationsaustausch zwischen dem Kuratorium und dem Projekt Schweizer Textkorpus gewidmet. Angesprochen wurde auch die Frage der Ergänzung des Schweizer Textkorpus um die historische Dimension (bis ins 13. Jh. zurückgehend) oder aber die Erschliessung der mundartlichen Schriftlichkeit, die auf allgemeinen Zuspruch stiess. Die zweite Sitzung wurde zum Zweck einberufen, sich über die Pläne für das Schweizer Textkorpus im Rahmen der anstehenden Mehrjahresplanung 2021–

2024 zu verständigen. Zu den vom Kuratorium für gut befundenen Plänen gehört der Aufbau eines Mundartkorpus mit literarischen Texten ab 1800. Die Erstellung eines Mundartkorpus wäre wegweisend und würde – über den unmittelbaren Nutzen für das Schweizer Textkorpus hinaus – zweifellos nachgefragtes Know-how generieren. Ausserdem wurde an der Sitzung darüber diskutiert, wie das Schweizer Textkorpus an zusätzlicher Sichtbarkeit gewinnen könnte. Vorschläge zum Beispiel für die Nutzung des Korpus im Unterricht sollen ausgearbeitet und allenfalls im Rahmen eines Sonderkredits für das Budget 2020 umgesetzt werden.

Kuratorium Karl Leonhard Reinholds Gesammelte Schriften

Die Arbeiten von Mitarbeiter Silvan Imhof bei Karl Leonhard Reinholds Gesammelte Schriften (RGS) können seit Anfang des Berichtsjahrs in der Höhe einer Stelle von ungefähr 20 Prozent vergütet werden. Zudem wurde von der SAGW ein Beitrag an die Druckkosten der RGS-Bände bewilligt. Probleme bereitet dennoch die gesamte Finanzierung der Druckkosten für die kommenden Bände. Die Beiträge des SNF und der SAGW reichen für den vom Schwabe Verlag errechneten Betrag nicht aus. Das Problem wurde im Herbst mit dem Verlag besprochen und es konnte eine Lösung gefunden werden: Die Produktionskosten für Satz und Druck können durch Auslagerung nach Deutschland verbilligt werden. Ausserdem wird die Auflage der gedruckten Bände von 500 auf 280 gesenkt.

Was den Fortschritt der Arbeiten betrifft, ist RGS 7 («Beiträge zur leichtern Übersicht des Zustandes der Philosophie beim Anfange des 19. Jahrhunderts») für den Beginn der Drucklegung bereit und kann im Herbst 2019 erscheinen. RGS 6/1 («Verhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkt des gemeinen und gesunden Verstandes») ist weitgehend abgeschlossen, bedarf aber einer weiteren redaktionellen Überarbeitung. Der Erscheinungstermin ist auf Herbst 2020 vorgesehen. Die Finanzierung der beiden Bände ist dank der mit Schwabe diskutierten Lösung nahezu gesichert. Neben den laufenden Arbeiten an der

Edition hat Silvan Imhof 2018 die Beiträge der Freiburger Reinhold-Tagung von 2016 redigiert und den betreffenden Band für den Druck vorbereitet.

Kuratorium Isaak-Iselin-Edition

Isaak Iselin (1728–1782) gehört zu den herausragendsten Basler Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Er ist einer der bedeutendsten Vertreter der Schweizer Aufklärung und des schweizerischen Reformdenkens im 18. Jahrhundert. Seine thematische Bandbreite reicht von der Politik zur Pädagogik, von der Ökonomie zur Geschichte und zur Philosophie. Umso mehr erstaunte es, dass Iselins Werke in keiner modernen Ausgabe greifbar war. Diesem Mangel sollte die seit 2010 projektierte und im Zeitraum 2013–2018 realisierte Neu-Ausgabe der Gesammelten Schriften abhelfen. Zu diesem Zweck wurde 2009 ein wissenschaftliches Kuratorium bei der SAGW gegründet, welches das Editionsprojekt mitentwickelt und seit seinen Anfängen begleitet hat. Das Kuratorium hatte sich auf die Herausgabe von vier Bänden der Gesammelten Schriften Isaak Iselins in Form einer wissenschaftlich kommentierten Edition verständigt. Die ersten beiden Bände der thematisch gegliederten Gesammelten Schriften, die «Schriften zur Politik» (Bd. 1) und die «Schriften zur Pädagogik» (Bd. 3) konnten fristgerecht realisiert und 2014 in Buchform im Schwabe Verlag publiziert werden. Der Band 2, «Schriften zur Ökonomie», der vom Kuratorium als besonders wichtig erachtet wurde, konnte zwei Jahre später publiziert werden. Schliesslich wurde der letzte Band, der eine dringend benötigte Neuedition der «Geschichte der Menschheit», Iselins Hauptwerk, beinhaltet, im Herbst 2018 in Buch- wie auch in Digitalform veröffentlicht. Somit liegt die Edition vollständig vor. Eine öffentliche Buchvorstellung des Bandes 4 und damit auch der gesamten Ausgabe der Gesammelten Schriften hat am 15. Dezember in Basel stattgefunden. Am Tag vorher wurde das Kuratorium anlässlich der SAGW-Vorstandssitzung aufgelöst.

Kommission für die Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz

Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts waren im Berichtsjahr inhaltlich und organisatorisch an mehreren wissenschaftlichen Veranstaltungen beteiligt. Zu erwähnen sind der Studientag «Mirabeau» (27. Oktober, organisiert von Bela Kapossy und Augustin Bertholet) sowie die beiden Symposien «Théâtre et société en Suisse romande de la fin de l'Ancien Régime à l'entre-deux-guerres (1750–1939): pratiques et enjeux socio-culturels» (5.–6. Oktober, organisiert von Béatrice Lovis und Olivier Robert) und «Théâtre de société et société (XVIII^e–XIX^e siècles): quelles interactions?» (22.–23. November, organisiert von Valentina Ponzetto).

Darüber hinaus wurden vom SNF neue Forschungsprojekte von Mitgliedern unterstützt, darunter die Online-Edition der Rezensionen und Briefe Albrecht von Hallers (Leitung: Martin Stuber) und das Projekt «Pensée, histoire et projections du religieux au tournant des Lumières: Germaine de Staël, Benjamin Constant et leurs contemporains» (Leitung: François Rosset).

Im Berichtsjahr erschien der 9. Band des Jahrbuchs «xviii.ch» zum Thema «Handwerk und Technik in der Schweiz des 18. Jahrhunderts. Interdisziplinäre Perspektiven». Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit nahm Danièle Tosato-Rigo an der Jahrestagung des Exekutivkomitees der Internationalen Gesellschaft für Studien des 18. Jahrhunderts (ISECS) teil, die vom 23. bis 24. August in Bordeaux stattfand. An der Tagung wurde das Projekt zur Organisation des nächsten ISECS-Nachwuchsseminars verabschiedet, das 2020 in der Schweiz durchgeführt wird, und Richtlinien für das nächste ISECS-Symposium zum Thema «Enlightenment Identities» vorgestellt, das im Juli 2019 in Edinburgh stattfindet.

Interakademische Kommission für Alpenforschung/Interakademisches Forum Landschaft, Alpen, Pärke

Mit der Unterzeichnung der Alpenkonvention durch die Europäische Union im Jahre 1991 begannen die Akademien der Naturwissenschaften

(SCNAT) und die SAGW, sich in der Alpenforschung zu engagieren. Gemeinsam gründeten sie die Interakademische Kommission Alpenforschung (ICAS) und das Internationale Wissenschaftliche Komitee Alpenforschung (ISCAR). Unter dem Leiter der Geschäftsstelle, Thomas Scheurer, entstanden Veranstaltungen wie das «AlpenForum», die «AlpenWoche» oder die ICAS-Nachwuchsforscher tagung «Phil.Alp». Nach der Pensionierung des Geschäftsführers im Jahr 2018 erfolgte eine Reorganisation, im Laufe derer die ICAS, die ISCAR, die Kommission Parkforschung, das Forum Landschaft sowie die Steuerungsgruppe Ressourcen aufgelöst wurden. Anstelle der aufgelösten Gruppen und Kommissionen wurde im Berichtsjahr ein neues interakademisches Forum gegründet. Dieses trägt die Bezeichnung «Forum Landschaft, Alpen, Pärke» (FoLAP) und wird von Ursula Schüpbach geleitet. Die Zusammenarbeit zwischen der SCNAT und der SAGW wird weiterhin bestehen. Vorstandsmitglied Bernhard Tschofen und Manuela Cimeli vom Generalsekretariat werden die SAGW im FoLAP vertreten.

Wissenschaftspolitischer Rat für die Sozialwissenschaften

Im Berichtsjahr traf sich der Wissenschaftspolitische Rat zu keinen Sitzungen, indessen fand unter der Leitung seines Präsidenten Peter Fargo am 9. November in Bern die Tagung «Big Data in den Sozialwissenschaften – Herausforderungen und Chancen» statt (vgl. Kap. 3.2).

Kommission Prix Média der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Nach 20 Jahren wurde die Kommission aufgelöst. Der «Prix Média» wird neu ausgerichtet und 2019 wieder ausgeschrieben. Im Vordergrund stehen wird weiterhin der hochwertige Wissenschaftsjournalismus (vgl. Kap. 4.1).

Kommission Nachwuchspreis der SAGW

Der Nachwuchspreis 2018 wurde an die Religionswissenschaftlerin Anja Kirsch für ihren Artikel «Red catechisms: socialist educational literature and the demarcation of religion and politics in the early 19th century» verliehen. Aufgrund der

steigenden Anzahl Kandidaturen (2018: 99 Kandidaturen) entschied der SAGW-Vorstand, ab 2019 die Preissumme von 10 000 auf 18 000 Franken zu erhöhen. Die Gesamtpreissumme wird auf drei Unterpreise von 10 000, 5000 und 3000 Franken aufgeteilt (vgl. Kap. 4.1).

Beat
Immenhauser

2. Forschungsförderung / Encouragement

2.1 Beiträge

Fachgesellschaften

Die Akademie zählt 61 Fachgesellschaften. Die Gesellschaften erhielten für das Berichtsjahr Unterstützungsbeträge in der Höhe von rund 2,4 Millionen Franken zugesprochen, was rund 15,3 Prozent des Gesamtaufwandes der SAGW entspricht. Die SAGW vergibt ihre Beiträge auf der Grundlage der jährlichen Beitragsgesuche ihrer Fachgesellschaften. Die Gesuche werden im Generalsekretariat durch die verantwortlichen Mitarbeitenden detailliert geprüft. Als Basis dazu dienen das Beitragsreglement der SAGW sowie eine Prioritätenplanung, die in Absprache mit den Gesellschaften festgelegt wurde. Wie in früheren Jahren konnte die Akademie mit den budgetierten Mitteln nicht alle Beitragsgesuche in vollem Umfang finanzieren. Mit 9,7 Prozent fiel die Kürzungsrate etwas höher aus als im Vorjahr: 2017 wurden 2,673 Millionen Franken beantragt und 2,452 Millionen Franken zugesprochen, was einer Kürzungsrate von 8,3 Prozent entspricht.

Die neuen Verteilpläne 2019 wurden durch die Sektionen an der Jahresversammlung zuhanden des Vorstands der SAGW verabschiedet, der sie an seiner Septembersitzung genehmigte. Nach erfolgtem Budgetbeschluss des Parlaments sind die Verteilpläne 2019 nun auch in Kraft getreten. Beiträge an Zeitschriften und Reihen machen 55 Prozent der Subventionen der Akademie an die Fachgesellschaften aus. Viele Gesellschaften

betrachten die Herausgabe wissenschaftlicher Periodika denn auch als ihre Hauptaufgabe. Aus diesem Grund evaluiert die Akademie seit mehreren Jahren alle Zeitschriften nach formalen und finanziellen Kriterien. Diese Qualitätskontrolle umfasst drei Teile: die Überprüfung von Formalkriterien, die reglementskonforme Verwendung der gesprochenen Gelder sowie den Stand der Umsetzung digitaler Diffusionsformen und des Open Access. Ziel der jährlich durchgeführten Kontrolle ist es, die Qualität der durch die Akademie subventionierten Titel zu erhalten und zu fördern sowie deren Diffusion zu erweitern. Ein besonderes Augenmerk gilt den digitalen Publikationsformen – ein Vorhaben, das bereits seit mehreren Jahren verfolgt wird (vgl. Kap. 1.3).

Neben den Zeitschriften sprach die Akademie im Berichtsjahr Beiträge für 98 Tagungen, für welche 30 Prozent der gesamten Fördersumme für die Fachgesellschaften aufgewendet wurden. Mit den Beiträgen an 54 Projekte in der Kategorie Fachinformationen (23,3 Prozent der Subventionen) förderte die Akademie die Vernetzung der Forschenden innerhalb der Schweiz, darunter Bulletins, Newsletter, vier Fachportale und Projekte im Zusammenhang mit der fachspezifischen Qualitäts- und Leistungsbeurteilung.

Die Akademie hatte es sich zum längerfristigen Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit unter den Fachgesellschaften zu fördern. 11,7 Prozent der gesprochenen Mittel gingen an solche Kooperationsgesuche – ein Anteil, der sicher noch gesteigert werden kann. Immerhin sind mehr als die Hälfte der Fachgesellschaften in irgendeiner Form in eine Kooperation mit einer anderen Gesellschaft involviert.

	Beiträge 2018		Kürzungen 2018		2017 bewilligt
	nachgesucht	bewilligt	CHF	Prozent	
Publikationen	1 383 543	1 231 720	151 823	11,0	1 243 245
Tagungen	743 450	678 300	65 150	8,8	675 780
Fachinformationen	372 055	327 865	44 190	11,9	346 985
Langfristige Unternehmen Mitgliedgesellschaften	205 500	205 500	0	0,0	185 500
Total	2 704 548	2 443 385	261 163	9,7	2 451 510

Tabelle 3
Direkte Beiträge
an die Fachgesellschaften

Die SAGW versteht ihre Beiträge in erster Linie als subsidiäre Unterstützung: Die Gesellschaften steuern Eigenleistungen bei und werben weitere Drittmittel ein; gesamthaft macht dies mindestens die Hälfte der Gesamtkosten der durch die SAGW subventionierten Aktivitäten aus. Aus den Abrechnungen der Fachgesellschaften vom vergangenen Jahr geht hervor, dass die Mittel der Akademie etwa 30 Prozent des Gesamtaufwandes der Gesellschaften decken. Wir können deshalb zu Recht von einer äusserst erfolgreichen Anschubfinanzierung sprechen, mit deren Hilfe es gelingt, weitere Mittel in mehrfacher Millionenhöhe für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu mobilisieren.

Nicht einberechnet ist dabei die freiwillige und unbezahlte Milizarbeit zahlreicher Gesellschaftsmitglieder. Ohne deren grosses Engagement wären die Akademie und ihre Mitglieder nicht in der Lage, ihr reichhaltiges Angebot an wissenschaftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

Einzelgesuche

Der Schwerpunkt der Förderung bei den Einzelgesuchen liegt auf den Reisekostenbeiträgen für die aktive Teilnahme an Tagungen im Ausland von Nachwuchsforschenden. In begründeten Einzelfällen gewährt die SAGW Beiträge an ausserordentliche Tagungs- und Publikationsgesuche der Fachgesellschaften. Die Subventionen der Akademie verstehen sich als subsidiäre Beiträge, die in der Regel weitere Gelder anderer Förderorganisationen oder der Fachgesellschaften auslösen sollen.

Die Tabellen 3a–c geben Auskunft über die eingegangenen und bearbeiteten Einzelgesuche in den letzten Jahren. Die Anzahl der in einem Jahr behandelten Gesuche kann diejenige der eingegangenen Gesuche übersteigen, da noch nicht behandelte Gesuche hinzukommen können.

Die Summe der beantragten Beiträge (573 729 Franken) ist gegenüber dem Vorjahr (465 412 Franken) um 108 317 Franken oder 18,9 Prozent deutlich angestiegen. Die insgesamt den Gesuchsstellenden zugesprochenen Beiträge sind sogar um 130 163 Franken oder 24,9 Prozent

gegenüber 2017 gestiegen, was auf eine starke Zunahme in der Kategorie Diverses, worunter verschiedene Digitalisierungsprojekte fallen, zurückzuführen ist. Die Kürzungsrate gegenüber den nachgesuchten Beiträgen ist erneut rückläufig (von 15,6 auf 8,8 Prozent).

Wegen der Zunahme der Beiträge in der Kategorie Diverses ist der Anteil für die Reisekostenzuschüsse mit 36,3 Prozent 2018 gegenüber 2017 (58,3 Prozent) deutlich rückläufig, während sich die Ausgaben für diverse Projekte, wobei es sich wie erwähnt in erster Linie um Digitalisierungsprojekte handelt, mehr als vervierfacht haben (von 7,8 Prozent 2017 auf 33,8 Prozent 2018). Ansonsten sind keine nennenswerten Verschiebungen in den Beitragskategorien festzustellen: Für Tagungen entfallen noch 18,2 Prozent der Beiträge, für die Periodika 6,6 und für Monografien 5,2 Prozent.

Unternehmen der Akademie

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir für Einzelheiten auf die Jahresberichte der Unternehmen (vgl. Kap. 1.4). Die Akademie hat im Berichtsjahr für ihre sieben Unternehmen (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Nationale Wörterbücher, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Historisches Lexikon der Schweiz, *Année Politique Suisse*, *infoclio.ch* und *Data and Service Center for the Humanities*) insgesamt 10,35 Millionen Franken aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr (10,12 Millionen Franken) geringfügig höheren Beiträge sind auf die in der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) ausgewiesenen Erhöhungen der Beiträge an einzelne Unternehmen zurückzuführen. Die vorgesehenen Erhöhungen wurden jedoch zum zweiten Mal in Folge durch eine Teuerungskorrektur auf schwach- bis mittelgebundenen Bundesausgaben reduziert, 2018 um 0,7 Prozent. Erfreulicherweise ist es hingegen verschiedenen Unternehmen wiederum gelungen, Drittmittel in beträchtlichem Ausmass zu akquirieren.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Eingegangene Gesuche	315	336	366	337	561	429	416
Behandelte Gesuche	319	344	365	341	556	423	420
Gesuche bewilligt	279	305	308	267	457	356	341
Gesuche in Prüfung	2	1	13	5	13	4	1
Gesuche, auf die nicht eingetreten wurde	40	38	57	75	99	67	79
Gesuche, auf die nicht eingetreten wurde, in Prozent	12,7	11,3	15,6	22,0	17,6	15,6	19,0

Tabelle 3a
Entwicklung der Anzahl Einzelgesuche 2012–2018

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Periodika	4	4	34 383	34 323	60	0,2
Publikationen	4	3	36 500	27 000	9 500	26,0
Tagungen	17	17	103 925	95 440	8 485	8,2
Reisekostenzuschüsse	281	242	219 800	189 800	30 000	13,6
Diverses	13	13	179 121	176 623	2 498	1,4
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8

Tabelle 3b
Nachgesuchte und gesprochene Beiträge nach Bereichen 2018

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Total 2018	319	279	573 729	523 186	50 543	8,8
Total 2017	344	305	465 412	393 023	72 389	15,6
Total 2016	365	308	471 217	373 619	97 598	20,7
Total 2015	341	267	526 811	401 707	125 104	23,7
Total 2014	556	457	781 118	438 597	342 521	43,9
Total 2013	423	356	675 432	433 692	241 740	35,8
Total 2012	420	341	729 068	444 755	284 313	39,0

Tabelle 3c
Beiträge für Einzelgesuche 2012–2018

2.2 Budget 2019

Die Akademie rechnet für 2019 mit einem Budget in der Höhe 16,277 Millionen Franken. Jenes weist einen Gewinn von 25 450 Franken aus. Der für die Akademie vorgesehene Bundesbeitrag beträgt 16,093 Millionen Franken. Der prozentuale Anteil der Bundesgelder an den Gesamtausgaben ist mit 98,8 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres gleich geblieben; aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes können nur ge-

ringe Zinserträge verzeichnet werden. Insgesamt steigt der budgetierte Gesamtertrag der Akademie (siehe Tabelle 4) gegenüber 2018 um 0,25 Millionen Franken oder 1,56 Prozent (2019: 16,277 Millionen Franken; 2018: 16,027 Millionen Franken; 2017: 15,756 Millionen Franken; 2016: 13,151 Millionen Franken; 2015: 12,942 Millionen Franken; 2014: 12,404 Millionen Franken; 2013: 11,969 Millionen Franken; 2012: 10,904 Millionen Franken).

Tabelle 4
Verteilung der Budgetzahlen 2019 auf die hauptsächlichsten Kostenstellen im Vergleich zu 2018

	CHF		Veränderungen zum Vorjahr in %
	2019	2018	
Fachgesellschaften	2 522 350	2 443 385	+3,2
Kommissionen/Kuratorien	177 000	160 000	+10,6
Unternehmen der Akademie	4 952 800	4 939 700	+0,3
Nationale Wörterbücher	5 456 800	5 414 300	+0,8
Dachgesellschaft	786 000	717 000	+9,6
Generalsekretariat	1 942 000	1 858 000	+4,5
Beiträge an Gesuchsteller	450 000	460 000	-2,2
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	- 10 450	34 515	- 130,3
Gesamtaufwand	16 276 500	16 026 900	+1,6

3. Wissenschaftliche Aktivitäten / Activités scientifiques

Die folgenden Seiten geben einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der SAGW im Jahr 2018. Im ersten Teil sind die Publikationen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt und kurz zusammengefasst: Die SAGW veröffentlichte im Jahr 2018 acht Publikationen. Drei erschienen in der Reihe *Swiss Academies Reports* und fünf in der Reihe *Swiss Academies Communications*. Im zweiten Teil sind in chronologischer Reihenfolge die wissenschaftlichen Tagungen, Workshops und weitere von der SAGW organisierte oder mitorganisierte Veranstaltungen aufgeführt. Alle acht Publikationen stehen auf der Website der SAGW zum Download bereit, genauso eine Bibliografie aller von der SAGW seit ihrer Gründung im Jahr 1946 herausgegebenen Publikationen. Programme, Präsentationen und weitere Infos zu den im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen befinden sich ebenfalls auf der Website.

3.1 Publikationen

Innovation – Anregungen/Impulse aus den Geistes- und Sozialwissenschaften

Forschung und Innovation werden heute in einem Atemzug genannt. Was sie verbindet, ist die Suche nach dem Neuen, und davon versprechen sich moderne Gesellschaften Wirtschaftswachstum. Die Geistes- und Sozialwissenschaften kommen wenig vor, wenn von Wirtschaftswachstum die Rede ist. In der Innovationspolitik und der Innovationsförderung werden sie weitgehend ausgelassen. Der Werkstattbericht «Innovation – Anregungen/Impulse aus den Geistes- und Sozialwissenschaften» vertritt ein alternatives, mehrdimensionales Verständnis von Innovation, das auch den soziokulturellen Kontext berücksichtigt. Er fasst auf 57 Seiten in konzentrierter Form sieben Denkanstöße von sieben Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Die Publikation ist aus Kurzvorträgen hervorgegangen, welche die Präsidenten der Mitgliedersektionen an der Jahresversammlung der SAGW im Mai 2017 hielten.

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (2018): «Innovation – Anregungen/Impulse aus den Geistes- und Sozialwissenschaften». Ein Werkstattbericht (*Swiss Academies Communications* 13,1). DOI: doi.org/10.5281/zenodo.116841.

Littérature et études théâtrales

Cette conférence de l'Académie a été présentée par la professeure Danielle Chaperon lors de la séance du Comité de l'ASSH du 23 septembre 2016. À travers un questionnement sur les études théâtrales, la conférence traite des conditions (historiques) de possibilité de l'interdisciplinarité. Les études théâtrales, dit-on, seraient en France nées d'un rejet de l'appréhension littéraire du théâtre. Bien qu'en partie légendaire, ce récit d'origine affecte aujourd'hui encore les relations entre la théorie littéraire d'une part et les études théâtrales d'autre part. Définies comme un ensemble de disciplines réunies autour d'un objet commun, les études théâtrales semblent restées fermées à certains échanges et à certaines études comparatives.

Chaperon, Danielle (2018): «Littérature et études théâtrales: ombres au tableau et perspectives» (*Swiss Academies Communications* 13,3). DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1189542.

Next Generation: Für eine wirksamere Nachwuchsförderung

Die Situation des akademischen Nachwuchses – speziell in den Geisteswissenschaften und besonders des Nachwuchses mit Doktorat – ist seit längerer Zeit unbefriedigend. Die Situation der Postdocs kann nur mit deutlichen Veränderungen am bestehenden System verbessert werden. Thomas Hildbrand beschreibt in diesem Bericht die heutige Situation, analysiert die Herausforderungen, skizziert eine Vision mit Leitprinzipien, macht Vorschläge für konkrete Massnahmen und formuliert Empfehlungen vor allem an die Universitäten, deren Koordinationsorgan *Swiss universities* und deren Trägerschaften sowie an Bund und Nationalfonds. Im Zentrum der Empfehlungen steht die Etablierung von mehreren Karrierewegen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Hildbrand, Thomas (2018): «Next Generation: Für eine wirksame Nachwuchsförderung». Situation, Modelle, Massnahmen und Empfehlungen zu einer wirksameren Nachwuchsförderung im Wissenschaftssystem der Schweiz (Swiss Academies Reports 13,1). DOI: doi.org/10.5281/zenodo.12164.

Islam in der Schweiz – L’Islam en Suisse

Die Online-Publikation «Islam in der Schweiz» fasst Berichte zu verschiedenen Islam-Themen aus der breit angelegten Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n’existe pas» zusammen. Nach einem historischen Überblick über die Entstehung und Verbreitung des Islams geht es darum, festzustellen, welche Meinungen und Bilder zum Islam in der Schweiz gegenwärtig vorhanden sind: Wie wird der Islam in den Medien dargestellt, welche Stereotype sind vorhanden, was kann man gegen Pauschalisierungen machen? Es werden Fragen nach dem interreligiösen Austausch, aber auch nach dem intrareligiösen Dialog innerhalb der muslimischen Gemeinschaften aufgeworfen. Eine wichtige und aktuelle Debatte dreht sich um die Frage nach einer öffentlich-rechtlichen beziehungsweise rechtlichen Anerkennung muslimischer Gemeinschaften in der Schweiz.

Cimeli, Manuela und Vischer, Lilo Roost (2018): «Islam in der Schweiz – L’Islam en Suisse» (Swiss Academies Communications 13,4). DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13219. Diese Publikation ist online erschienen.

Next Generation: pour une promotion efficace de la relève

La situation de la relève académique est, en général mais avant tout dans les sciences humaines, et surtout en ce qui concerne les personnes de la relève qui disposent d’un doctorat, insatisfaisante depuis un certain temps. La situation des postdocs ne peut être améliorée qu’en apportant des changements significatifs au système existant. Dans le rapport «Next Generation: pour une promotion efficace de la relève», Thomas Hildbrand décrit la situation actuelle, analyse les défis, esquisse une vision avec des principes directeurs, propose des mesures concrètes et

formule des recommandations. L’une des principales recommandations porte sur l’établissement de plusieurs possibilités des parcours de carrière pour la relève scientifique.

Hildbrand, Thomas (2018): «Next Generation: pour une promotion efficace de la relève». Situations, modèles, mesures et recommandations pour une promotion plus efficace de la relève dans le système de recherche suisse. Rapport sur mandat de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (Swiss Academies Reports 13,2). DOI: zenodo.org/record/1442737. Traduction française du rapport précédemment publié en allemand. Cette publication a été publiée en ligne.

Zur Diskussion: Qualität vor Quantität

Seit rund 20 Jahren bestimmen der Wettbewerb und die Leistungsmessung im Zeichen des New Science Regimes die wissenschaftliche Praxis. In diesem Verfahren zählt vor allem, was sich zählen lässt: viele Publikationen und viele Zitierungen. Das verleitet dazu, häufig und schnell Ergebnisse zu veröffentlichen, und führt zu einer Flut von Publikationen, Kongressen, Tagungsbänden, weiteren Projektanträgen und letztlich zur Frage, ob dieser Output überhaupt noch hinreichend nach wissenschaftlichen Kriterien validiert und diskutiert werden kann. Die Co-Autoren Marlene Iseli und Markus Zürcher plädieren darin für «Qualität vor Quantität» und schlagen konkrete Massnahmen vor.

Iseli, Marlene und Zürcher, Markus (2018): «Zur Diskussion: Qualität vor Quantität» (Swiss Academies Communications 13,5). DOI: 10.5281/zenodo.1409674. Die Publikation ist in Zusammenarbeit mit der Akademie der Naturwissenschaften entstanden.

Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008

Die Publikation «Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008» rekonstruiert die Finanzflüsse des Bundes in den Bereichen Forschungs- und Innovationsförderung in der letzten Dekade. Wo fließen die Gelder hin? Wo liegen die Prioritäten? In welchem Umfang werden Forschungsinfrastrukturen unterstützt? Es zeigt sich: Vom Mittelzuwachs

konnten alle Wissenschaftsbereiche profitieren, doch fallen die Zuwachsraten in einzelnen Bereichen je nach Fördergefäss sehr unterschiedlich aus. Schwach vertreten sind die Geistes- und Sozialwissenschaften in der orientierten Forschung. Überdies fehlen Fördermittel vor allem im Bereich der digitalen Forschungsinfrastrukturen wie Datenbanken, Editionen und Repositorien Fördermittel, die für den Digital Turn dringend nötig wären.

Schmidlin, Sabina (2018): «Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008». Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 13,3), DOI: zenodo.org/record/1475753.

Transnationale Schweizer Nationalgeschichte: Widerspruch in sich oder Erweiterung der Perspektiven?

André Holenstein, Professor für Schweizer Geschichte an der Universität Bern, widmet sich in dieser Publikation dem Narrativ einer Schweizer Verflechtungsgeschichte. Ist eine «transnationale Nationalgeschichte» ein Widerspruch in sich? Oder stellt sie eine perspektivische Erweiterung für die Schweizer Geschichte dar? Holenstein plädiert für Zweiteres. Die Schweizer Nationalgeschichte wird so zu einer komplexen Beziehungsgeschichte zwischen der Schweiz und ihrem europäischen Umfeld, geprägt von der Spannung zwischen wirtschaftlicher Verflechtung und mentaler sowie bisweilen auch politischer Abgrenzung. Die Publikation ist aus einem Vortrag entstanden, den André Holenstein im Februar 2017 anlässlich einer Vorstandssitzung der SAGW hielt.

Holenstein, André (2018): «Transnationale Schweizer Nationalgeschichte: Widerspruch in sich oder Erweiterung der Perspektiven?» (Swiss Academies Communications 13,6). DOI: doi.org/10.5281/zenodo/1438335.

3.2 Veranstaltungen

«Das Versprechen der Bildung:

Wie und inwiefern wird es eingelöst?»

Workshop der Arbeitsgruppe Zukunft Bildung Schweiz

11.–12. Januar, Solothurn

20 Experten aus der Forschung und Lehre diskutierten an diesem Workshop über das gesellschaftliche Erwartungsdispositiv an die Schule und die Frage, wie diese ihrem Bildungsauftrag in einer sich verändernden Welt nachkommt. Leitend waren vier Bildungsdimensionen, die mit den Stichworten «Aufklärung», «Staatsbürgerschaft», «Integration» und «Wohlfahrt» den Auftrag der Bildung systematisch zu erfassen suchten. Gefragt wurde auch, an welchen gesellschaftlichen Werten (Inklusion, Chancengleichheit, Eliteförderung, Meritokratie) sich das Bildungswesen orientieren soll und welche institutionellen Strukturen sich eignen, um diese Werte zu garantieren.

«Gewalt gegen Frauen in der Schweiz – von hier aus, wohin?»

Tagung in der Sustainable Development Goals-Reihe

15. Februar, Universität Fribourg

Die UNO erkennt in den Geschlechterungleichheiten eines der grössten Hindernisse für das ökonomische Wachstum, die nachhaltige Entwicklung und die Armutsbekämpfung. Die Bekämpfung von Gewalt und schädlichen Praktiken gegen Frauen und Mädchen wurde in die Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung aufgenommen. Die Tagung fokussierte auf häusliche Gewalt, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung sowie auf Zwangsheirat und Genitalverstümmelung. Im Zentrum stand die Forderung nach einer soliden Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und somit zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

«Feststellungen und Empfehlungen zur öffentlich-rechtlichen Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften in der Schweiz»

Tagung im Rahmen der Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»

26. April, Haus der Religionen, Bern

Die religiöse Vielfalt in der Schweiz, die föderalen Strukturen sowie die verwirrende Ähnlichkeit der Anerkennungsbegriffe (kantonale, öffentliche, öffentlich-rechtliche, landeskirchliche Anerkennung) erschwert eine allgemein verständliche Diskussion mit klar definierten Aussagen. Die Tagung setzte sich das Ziel, dem Publikum mögliche Wege zur Klärung der Stellung muslimischer Gemeinschaften in der Schweiz darzulegen. Basis dafür waren fünf konkrete Empfehlungen, die bereits an einer früheren Tagung im Jahr 2017 formuliert worden waren. Die Tagung schloss die unter dem Label «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» laufende Veranstaltungsreihe «Islam in der Schweiz» ab.

«Medical Humanities: Lebensqualität realisieren – die WHO-Agenda» und «Medical Humanities: Les rapports entre savoirs théoriques et expériences cliniques»

Zwei Workshops im Rahmen des Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine und innere Medizin (SGAIM)

31. Mai, Congress Center, Basel

Die von der WHO verabschiedete «Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health» schlägt ein neues Gesundheitsverständnis vor: Nicht die Abwesenheit von Krankheit zeichnet Gesundheit aus, sondern auch Lebensqualität. Dieses Gesundheitsverständnis bietet im Kontext der demografischen Alterung eine tragfähige Grundlage für eine umfassende Gesundheits- und Alterspolitik. Zugleich verschiebt sich der Fokus vom Patienten hin zum Akteur, von der Klinik hin zum Alltag, von einem statisch-medizinisch hin zu einem dynamisch-sozialwissenschaftlich orientierten Gesundheitsverständnis. Diese Verschiebungen erfordern eine grundlegende Neuorientierung in Forschung, Praxis und Politik.

«Next Generation: Für eine wirksame Nachwuchsförderung»

Roundtable im Rahmen der Jahresversammlung der SAGW

1. Juni, ZHAW Winterthur

Der obere Mittelbau in den Hochschulen braucht verlässlichere Karriereperspektiven. Ideen dazu gibt es viele. Herausfordernd ist die Umsetzung. Die Hochschulen der Schweiz befinden sich zwar in einer Umbruchsituation, die grosse Reform ist aber bisher ausgeblieben. An der Jahresversammlung wurde die Publikation «Next Generation: Für eine wirksamere Nachwuchsförderung» (siehe oben) vorgestellt. Akteure aus der Schweizer Forschungslandschaft, darunter die Präsidenten des Schweizerischen Nationalfonds sowie Swisuniversities, diskutierten auf dem Podium über Vorschläge für bessere Karriereperspektiven für Nachwuchsforschende.

«TecToday: Man vs. Machine – Battle of Brains»

Abendveranstaltung im Rahmen der Akademien Schweiz, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaften

13. September, Technopark Zürich

Mensch und Maschine bilden ein symbiotisches Verhältnis: Menschen entwerfen Maschinen und tragen ihnen Sorge, damit sie uns das Leben einfacher machen. Doch wie lange noch? Wie unterscheiden sich menschliche Gehirne und künstliche neuronale Netze? Was wären die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn uns Maschinen eines Tages überflügeln? An der öffentlichen Veranstaltung diskutierten Expertinnen und Experten aus der Philosophie, der Informatik, den Neurowissenschaften und der Ökonomie diese grossen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven.

«Réinventer le système de santé. Comment soigner, financer le système de santé, vivre avec la maladie et aborder la fin de vie, différemment?»

Dispute et exposition de posters dans le cadre du salon Planète Santé live, en collaboration avec L'Académie Suisse des Sciences Médicales

5. Oktober, Palexpo Genève

Cette dispute en trois actes réunissant le grand public présent au salon, des scientifiques, des porteurs de projets et des experts a permis, à partir des faits, de penser l'avenir du système de santé et d'esquisser des modèles et des pratiques envisageables pour la Suisse. Pendant trois heures, des présentations de projets concrets et les interventions de nombreux experts (soignants, soignés, éthiciens, politiques, économistes, etc.) se succédaient. L'événement était accompagné d'une exposition d'affiches scientifiques.

«Die Macht des Geldes»

Tagung in der Medical Humanities-Reihe zu Macht und Medizin, in Zusammenarbeit mit der Akademie für Medizinische Wissenschaften

25. Oktober, Bern

Das Schweizer Gesundheitssystem gehört gemäss internationalen Rankings zu den besten Gesundheitssystemen Europas. Doch stellen die ständig steigenden Kosten die Politik und Gesellschaft vor Probleme. An der Tagung «Die Macht des Geldes» diskutierten Expertinnen und Experten den Einfluss von Geld auf das Gesundheitssystem. Wer regiert das Gesundheitssystem? Der Homo sapiens oder der Homo oeconomicus? Lässt sich ein komplexes System wie das Gesundheitssystem überhaupt steuern? Und muss die Medizin künftig stärker eine Medizin der Frauen werden? Eines der Fazite der Tagung war, dass der Mensch und seine Lebensqualität im Zentrum der Medizin stehen muss und ökonomische Ziele nicht das Primat haben dürfen.

«Geisteswissenschaftliche Forschungsplattformen in der Schweiz im Kontext von Open und FAIR Data»

Tagung der SAGW

2. November, Kursaal Bern

Die SAGW lud am 2. November zu einer Tagung ein, an der Akteurinnen und Akteure, die am digitalen Wandel der Geisteswissenschaften in der Schweiz arbeiten, Fragen rund um Open und FAIR Data diskutierten. FAIR, GDPR, PID, DOI, ARK, RDF, CC-BY und API – die digitale Welt ist voller Abkürzungen. Doch auch wenn man die Begriffe ausschreibt, besteht für den Geisteswissenschaftler, der sich nicht jeden Tag mit Binärziffern auseinandersetzt, weiter Klärungsbedarf. Es gilt noch viel Basis-, Übersetzungsarbeit und Koordinationsarbeit zu leisten, betonte etwa Lukas Rosenthaler vom Basler Digital Humanities Lab und Manager des Data and Service Center for the Humanities.

«Big Data in den Sozialwissenschaften – Herausforderungen und Chancen»

Tagung der SAGW

9. November, Hotel Kreuz Bern

Es ist noch nicht lange her, da war «Big Data» das grosse Versprechen für die Zukunft. Mittlerweile machen sich Skeptiker einen Spass daraus, lange Listen mit gescheiterten Big-Data-Initiativen zu erstellen. Und wie gehen die Sozialwissenschaften im Jahr 2018 mit Big Data um? Wo liegen die Chancen, wo die Herausforderungen? Diese Fragen stellte eine Tagung der SAGW, die am 9. November in Bern stattfand. Die Tagung zeigte: Im Grossen und Ganzen wurde das Versprechen von Big Data noch nicht eingelöst und es besteht nach wie vor viel Potenzial für neue Forschungsfragen.

4. Öffentlichkeitsarbeit / Relations publiques

4.1 Preise

Nachwuchspreis der SAGW

Der Nachwuchspreis 2018 wurde an die Religionswissenschaftlerin Anja Kirsch für ihren Artikel «Red catechisms: socialist educational literature and the demarcation of religion and politics in the early 19th century» verliehen, der in der englischen Zeitschrift «Religion» erschien. Anja Kirsch ist als Oberassistentin an der Universität Basel tätig. Gegenwärtig forscht sie zu transatlantischen und eurasischen Migrationsprozessen von religiösen und säkularen Gruppen im 19. Jahrhundert.

In ihrem Artikel untersucht Kirsch die sich verändernden Semantiken von Religion und Politik im Spannungsfeld sozialrevolutionärer Bewegungen. Sie fragt sich, warum der Katechismus als verbreitetes Instrument der Wissensvermittlung und Erziehung im Verlauf des frühen 19. Jahrhunderts in Misskredit geriet. Mit dem Manifest der Kommunistischen Partei (1848) kann Kirsch exemplarisch aufzeigen, wie die katechetische Form im politischen Diskurs angezweifelt wurde. Daraus entwickelte sich die Grundsatzdebatte über Legitimität religiöser Einflüsse im politischen Bereich. Die Debatte wurde durch ein verändertes Religionsverständnis und die aufkommende Unterscheidung «religiös versus säkular» stark mitgeprägt. Mittels der Genese des kommunistischen Manifests aus einem politischen Katechismus erklärt Kirsch, wie sich gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen entwickeln.

Aufgrund der steigenden Zahl Kandidaturen (2018: 99 Kandidaturen) entschied der SAGW-Vorstand, ab 2019 die Preissumme von 10 000 auf 18 000 Franken zu erhöhen. Die Gesamtpreissumme wird auf drei Unterpreise von 10 000, 5000 und 3000 Franken aufgeteilt.

«Prix Média» der Akademien Schweiz

Nach 20 Jahren wurde die Vergabe des «Prix Média» im Berichtsjahr unterbrochen und

der Preis neu ausgerichtet. Die nächste Ausschreibung wird im Jahr 2019 erfolgen. Im Vordergrund werden weiterhin der hochwertige Wissenschaftsjournalismus und die Förderung des Nachwuchses stehen.

4.2 Bulletin, Newsletter, Blog, Social Media, Web

Vier Ausgaben des Bulletins

Viermal jährlich verschickt die SAGW ein rund 70 Seiten starkes Bulletin an rund 2300 Abonentinnen und Abonnenten. Das Bulletin steht zudem auf der Website der SAGW für den kostenlosen Download zur Verfügung. Im Bulletin berichtet die SAGW zu Themen der Wissenschaftspolitik, zu Aktualitäten aus dem Generalsekretariat, den Fachgesellschaften und zu den Akademien der Wissenschaften Schweiz. Weiter werden Publikationen aus dem Kreis der SAGW sowie internationale Entwicklungen vorgestellt. Den Hauptteil des Bulletins macht aber das thematische Dossier aus, in dem 10 bis 15 externe Expertinnen und Experten einen wissenschaftlich fundierten Input zu einem bestimmten Schwerpunkt geben.

Im Fokus der ersten Ausgabe stand das Kulturerbejahr. 2018 beteiligte sich die Schweiz am Europäischen Jahr des Kulturerbes, das zum Ziel hatte, die hohe Bedeutung und den Wert des Kulturerbes für den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt in Erinnerung zu rufen.

Mit dem Thema «Sustainable Development Goals» ging es auch in der zweiten Ausgabe um ein Thema von internationaler Bedeutung. Die Schweiz hat zugesagt, die in der UNO-Agenda 2030 definierten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele zu erfüllen. Expertinnen und Experten zogen eine Bilanz zum derzeitigen Erfüllungsgrad der Schweiz in ausgewählten, die Geistes- und Sozialwissenschaften betreffenden Zielen und identifizierten weiteren Handlungsbedarf.

Handlungsbedarf gibt es nicht nur bei den SDGs, sondern auch im Umgang mit der Digitalisierung in der Wissenschaft. In der dritten Ausgabe zu «Open Data und Big Data» ging es um den Zugang und die Wiederverwendung von Daten,

die ihrerseits langfristige Sicherung, Regeln für deren Verwertung, neue Methodologien sowie die Definition von Standards und Formaten erfordern.

Die vierte Ausgabe schliesslich war dem Thema «Ageing Society» gewidmet. Sie beleuchtete aus wissenschaftlicher Sicht ein Thema, das uns alle betrifft. Dass wir länger und bei besserer Gesundheit leben, ist positiv. Doch täglich erleben erhebliche Bevölkerungsteile, dass sie die Betreuung und Pflege von älteren Menschen nicht im gewünschten Rahmen erbringen können. Die Beiträge im Dossier dieses Bulletins zeigen, dass das notwendige Wissen zur Alterung und deren Bewältigung weitgehend vorliegt.

Monatliche Newsletter

Der elektronische Newsletter der SAGW wurde im Berichtsjahr an rund 2300 Abonnentinnen und Abonnenten verschickt. Im Newsletter berichten wir über die Aktualitäten und Schwerpunkte der SAGW, über die Wissenschaftspolitik sowie über relevante Themen im Ausland, über Publikationen, Veranstaltungen und Ausschreibungen.

Social Media und Blog

Die Social Media blieben auch im Berichtsjahr ein wichtiger Kommunikationskanal der SAGW und konnten deutlich ausgebaut werden. 1492 Follower hat die SAGW inzwischen bei Twitter und 345 Abonnenten bei Facebook (Stand: 21.01.19). Mit Twitter informiert die SAGW ihre Community über Tagesaktualitäten und berichtet live aus Veranstaltungen, während auf Facebook Artikel zu aktuellen Schwerpunktthemen veröffentlicht werden. Anlässlich der im Haus der Akademien durchgeführten Museumsnacht eröffnete die SAGW einen Instagram-Account, auf welchem sie sich hinter die Kulissen blicken lässt und über das Wirken ihrer Fachgesellschaften informiert. 104 Abonnenten verfolgen seither über diesen Kanal die Aktivitäten der SAGW. Der wöchentliche Blog fokussierte auf Hintergrundinformationen zu Projekten, Themen und Schwerpunkten der SAGW.

Website

Auf der SAGW-Website dokumentiert die SAGW ausführlich ihre Schwerpunktthemen sowie

zukünftige und auch vergangene Aktivitäten. Im Frühjahr wurde die Website an die neuen Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung angepasst. Im Berichtsjahr legte die SAGW weiter den Grundstein für den Relaunch ihrer Website, der für Frühling 2019 vorgesehen ist. Die Navigation der Seite wurde den Bedürfnissen angepasst. Mit «Terminal 8» konnte eine junge, dynamische Berner Agentur für die Umsetzung gewonnen werden.

4.3 Transferleistungen

Im Folgenden werden die wissenschaftlichen Transferleistungen der Mitarbeiter im Generalsekretariat aufgeführt. Erfasst sind Publikationen in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Textmedien (alphabetisch nach Autorin / Autor), aktive Teilnahmen an Diskussionsveranstaltungen wie Podien oder Roundtables (in chronologischer Reihenfolge) sowie Präsentationen und Vorträge an Tagungen, Foren und anderen Veranstaltungen (in chronologischer Reihenfolge).

Publikationen

- Immenhauser, Beat (2018): *habent sua fata data: «Der Beitrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften zur nachhaltigen Sicherung von Forschungsdaten»*, in: Zentralbibliothek Zürich, Alice Keller, und Susanne Uhl (Hg.): *Bibliotheken der Schweiz: Innovation durch Kooperation: Festschrift für Susanna Bliggenstorfer anlässlich ihres Rücktrittes als Direktorin der Zentralbibliothek Zürich*, Berlin, S. 261–271. DOI: doi.org/10.1515/9783110553796-016.
- Iseli, Marlene (2018): *Glossary – Keyword «Stakeholders» (A stakeholder sitting on a chair, reflecting on a keyword)*, in: ENRESSH newsletter 27.
- Iseli, Marlene (2019): *«Publier en sociologie francophone – enjeux et implications de l'évaluation»*. Dossier AISLF «Enjeux et perspectives de la sociologie francophone» (en préparation).
- Zürcher, Markus (2018): *«Das Elend der 'evidenced based policy' als Chance»*, in: Luginbühl, Martin und Juliane Schröter (Hg.): *Geistes-*

wissenschaften und Öffentlichkeit. Sprache in Kommunikation und Medien, Bd. 1, Bern, S. 223–240.

- Zürcher, Markus (2018): «Der dreifache Nutzen der Geisteswissenschaften», in: Neue Zürcher Zeitung, 13. Februar, S. 10.
- Zürcher, Markus (2018): «Abstraktion, Modell und Alltagswissen», in: Neue Zürcher Zeitung, 28. April, S. 11.
- Zürcher, Markus (2018): «Funktionale Lebensqualität statt absolute Gesundheit», in: spirit biel/bienne 3, S. 4–5.
- Zürcher, Markus (2018): «Eine Glastür ist kein Fake». Replik, in: Stapferhaus Lenzburg (Hg.): Fake. Das Magazin, Lenzburg, S. 84.

Diskussionen

- Zürcher, Markus: Breakout Session «Digitalization and Society» am Symposium «#digitale 21», organisiert von den Akademien der Wissenschaften Schweiz, Lugano, 13. April 2018.
- Iseli, Marlene: Conference «Engendering Academia: Emotions, Strategies and Alternatives». Roundtable «Slow Science: Potentials, Pitfalls and Collective Practices», Universität St. Gallen, 4.–5. Juni 2018.

Präsentationen und Vorträge

- Zürcher, Markus: «Ein Platz für die Geisteswissenschaften im politischen Diskurs», Forschungstag Walter Benjamin Kolleg, Universität Bern, 30. April 2018.
- Zürcher, Markus: «Wozu noch Geisteswissenschaften in einer technisch dominierten, digitalen Welt?», Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, 16. Mai 2018.
- Immenhauser, Beat: «Wie der Geist in die Wissenschaft kommt – die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften», Cercle de la Grande Société de Berne, Bern, 24. Mai 2018.
- Immenhauser, Beat: «Wissenschaftliches Publizieren in Fachzeitschriften – neue Herausforderungen», Tagung «125 Jahre Internationale Kirchliche Zeitschrift IKZ. Titel, Thesen, Theologie – zur Bedeutung kirchlicher Medien in Geschichte und Gegenwart», Bern, 8. Juni 2018. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.2543200.

- Berger, Lea: Posterpräsentation zur «a+ Swiss Platform Ageing Society», Ausstellung des Nationalen SGG-Kongresses 2018, Montreux, 14. Juni 2018.
- Zürcher, Markus: «Das Alter neu denken und leben – lessons learned», 19. Zürcher Gerontologietag 2018, Universität Zürich, 12. September 2018.
- Immenhauser, Beat: «Open und FAIR Data: Der Beitrag der SAGW», Tagung «Geisteswissenschaftliche Forschungsplattformen in der Schweiz im Kontext von Open und FAIR Data», Bern, 2. November 2018. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1480580.
- Cimeli, Manuela: «SAC-Sektionstouren zum Thema Gletscherarchäologie», Treffen der Umweltbeauftragten des SAC, Zürich, 3. November 2018.
- Zürcher, Markus: «Die Stellung der Geistes- und Sozialwissenschaften im Hochschulsystem – Trends und Handlungsbedarf», Avenir Suisse Hochschultagung: «Welche Reformen braucht der Hochschulraum Schweiz?», Zürich, 16. November 2018.
- Zürcher, Markus: «Berner Dialog Erziehungswissenschaften, Studieren im 21. Jahrhundert – Wozu und für wen?», Abteilung Allgemeine und Historische Erziehungswissenschaften, 22. November 2018.
- Immenhauser, Beat: «Swiss research infrastructures in the Humanities and DARIAH-CH. Development, challenges, and the contribution of the SAHSS», Tagung «Workshop DARIAH-CH», Neuchâtel, 29.–30. November 2018. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1683620.
- Zürcher, Markus: «International Conference on Quality Criteria in the Humanities and Social Sciences», Austrian Academy of Science, Wien, 6. Dezember 2018.
- Immenhauser, Beat: «Outlines of the Plan S», Treffen der Working Group E-Humanities der ALLEA, Brüssel, 12. Dezember 2018. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.2148950.

5. Aktivitäten der Leitungsorgane / Activités des organes

5.1 Assemblée des délégué-e-s

L'Assemblée des délégué-e-s a élu la professeure Antoinette Weibel comme successeure de la professeure Monika Bütler en tant que présidente de la section 5, ainsi que le professeur Bernhard Tschofen comme successeur du professeur Walter Leimgruber en tant que président de la section 4. Par ailleurs, le professeur Gerhard Lauer a été élu comme successeur du professeur Walter Schmid en tant que membre du Comité ad personam. Les professeur-e-s Claudine Burton-Jeangros, Carmen Cardelle de Hartmann, Danielle Chaperon et Marc-Antoine Kaeser ont été réélu-e-s pour un nouveau mandat de trois ans. Enfin, l'Assemblée des délégué-e-s a élu Walter Leimgruber ainsi que Martine Brunschwigg Graf nouveaux membres d'honneur de l'ASSH.

Wahl von Antoinette Weibel in den Vorstand

Antoinette Weibel ist neues Mitglied des Vorstands der SAGW und Präsidentin der Sektion 5 in der Nachfolge von Monika Bütler. Antoinette Weibel wurde 2002 an der Universität Zürich promoviert, 2008 folgte ihre Habilitation im Bereich «Freiwilliges Arbeitsengagement». Im selben Jahr übernahm sie den Lehrstuhl für Management an der universitären Hochschule Liechtenstein, 2010 den Lehrstuhl für Personal, Führung und Entscheidung im öffentlichen Sektor an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Im Oktober 2010 folgte sie dem Ruf der Universität Konstanz. Hier war sie Inhaberin des Lehrstuhls für Verwaltungswissenschaft. Von Februar 2014 bis März 2016 war Antoinette Weibel Direktorin am Institut für Führung und Personalmanagement an der Universität St. Gallen und Ordinaria für Personalmanagement. Seit April 2016 hat sie den Lehrstuhl für Personalmanagement am Institut für Arbeit und Arbeitswelten inne. Ihre Forschungsgebiete sind der Einfluss von Institutionen auf die Motivation der Mitarbeiter, Ver-

trauen in Unternehmen sowie das Wohlbefinden von Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz. Weibel ist überdies Präsidentin des First International Network on Trust.

Wahl von Bernhard Tschofen in den Vorstand

Neues Mitglied des Vorstandes der SAGW und Präsident der Sektion 4 ist Bernhard Tschofen. Er übernimmt das Präsidium der Sektion 4 in der Nachfolge von Walter Leimgruber. Bernhard Tschofen studierte von 1984 bis 1986 Volkskunde und Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck und von 1986 bis 1992 Empirische Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Tübingen. Er promovierte 1999 zum Thema «Berg – Kultur – Moderne». 2001 erfolgten die Habilitation für Europäische Ethnologie und die Ernennung zum ausserordentlichen Universitätsprofessor an der Universität Wien. Seit 2013 ist er Professor für Populäre Kulturen am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Bernhard Tschofen ist seit 2017 Vizepräsident der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) und war unter anderem von 2004 bis 2007 Vizepräsident des Vereins für Volkskunde in Wien sowie von 2008 bis 2013 Board-Member der SIEF. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind regionale Ethnografie und kulturwissenschaftliche Raumforschung, Kulturanalyse des Alltags, Wissenskulturen und Museumswissenschaft.

Wahl von Gerhard Lauer in den Vorstand

Die Delegiertenversammlung hat Gerhard Lauer in der Nachfolge von Walter Schmid als neues Mitglied ad personam gewählt. Gerhard Lauer ist seit 2017 Inhaber der neu geschaffenen Professur für Digital Humanities an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel. Nach einem Studium in Germanistik, Philosophie, Musikwissenschaft und Judaistik an den Universitäten Saarbrücken, Tübingen und München promovierte er 1992 in München mit einer Arbeit über den deutschen Schriftsteller und Soziologen Erich von Kahler. 2000 habilitierte sich Gerhard Lauer mit einer Arbeit zum Judentum in der Frühen Neuzeit, bevor er zwei

Jahre später zum Professor für Neuere Deutsche Literatur nach Göttingen berufen wurde. Er ist zudem Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften und gilt im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus als führend für die Analyse und Weiterentwicklung der Digital Humanities. Weitere Arbeitsschwerpunkte von Gerhard Lauer sind die Literaturgeschichte und die kognitive Literaturwissenschaft, so unter anderem die Frage nach der Übersetzbarkeit neuronaler Forschung oder die Anwendung von Big-Data-Konzepten auf die Germanistik.

Wiederwahlen

Für eine weitere Amtszeit von drei Jahren durch die Delegiertenversammlung wiedergewählt wurden: Claudine Burton-Jeangros (ad personam), Carmen Cardelle de Hartmann (Vertreterin Union Académique Internationale), Danielle Chaperon (ad personam) und Marc-Antoine Kaeser (Vertreter Union Académique Internationale).

Walter Leimgruber zum Ehrenmitglied ernannt

Die Delegiertenversammlung ernannte Walter Leimgruber in Anerkennung seines seit 15 Jahren überaus grossen Einsatzes für die Akademie, seines massgeblichen Beitrags zur Gründung des Data and Service Center for the Humanities (DaSCH) sowie seiner herausragenden Leistungen für die Kulturwissenschaft zum Ehrenmitglied. Walter Leimgruber ist Ordinarius und Leiter des Seminars für Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie der Universität Basel. Er studierte Geschichte, Geografie und Volkskunde und war Assistent am Historischen und Oberassistent am Volkskundlichen Seminar der Universität Zürich. Forschungs- und Lehraufenthalte führten ihn in die USA, nach Frankreich, Deutschland und Österreich. Ausserhalb der Universität arbeitete er als Redaktor beim Schweizer Fernsehen und als Projektleiter verschiedener Ausstellungen. Für das Schweizerische Landesmuseum war er als Projektleiter bei Bau und Einrichtung des Forums der Schweizer Geschichte und als Kurator für das 20. Jahrhundert tätig. Seine Forschungsgebiete umfassen Kulturtheorie und -politik, Migration und

Transkulturalität, visuelle und materielle Kultur. Von 2005 bis 2013 war er Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds und präsidierte die Abteilung 1 (Geistes- und Sozialwissenschaften). Seit 2012 ist er Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen (EKM). Walter Leimgruber präsidierte von 2003 bis 2012 die SAGW-Kommission Sprachen und Kulturen, war seit 2009 Mitglied des Vorstandes, seit 2010 Mitglied des Ausschusses und seit 2016 Vizepräsident der SAGW. Überdies leitete er die Kommission «Daten- und Dienstleistungszentrum» (2012–2015).

Martine Brunshawig Graf est membre d'honneur de l'ASSH

L'Assemblée des délégué-e-s a élu Martine Brunshawig Graf membre d'honneur de l'ASSH en reconnaissance de son dévouement inlassable pour la Fondation du Dictionnaire historique de la Suisse qu'elle a présidée jusqu'à sa dissolution, créant ainsi les bases du DHS actuel en tant qu'entreprise de l'Académie. Un hommage particulier a été en outre rendu à son grand engagement en faveur de multiples institutions et projets culturels et sociaux, de même qu'en faveur du domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur suisse. Le parcours politique de Martine Brunshawig Graf, titulaire d'une licence en économétrie obtenue à l'Université de Fribourg, est très riche. Après avoir été présidente du parti libéral genevois entre 1988 et 1990 puis députée au Grand Conseil genevois de 1989 à 1993, elle entre en décembre 1993 au Conseil d'État de la République et Canton de Genève où elle dirige successivement les Départements de l'instruction publique, des affaires militaires et des finances. Elle est élue au Conseil national en 2003, puis réélue en 2007. Pendant ces deux législatures, elle s'engage dans de nombreuses commissions, notamment la commission de la science, de l'éducation et de la culture, de 2003 à 2007. Au cours de la période 1993–2005, elle a assumé entre autres différents mandats ex officio, tels que la présidence de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, la vice-présidence de la Conférence des directeurs de l'instruction

publique, la présidence des comités stratégiques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ou encore la présidence du Conseil suisse des Hautes écoles spécialisées. En outre, Martine Brunschwig Graf a présidé le Conseil de Fondation du Dictionnaire historique de la Suisse de 2011 à 2016. Elle assume encore aujourd'hui plusieurs mandats, notamment la présidence de l'Association pour la prévention de la torture et la présidence de la Commission fédérale contre le racisme.

Prise de connaissance relative à la révision formelle des statuts

Sur demande du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), une vérification formelle et juridique des statuts des six unités de l'association des Académies a été effectuée par l'Office fédéral de la justice et par la Chancellerie fédérale. Le SEFRI a planifié que les statuts révisés seraient soumis pour approbation au Conseil fédéral fin mars 2018. Afin de respecter ce calendrier, les délégué-e-s des sociétés membres ont été priés en janvier 2018 de communiquer au Secrétariat général jusqu'au 9 février 2018 s'ils étaient d'accord de déléguer au Comité de l'ASSH la compétence d'approuver les modifications formelles des statuts. Deux tiers des délégué-e-s ont donné leur accord à la procédure proposée et ont ainsi délégué le pouvoir de décision au Comité. L'Assemblée des délégué-e-s a pris connaissance des statuts révisés formellement.

5.2 Conférence des président-e-s

Après un mot de bienvenue prononcé par Jean-Marc Piveteau, recteur de la ZHAW de Winterthur, institution hôte de l'Assemblée annuelle, la Conférence des président-e-s a été consacrée à la présentation de la planification pluriannuelle 2021–2024 en préparation. Cela a été l'occasion d'exposer les défis et les objectifs que l'Académie s'est fixés en matière de tâches fondamentales, de tâches particulières (liées aux infrastructures) et de tâches coordonnées (travaux thématiques). Concernant ces dernières, l'ASSH

s'oriente pour ses lignes d'action thématiques des prochaines années sur trois grands cadres de référence: les SDG (Sustainable Development Goals) de l'ONU, la stratégie globale de l'OMS sur le vieillissement et la santé, ainsi que les séries de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». La plupart des travaux thématiques de l'ASSH peuvent être intégrés dans l'un ou l'autre de ces cadres de référence. La participation des sociétés membres aux activités ayant lieu dans ces trois axes est vivement encouragée. Avant la discussion finale de la Conférence des président-e-s, la parole a été donnée au professeur Thomas Breu (directeur du Centre for Development and Environment, Université de Berne) pour une intervention consacrée aux SDG.

5.3 Sections

Après la première partie statutaire dédiée, entre autres, à l'adoption des plans de répartition de l'année suivante, les séances des sections de 2018 ont été l'occasion de discuter de la collaboration des sociétés membres à l'agenda de l'ASSH, notamment dans le contexte des trois grands cadres de référence présentés la veille lors de la Conférence des président-e-s. Concernant les séries de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas», différentes propositions de thématiques pour un nouveau cycle (prévu pour 2019) ont été soumises par les sociétés membres. L'état des lieux de la réalisation de la stratégie Open Access de l'ASSH a aussi fait l'objet de discussions au sein des séances de sections. Des informations ont en outre été données sur le droit impératif de publication secondaire que les organisations d'encouragement de la recherche souhaiteraient voir introduit dans de la loi sur le droit d'auteur actuellement en cours de révision. Enfin, pour les quatre sections concernées (1–4), un point a été consacré aux portails disciplinaires pour présenter les éventuelles nouveautés et parler des développements futurs.

5.4 Comité et Bureau

Le Comité et le Bureau se sont réunis respectivement quatre et deux fois au cours de l'année. La planification pluriannuelle 2021–2024, les travaux thématiques prévus pour 2019 ainsi que les différentes publications que l'Académie a consacrées en 2018 à la promotion de la recherche («Next Generation: pour une promotion efficace de la relève», «Finanzierung von Forschung und Innovation durch den Bund ab 2008» et «Zur Diskussion: Qualität vor Quantität», cf. Ch. 3.1) ont notamment été à l'ordre du jour des réunions du Comité et du Bureau.

En marge de la réunion du Comité du mois de février, la professeure Monika Bütler a tenu une conférence sur le thème «Alterssicherung zwischen Zwang, Paternalismus und Wahlfreiheit». La professeure Carmen Cardelle de Hartmann a présenté pour sa part, à l'occasion de la réunion du Comité de septembre, un exposé intitulé «Mittelaltin zwischen den Kulturen: Die Selbstdarstellung des Konvertiten Petrus Alfonsi». Ces deux conférences ont été suivies avec beaucoup d'intérêt par un public composé d'anciens membres du Comité, de membres actuels ainsi que des collaborateurs du Secrétariat général.

5.5 Secrétariat général – équipe de l'ASSH

L'automne 2018 a apporté son lot de changements au sein du Secrétariat général. Après 18 ans de bons et loyaux services au sein de l'équipe administrative, Delphine Gingin a quitté le Secrétariat général au mois de septembre pour relever de nouveaux défis en tant qu'assistante administrative à l'Association du Réseau d'Accueil de Jour à Payerne, où elle vit avec sa famille. Sa successeure, Elodie Lopez, avait effectué un stage à l'ASSH au mois de juin. En parallèle à ses nouvelles fonctions, elle poursuit ses études de Lettres à l'Université de Lausanne (français, espagnol et programme de spécialisation «Analyse des discours et de la communication publics»), tout en étant engagée politiquement comme conseillère communale à Vevey et assistante par-

lementaire. Il y a également eu du changement au niveau de l'équipe de la communication. Parvenue à la retraite, Franca Siegfried a quitté l'ASSH tout en gardant un pied dans la maison puisqu'elle est désormais engagée en tant que conseillère scientifique auprès des Académies suisses des sciences, un poste à temps partiel nouvellement créé. C'est à son successeur, Heinz Nauer, que se posent désormais les défis de la communication scientifique de l'ASSH. Titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université de Lucerne et d'un CAS en journalisme scientifique de l'école MAZ (Lucerne), Heinz Nauer a pris ses fonctions le 1^{er} octobre en tant que rédacteur et responsable des médias. Le 1^{er} octobre également, le Secrétariat général a enfin accueilli Thomas Hertig, le successeur d'Annemarie Hofer qui quittera son poste de responsable des finances et du personnel au mois de mars 2019 pour une retraite bien méritée. Thomas Hertig a auparavant occupé le poste de directeur des services centraux de Swisspeace, où il était responsable des finances et du controlling. Il est titulaire d'un diplôme d'économie d'entreprise de l'Université de Berne et dispose de nombreuses années d'expérience dans le secteur des ONG notamment.

SAGW
ASSH

communiquer coordonner encourager

Markus
Zürcher

démocratie suisse

Jean-Jacques
Aubert

1. Ertrag und Aufwand 2018 / Charges et produits 2018

Gemäss dem neuen Rechnungslegungsrecht publiziert die SAGW seit 2015 eine konsolidierte Jahresrechnung, die Erträge und Aufwendungen der Institute mitberücksichtigt. Die hier genannten Rechnungszahlen beziehen sich ausschliesslich auf die Aufwände und Erträge der SAGW der nicht konsolidierten Jahresrechnung. Die Jahresrechnung 2018 wird aufgrund der gestiegenen Unternehmensgrösse neu in Form einer ordentlichen Revision überprüft. In diesem Zusammenhang wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der SAGW 2018 angepasst und durch die beauftragte Revisionsfirma einem Audit unterzogen.

Die Jahresrechnung der SAGW 2018 schliesst mit einem Überschuss von 33 750 Franken ab (budgetiert war ein Überschuss von 24 515 Franken). Bei einem budgetierten Aufwand von 16,027 Millionen Franken beträgt die Abweichung zum Budget -1,59 Prozent (vor Auflösung und Zuweisung an Rückstellungen). Damit dürfen wir wie in den vergangenen Jahren auf die hohe Übereinstimmung zwischen Budget und Rechnung hinweisen.

Die Ausgaben der Akademie sind in der Tabelle 1 nach neun Kategorien geordnet dargestellt. Wie die Übersicht zeigt, konnte dank der Sparanstrengungen das Budget in fast allen Punkten eingehalten oder unterschritten werden. Minderausgaben bei den Aufwendungen für die Dachgesellschaft sowie für die Gesuchsbeiträge resultierten insbesondere aus nicht durchgeführten oder verschobenen Aktivitäten.

Insgesamt wurden rund 449 000 Franken aus der Bilanz aufgelöst und neue Rückstellungen von rund 793 000 Franken gebildet. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt sich um Gelder aus Krediten, die gemäss Finanzreglement verfallen und aufzulösen sind.

Die Minderaufwendungen resultierten zum grössten Teil aus Einsparungen oder aus geplanten, aber nicht ausgeführten Arbeiten. Bei der Reisemittelförderung blieb der Aufwand unter den budgetierten Ausgaben. Mehrausgaben ergaben sich bei der Finanzverwaltung, da Wert-

berichtungen auf Finanzanlagen vorzunehmen waren.

Tabelle 2 weist die Beiträge der Akademie an ihre Unternehmen aus. Darin sind die zum Teil erheblichen Drittmittel, die durch die Unternehmen eingeworben werden konnten, nicht enthalten.

Tabelle 3 gliedert die Ausgaben der Akademie nach den wichtigsten Funktionen und vergleicht die Angaben mit den Zahlen des Vorjahres. Daraus wird deutlich, dass der Etat der Akademie ein Transferhaushalt ist; gut vier Fünftel aller Mittel werden an die Unternehmen und wissenschaftlichen Schwerpunkte der Akademie sowie an die Fachgesellschaften weitergeleitet oder für wissenschaftliche Aktivitäten im kommenden Jahr bereitgestellt. Dies geschieht im Rahmen des Leistungsauftrages mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Tabelle 1
Aufwendungen
der Akademie
2018 im Ver-
gleich mit dem
Budget 2018

	Budget 2018		Erfolgsrechnung 2018		Differenz
	CHF	in %	CHF	in %	in %
Fachgesellschaften	2 443 385	15,2	2 443 385	14,5	+0,0
Kommissionen/Kuratorien	160 000	1,0	176 162	1,0	+10,1
Unternehmen der Akademie	4 939 700	30,8	4 939 700	29,3	+0,0
Nationale Wörterbücher	5 414 300	33,8	5 414 300	32,1	+0,0
Dachgesellschaft	717 000	4,5	539 883	3,2	-24,7
Generalsekretariat	1 858 000	11,6	1 852 879	11,0	-0,3
Beiträge an Gesuchsteller	460 000	2,9	371 217	2,2	-19,3
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	34 515	0,2	316 792	1,9	+817,8
Zuweisung an Rückstellungen	0	0,0	792 850	4,7	
Gesamtaufwand	16 026 900	100,0	16 847 169	100,0	+5,1

Tabelle 2
Beiträge 2018
der Akademie
an ihre Unter-
nehmen (Ver-
gleich Vorjahr)

Unternehmen	2018	2017	Veränderungen gegenüber Vorjahr in %
	CHF	CHF	
Inventar der Schweizer Fundmünzen	520 000	520 000	+0,0
Diplomatische Dokumente der Schweiz	791 000	750 800	+5,4
infoclio.ch	440 000	420 000	+4,8
Jahrbuch Schweizerische Politik	591 300	579 500	+2,0
Nationale Wörterbücher	5 414 300	5 351 900	+1,2
DaSCH	570 000	500 000	+14,0
Historisches Lexikon der Schweiz	2 027 400	2 000 000	+1,4
Total	10 354 000	10 122 200	+2,3

1 Ertrag und Aufwand 2018 | Charges et produits 2018

Tabelle 3: Funktionale Gliederung des Aufwandes der SAGW im Jahre 2018 im Vergleich mit 2017 (in Franken und Prozenten)

Erfolgsrechnung 2018		in %		Erfolgsrechnung 2017		in %		
Wissenschaftlicher Aufwand								
Projektgebunden								
Publikationen	1 231 720		7,3	1 243 245		7,7		
Tagungen	687 999		4,1	706 223		4,4		
Langfristige Unternehmungen	205 500		1,2	185 500		1,1		
Nachwuchsförderung	185 787		1,1	234 564		1,5		
Koordination	155 752		0,9	125 577		0,8		
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	327 865		1,9	346 985		2,1		
Unternehmen	4 939 700		29,3	4 770 300		29,5		
Forschungsschwerpunkte	175 042	7 909 365	1,0	46,9	170 822	7 783 216	1,1	48,1
Einzelgesuche bzw. -projekte		173 899		1,0		132 048		0,8
Nationale Wörterbücher		5 414 300		32,1		5 351 900		33,1
Internationale Zusammenarbeit								
Fachgesellschaften	11 531		0,1	19 976		0,1		
Beiträge an int. Organisationen	26 159		0,2	21 656		0,1		
Beitrag an UAI/ESF/ISSC	18 474	56 165	0,1	0,3	14 736	56 368	0,1	0,3
Wissenschaftspolitische Aufgaben								
Akademie		91 533		0,5		25 051		0,2
Öffentlichkeitsarbeit								
Akademie		138 901		0,8		113 748		0,7
Administration								
Jahresversammlung	29 013		0,2	25 305		0,2		
Jahresbericht	19 514		0,1	19 356		0,1		
Organe	30 236		0,2	29 525		0,2		
Mitgliedschaften national	2 000		0,0	2 000		0,0		
Personalkosten Generalsekretariat	1 454 830		8,6	1 364 251		8,4		
Übrige Sekretariatskosten	417 771	1 953 365	2,5	11,6	408 597	1 849 033	2,5	11,4
Diverses								
Kursdifferenzen, Bankspesen	283 042		1,7	6 300		0,0		
Rückstellungen	792 850		4,7	796 650		4,9		
Verlust/Gewinn	33 750	1 109 642	0,2	6,6	51 199	854 149	0,3	5,3
Gesamtaufwand		16 847 169		100,0		16 165 513		100,0

2 Bilanz per 31. Dezember 2018/konsolidiert – im Vergleich mit dem Vorjahr

	per 31.12.2018	per 31.12.2017
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	6 873 835.46	10 045 706.89
Kurzfristig gehaltene Aktien und Börsenkurse	4 191 065.00	1 051 089.00
Forderung gegenüber Akademien	37 868.07	32 678.22
Kurzfristiges Aktivdarlehen	5 000.00	0.00
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	41 843.25	14 584.55
Vorrat Publikationen	1.00	1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	112 694.30	10 895.80
Total Umlaufvermögen	11 262 307.08	11 154 955.46
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen	7.00	7.00
Total Anlagevermögen	7.00	7.00
Total Aktiven	11 262 314.08	11 154 962.46
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten Verteilplankredite	2 678 812.15	2 612 697.00
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	68 000.00	68 000.00
Kreditzusagen kurzfristig	1 027 224.45	703 745.89
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	166 743.60	168 750.90
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	350 326.29	286 167.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	4 291 106.49	3 839 360.79
Mittelfristiges Fremdkapital		
Kreditzusagen mittelfristig	2 280 740.60	2 108 364.26
Total mittelfristiges Fremdkapital	2 280 740.60	2 108 364.26
Langfristiges Fremdkapital		
Institutionen/Spezialprojekte	852 778.64	960 802.69
Neue Projekte	160 092.70	276 800.40
Rückstellungen		
Rückstellungen Generalsekretariat	332 970.25	316 970.25
Rückstellungen Institute	917 870.89	1 484 076.33
Schwankungsreserve Wertschriften	241 500.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital	2 505 212.48	3 038 649.67
Fondskapital		
Fonds Wassmer	1 008 182.56	1 018 489.15
Fonds Rententeuerung SIDOS	257 271.66	259 896.82
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	7 001.25
Total Fondskapital	1 272 455.47	1 285 387.22
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	10 349 515.04	10 271 761.94
Eigenkapital		
Betriebsreserve, allgemein	650 279.31	599 080.17
Drittmittelprojekte Projekte (Summe)	127 788.69	131 939.81
Total Eigenkapital	778 068.00	731 019.98
Bilanzgewinn oder -verlust		
Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40
Jahresergebnis	33 749.64	51 199.14
Total Passiven	11 262 314.08	11 154 962.46

2 Bilanz per 31. Dezember 2018/konsolidiert und detailliert

Aktiven	SAGW inkl. Institute konsolidiert	SAGW	Institute*
Umlaufvermögen	*Institute der SAGW: IFS/Dodis/infoclio.ch/HLS/histHub/Handschriften/NWB		
Flüssige Mittel	6 873 835.46	3 748 689.58	3 125 145.88
Kurzfristige gehaltene Aktien und Börsenkurse	4 191 065.00	4 191 065.00	0.00
Forderungen gegenüber Instituten	0.00	-2 404.00	2 404.00
Forderungen gegenüber Akademien	37 868.07	37 868.07	0.00
Kurzfristiges Aktivdarlehen	5 000.00	5 000.00	0.00
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	41 843.25	41 843.25	0.00
Vorrat Publikationen	1.00	1.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	112 694.30	11 826.30	100 868.00
Total Umlaufvermögen	11 262 307.08	8 033 889.20	3 228 417.88
Anlagevermögen			
Mobile Sachanlagen	7.00	2.00	5.00
Total Anlagevermögen	7.00	2.00	5.00
Total Aktiven	11 262 314.08	8 033 891.20	3 228 422.88
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten Verteilplankredite	2 678 812.15	2 678 812.15	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	68 000.00	68 000.00	0.00
Kreditor-Kontokorrente SAGW zu Instituten	0.00	335 295.39	-335 295.39
Kreditzusagen kurzfristig	1 027 224.45	629 315.40	397 909.05
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	166 743.60	164 517.40	2 226.20
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	350 326.29	75 645.65	274 680.64
Total kurzfristiges Fremdkapital	4 291 106.49	3 951 585.99	339 520.50
Mittelfristiges Fremdkapital			
Kreditzusagen mittelfristig	2 280 740.60	444 499.05	1 836 241.55
Total mittelfristiges Fremdkapital	2 280 740.60	444 499.05	1 836 241.55
Langfristiges Fremdkapital			
Institutionen/Spezialprojekte	852 778.64	852 778.64	0.00
Neue Projekte	160 092.70	160 092.70	0.00
Rückstellungen			
Rückstellungen Generalsekretariat	332 970.25	332 970.25	0.00
Rückstellungen Institute	917 870.89	0.00	917 870.89
Schwankungsreserve Wertschriften	241 500.00	241 500.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital	2 505 212.48	1 587 341.59	917 870.89
Fondskapital			
Fonds Wassmer	1 008 182.56	1 008 182.56	0.00
Fonds Rententeuerung SIDOS	257 271.66	257 271.66	0.00
Legat Erich von Schulthess IFS	7 001.25	0.00	7 001.25
Total Fondskapital	1 272 455.47	1 265 454.22	7 001.25
Total Fremdkapital (inkl. Fonds)	10 349 515.04	7 248 880.85	3 100 634.19
Eigenkapital			
Betriebsreserve, allgemein	650 279.31	650 279.31	0.00
Drittmittel Projekte Institute (Summe)	127 788.69	0.00	127 788.69
Rückstellungen Drittmittel Projekte (Summe)	0.00	0.00	0.00
Total Eigenkapital	778 068.00	650 279.31	127 788.69
Bilanzgewinn oder -verlust			
Vortrag am 1.1.	100 981.40	100 981.40	0.00
Jahresergebnis	33 749.64	33 749.64	0.00
Total Passiven	11 262 314.08	8 033 891.20	3 228 422.88

3 Erfolgsrechnung 2018/konsolidiert – im Vergleich mit dem Vorjahr

	2018	2017
Ertrag		
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Bundesbeiträge	15 848 400.00	15 562 900.00
Beiträge Dritter	1 796 641.15	980 266.21
Dienstleistungs- und Warenertrag	102 295.91	93 600.95
Total Ertrag	17 747 337.06	16 636 767.16
Aufwand		
Wissenschaftliche Leistungsbereiche		
Publikationen	-1 365 714.70	-1 305 558.90
Wissenschaftliche Tagungen	-734 159.35	-745 337.35
Internationale Zusammenarbeit	-58 819.35	-60 711.13
Langfristige Unternehmungen	-533 365.00	-532 485.00
Nachwuchsförderung	-185 787.45	-234 564.00
Nationale Wörterbücher	-5 190 142.00	-5 159 648.85
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	-247 284.13	-150 627.67
Année Politique Suisse und DaSCH	-1 161 300.00	-1 079 500.00
Forschungsschwerpunkte	-175 041.85	-170 822.48
Weitere wissenschaftliche Aufgaben	-769 271.57	-377 373.66
Total Aufwand wissenschaftliche Leistungsbereiche	-10 420 885.40	-9 816 629.04
Personalaufwand	-6 112 467.65	-5 847 031.10
Total Personalaufwand	-6 112 467.65	-5 847 031.10
Übriger betrieblicher Aufwand		
Raumaufwand	-371 314.60	-375 787.15
IT- und Kommunikationstechnik	-567 292.86	-516 339.91
Möbiliar und Einrichtungen	-11 949.35	-11 829.45
Betriebsaufwand	-103 755.88	-91 911.28
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	-116 460.90	-93 659.35
Kommunikation/PR	-169 545.31	-120 255.84
Beratungsaufwand	-34 553.95	-77 405.10
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 374 872.85	-1 287 188.08
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	-17 908 225.90	-16 950 848.22
Finanzerfolg		
Finanzaufwand	-289 638.28	-9 436.87
Finanzertrag	418 619.09	38 596.40
Total Finanzerfolg	128 980.81	29 159.53
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg		
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-2 685 983.50	-1 219 471.24
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	2 751 641.17	1 555 591.91
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg	65 657.67	336 120.67
Jahresergebnis	33 749.64	51 199.14
Total Aufwand und Ertrag	0.00	0.00

3 Erfolgsrechnung 2018/mit und ohne Konsolidierung

Ertrag	SAGW inkl. Institute konsolidiert	SAGW (Grundbeitrag)	Institute*
Betriebl. Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	*Institute der SAGW: IFS/Dodis/infoclio.ch/HLS/histHub/Handschriften/NWB		
Bundesbeiträge	15 848 400.00	6 527 500.00	9 320 900.00
Beiträge Dritter	1 796 641.15	27 250.00	1 769 391.15
Dienstleistungsertrag	102 295.91	89 642.55	12 653.36
Beiträge SAGW an Institute IFS und infoclio.ch (aus Grundbeitrag)	0.00	-960 000.00	960 000.00
Total Ertrag	17 747 337.06	5 684 392.55	12 062 944.51
Aufwand			
Wissenschaftliche Leistungsbereiche			
Publikationen	-1 365 714.70	-1 231 720.00	-133 994.70
Wissenschaftliche Tagungen	-734 159.35	-687 999.20	-46 160.15
Internationale Zusammenarbeit	-58 819.35	-56 164.60	-2 654.75
Langfristige Unternehmungen	-533 365.00	-533 365.00	0.00
Nachwuchsförderung	-185 787.45	-185 787.45	0.00
Nationale Wörterbücher	-5 190 142.00	0.00	-5 190 142.00
Koordination wissenschaftliche Tätigkeiten	-247 284.13	-247 284.13	0.00
Année Politique Suisse und DaSCH	-1 161 300.00	-73 100.00	-1 088 200.00
Forschungsschwerpunkte	-175 041.85	-175 041.85	0.00
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	-769 271.57	-173 898.60	-595 372.97
Total wissenschaftliche Leistungsbereiche	-10 420 885.40	-3 364 360.83	-7 056 524.57
Personalaufwand	-6 112 467.65	-1 654 108.45	-4 458 359.20
Total Personalaufwand	-6 112 467.65	-1 654 108.45	-4 458 359.20
Übriger betrieblicher Aufwand			
Raumaufwand	-371 314.60	-121 306.25	-250 008.35
IT- und Kommunikationstechnik	-567 292.86	-22 940.55	-544 352.31
Mobiliar und Einrichtungen	-11 949.35	0.00	-11 949.35
Betriebsaufwand	-103 755.88	-41 892.90	-61 862.98
Vorstand, Jahresversammlung, Revision	-116 460.90	-100 485.65	-15 975.25
Kommunikation/PR	-169 545.31	-138 900.96	-30 644.35
Beratungsaufwand	-34 553.95	-12 630.95	-21 923.00
Total übriger betrieblicher Aufwand	-1 374 872.85	-438 157.26	-936 715.59
Total Aufwand aus betrieblicher Tätigkeit	-17 908 225.90	-5 456 626.54	-12 451 599.36
Finanzerfolg			
Finanzaufwand	-289 638.28	-283 042.41	-6 595.87
Finanzertrag	418 619.09	418 619.09	0.00
Total Finanzerfolg	128 980.81	135 576.68	-6 595.87
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg			
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-2 685 983.50	-792 850.40	-1 893 133.10
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	2 751 641.17	463 257.35	2 288 383.82
Total ausserordentlicher einmaliger oder periodenfremder Erfolg	65 657.67	-329 593.05	395 250.72
Jahresergebnis	33 749.64	33 749.64	0.00
Total Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00

4 Geldflussrechnung 2018 | Compte de flux d'espèces 2018

Beträge in CHF	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Jahresergebnis (vor Zuweisung an das Organisationskapital)	33 749.64	51 199.14
Veränderung des Fondskapitals	-12 931.75	6 664.15
Veränderung Betriebsreserven	-4 151.12	0.00
Veränderung Rückstellungen	-308 705.44	1 165 707.24
Veränderung Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	-5 189.85	-5 000.10
Veränderung Aktivdarlehen	-5 000.00	0.00
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	-27 258.70	-2 251.35
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	-101 798.50	13 815.20
Veränderung Verbindlichkeiten Verteilplankredite	66 115.15	127 898.90
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	321 471.26	-1 869 831.76
Veränderung sonstige mittelfristige Verbindlichkeiten	172 376.34	109 536.18
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	-224 731.75	303 466.45
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	64 159.29	114 827.34
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-31 895.43	16 031.39
Investitionen in Sachanlagen	0.00	-5.00
Investitionen in Finanzanlagen	-3 139 976.00	0.00
Desinvestition Finanzanlagen	0.00	0.00
Investitionen in immaterielle Anlagen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-3 139 976.00	-5.00
Veränderung Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung der flüssigen Mittel	-3 171 871.43	16 026.39
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel		
Flüssige Mittel am 1. Januar	10 045 706.89	10 029 680.50
Flüssige Mittel am 31. Dezember	6 873 835.46	10 045 706.89
Veränderung der flüssigen Mittel	-3 171 871.43	16 026.39

5 Anhang | Appendice

Anhang zur Jahresrechnung (per 31.12.2018 – konsolidierter Abschluss SAGW mit Instituten)

In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze/Stetigkeit in der Darstellung

Die Jahresrechnung umfasst sowohl den Bereich der SAGW mit Sitz in Bern (Grundauftrag) als auch die rechtlich zum Verein gehörenden Institute bzw. Projekte:

- «IFS Inventar der Fundmünzen der Schweiz»
- «Dodis Diplomatische Dokumente der Schweiz»
- «infoclio.ch»
- «HLS Historisches Lexikon der Schweiz»
- «Consortium Historicum histHub»
- «Kuratorium Katalogisierung der mittelalterlichen & frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz»
- Projekt «Nationale Wörterbücher»

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung basiert auf den obligationenrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. Es kommt kein anerkannter Standard zur Anwendung.

Im Rahmen der erstmaligen ordentlichen Revision der SAGW wurden in der vorliegenden Jahresrechnung Umgliederungen der Bilanzkonti bzw. Verdeutlichungen von Kontobezeichnungen vorgenommen. Aufgrund dieser Mutationen ist die Jahresrechnung 2018 nur bedingt mit der im Vorjahr publizierten Jahresrechnung vergleichbar.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Anlagevermögen

Anschaffungen werden nicht aktiviert, sondern direkt der Erfolgsrechnung belastet. Anschaffungen sind im übrigen Betriebsaufwand in den Positionen «IT- und Kommunikationstechnik» sowie im «Mobiliar und Einrichtungen» enthalten.

Kreditzusagen

Vom Vorstand bewilligte Projekte werden im Zeitpunkt der Bewilligung zurückgestellt und weisen in der Regel eine Laufzeit von maximal drei Jahren auf. Als kurzfristige Kreditzusagen werden Projekte bilanziert, die in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen werden. Die mittelfristigen Kreditzusagen betreffen Projekte, welche innert 24 Monaten nach Bilanzstichtag abgeschlossen werden sollten und Kreditzusagen, die Projekte betreffen, die noch länger als 24 Monate andauern werden, sind im langfristigen Fremdkapital bilanziert.

Fonds Wassmer

	2018	2017
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	1 018 489.15	1 013 201.20
Zinsgutschrift	0.00	5 287.95
Finanzerfolg	-10 306.59	0.00
Saldo am 31. Dezember	<u>1 008 182.56</u>	<u>1 018 489.15</u>

5 Anhang | Appendice

Fonds Rententeuerung SIDOS

Der Fonds Rententeuerung SIDOS verfügt über kein Fondsreglement. Im Rahmen der seinerzeitigen Liquidation der Stiftung SIDOS hat der Verein Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW die Verpflichtung zur Finanzierung allfälliger Rententeuerungen für die Rentenbezüger der ehemaligen Stiftung SIDOS gegenüber der Pensionskasse des Bundes übernommen.

Dem Fonds Rententeuerung SIDOS werden jährlich die anteiligen Erträge auf den Kapitalanlagen gutgeschrieben. Der Fonds Rententeuerung SIDOS hat sich wie folgt entwickelt:

	2018	2017
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	259 896.82	258 520.62
Zinsgutschrift		1 376.20
Finanzerfolg	-2 625.16	0.00
Saldo am 31. Dezember	<u>257 271.66</u>	<u>259 896.82</u>

Legat Erich von Schulthess (zu Gunsten IFS)

	2018	2017
	CHF	CHF
Saldo am 1. Januar	7 001.25	7 001.25
Saldo am 31. Dezember	<u>7 001.25</u>	<u>7 001.25</u>

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand Zuweisungen an Rückstellungen SAGW	2018 CHF	2017 CHF
Future Earth/Proclim Sonderbeitrag	15 000.00	15 000.00
Akademien Schweiz, Beitrag Horizonte	25 000.00	25 000.00
Betriebskosten Metagrid	60 000.00	60 000.00
Musiklexikon	30 000.00	
Sumerisches Lexikon	45 000.00	
Open Access/Retrodigitalisierung	67 000.00	
Vitrocentre Digitale Projekte	39 000.00	
Relaunch Web-Site sciences-arts	13 570.00	
Bibel und Orient, Lexikon Iconography	80 000.00	
Beteiligung am Thesaurus Linguae Latinae und am MLWB	80 000.00	
Volkskunde, Digitalisierung Bibliothek	40 000.00	
Rückstellungen für allg. Finanzverbindlichkeiten	16 000.00	
Defizitkredite für HLS	80 000.00	
Wertschwankungsreserve auf Finanzanlagen, ohne Fondsanteil	202 280.40	
Corpus Vitrearum, Bestandskatalog Freiburg Vitrosearch		76 650.00
UAI-ISSP-Projekt (2018-2021)		20 000.00
Sustainable Development Goals		40 000.00
Kulturerbejahr		70 000.00
Digitalisierungsprojekte (KdM, Musiklexikon)		150 000.00
IFS 15: Publikation de Thun		10 000.00
IFS 15: Publikation Avenches		30 000.00
Umbau Räumlichkeiten HLS		60 000.00
Renovation Website SAGW		50 000.00
Akademien Schweiz, Museumsnacht		10 000.00
Sonderbeitrag HLS (Mehrkosten Auflösung Stiftung)		65 000.00
Erhöhung Defizitgarantie für Unternehmen		115 000.00
Total Zuweisung an Rückstellungen SAGW	792 850.40	796 650.00
Abgrenzungen Institute		
Zuweisungen an Rückstellungen IFS	133 548.46	93 812.00
Zuweisungen an Rückstellungen Dodis	22 550.09	
Zuweisungen an Rückstellungen infoclio.ch		188.79
Zuweisungen an Rückstellungen Kuratorium Handschriften		56 513.75
Zuweisungen an Rückstellungen histHub		27 073.25
Zuweisungen an Rückstellungen Nationale Wörterbücher	1 737 034.55	245 233.45
Total Abgrenzungen Institute	1 893 133.10	422 821.24
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	2 685 983.50	1 219 471.24
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag		
Entnahme aus Rückstellungen SAGW		
Restkredite aus Verteilplankrediten der Vorjahre	270 249.75	248 405.60
Kreditzusagen mittelfristig (Restkredite Einzelgesuche)	15 224.10	8 037.75
Kreditzusagen langfristig (verfallene, über 3 Jahre)	51 649.90	22 922.00
SP Generationenbeziehungen		25 000.00
Umbau Räumlichkeiten HLS (Teilauflösung)	50 517.00	
Projekt Migration/Islam	16 403.31	
Corpus Vitrearum, Katalog Vitrosearch	50.00	
Auflösungen Kommissionen & Kuratorien (verfallene, über 3 Jahre)	44 887.11	
Daten- & Dienstleistungszentrum GEWI (Rest)		10 278.00
Website Gesundheitsforschung GEWI/SOWI		30 800.00
Projekt Wohlfahrt (Rest)		53 007.75
Studie Italienisch in der Schweiz (Rest)		30 065.20
diverse Rückzahlungen	14 276.18	21 295.45
Total Entnahme aus Rückstellungen SAGW	463 257.35	449 811.75

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

Entnahme aus Rückstellungen Institute/Projekte		
Auflösung von Rückstellungen IFS	30 096.25	73 245.35
Auflösung von Rückstellungen Dodis		2 968.69
Diverse Rückzahlungen Dodis		2 606.45
Auflösung von Rückstellungen infoclio	48 722.80	
Auflösung von Rückstellungen HLS	649 581.69	968 904.37
Diverse Rückzahlungen HLS	900.00	370.85
Auflösung von Rückstellungen Handschriften	13 906.27	
Auflösung von Rückstellungen NWB	1 443 168.35	
Rückzahlungen von Projekten NBW	90 657.05	57 684.45
Auflösung von Rückstellungen HistHub	11 351.41	
Total Entnahme aus Rückstellungen Institute/Projekte	2 288 383.82	1 105 780.16
Total ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	2 751 641.17	1 555 591.91

Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen

Der Verein beschäftigte per 31.12.2018 insgesamt 84 Personen und einem Adäquat von 51,1 Vollzeitstellen. Ende 2017 waren es 83 Mitarbeitende und 50,8 Vollzeitstellen.

Solidarhaftung Mietvertrag Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3011 Bern

Als Gesellschafter der einfachen Gesellschaft «Haus der Akademien» haftet der Verein solidarisch für die Mietzinsausstände inkl. der anteiligen Heiz- und Nebenkosten. Der Mietvertrag wurde am 1. April 2015 auf eine feste Dauer von 10 Jahren abgeschlossen und kann erstmals unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf den 31. März 2025 gekündigt werden. Der jährliche Mietzins beläuft sich auf CHF 533 820.- zuzüglich Akonto für Heiz- und Nebenkosten von CHF 70 840.-; Total somit CHF 604 660.- (Vorjahr CHF 604 660.-). Die gesamte Mietschuld für die 10 Jahre beläuft sich auf CHF 6 046 600.-, davon fällig per 31.12.2018 CHF 3 779 125.-.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse PUBLICA betrug per 31.12.2018 CHF 90 288.15 (Vorjahr: CHF 81 827.65).

Risikobeurteilung

Die Geschäftsführung hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorzunehmen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen einzuleiten, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Lagebericht

Die Hauptfinanzierung der SAGW für die Jahre 2019 und 2020 ist aufgrund der vorhandenen Leistungsvereinbarung mit dem SBFI sichergestellt.

Die Mehrjahresplanung für die Nachfolgeperiode 2021 bis 2024 ist in Zusammenarbeit mit den Akademien Schweiz in Ausarbeitung. Diese Mehrjahresplanung wird in den kommenden Wochen beim SBFI eingereicht (Stand März 2019).

Weiter bestehen längerfristige Projektfinanzierungen (u. a. Schweizerischer Nationalfonds, swissuniversities, Forschungs koordinationen mit kantonalen Behörden).

Ferner wird auf die Berichterstattung in Teil I des vorliegenden Jahresberichts hingewiesen.

6 Bericht der Revisionsstelle | Rapport de l'organe de révision

Tel. +41 34 421 88 10
 Fax +41 34 422 07 46
 www.bdo.ch

BDO AG
 Hodlerstrasse 5
 3001 Bern

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Jahresrechnung des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde nach dem Standard zur eingeschränkten Revision geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision vom 3. März 2018 enthielt keine Modifikation.

Verantwortung des Vorstandes

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

6 Bericht der Revisionsstelle | Rapport de l'organe de révision

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 22. Februar 2019

BDO AG

Thomas Stutz
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Thomas Bigler
Zugelassener Revisionsexperte

7 Beiträge an die Fachgesellschaften | Subsidies aux sociétés membres

Sektion 1 Historische und archäologische Wissenschaften	CHF
Archäologie Schweiz	152 000.00
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	75 570.00
Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft	45 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte	243 000.00
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	22 000.00
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	22 800.00
Schweizerischer Burgenverein	47 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung	6 250.00
Vereinigung der Freunde Antiker Kunst	50 000.00
Sektion 2 Kunstwissenschaften	
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	120 000.00
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft	38 800.00
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	18 500.00
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz	21 000.00
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	41 450.00
Verband der Museen der Schweiz / International Council of Museums	42 500.00
Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe	50 000.00
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin	42 000.00
Sektion 3 Sprach- und Literaturwissenschaften	
Schweizerische Gesellschaft für Germanistik	24 920.00
Collegium Romanicum	48 350.00
Swiss Association of University Teachers of English	16 400.00
Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	55 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien	13 700.00
Società Retoromantscha	10 000.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften	4 500.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	34 950.00
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft	17 900.00
Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien	14 145.00
Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik	9 800.00
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien	20 000.00
Sektion 4 Kulturwissenschaften	
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	44 500.00
Schweizerische Asiengesellschaft	37 400.00
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft	108 200.00
Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft	24 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien	22 700.00
Schweizerische Gesellschaft für Mittlerer Osten und Islamische Kulturen	14 550.00
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft	23 500.00
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	56 500.00
Schweizerische Theologische Gesellschaft	26 700.00
Schweizerische Gesellschaft für judaistische Forschung	1 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung	0

7 Beiträge an die Fachgesellschaften | Subsidies aux sociétés membres

Sektion 5 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik	37 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Statistik	13 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft	15 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung	14 000.00
Schweizerischer Juristenverein	45 000.00
Schweizerische Vereinigung für internationales Recht	7 200.00

Sektion 6 Gesellschaftswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung	65 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften	28 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	10 000.00
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft	65 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	79 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft	26 000.00
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik	5 700.00
Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie	16 100.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit	32 000.00

Sektion 7 Wissenschaft – Technik – Gesellschaft

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden	10 000.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie	17 500.00
swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung	23 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik	30 800.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	0
swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung	30 000.00

8 Beiträge an internationale Organisationen | Cotisations aux organisations internationales

Die SAGW hat 2018 Beiträge an die folgenden internationalen Organisationen bezahlt/
En 2018 l'ASSH a versé des montants aux organisations internationales suivantes:

Association internationale de linguistique appliquée (AILA)
Basis Wien (EAN)
College Art Association, New York City (CAA)
Comité international d'histoire de l'art (CIHA)
Comité international des sciences historiques (CISH)
Comité international permanent de linguistes (CIPL)
Commission international d'histoire ecclésiastiques (CIHEC)
Commission internationale de la numismatique (INC)
Conseil Européen pour les langues (CEL/ELC)
Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Marburg
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
Europa Nostra
European Association for American Studies (EAAS)
European Association for the Study of Religions (EASR)
European Association of History Educators (Euroclio)
European Educational Research Association (EERA)
European Rural History Organisation (EURHO)
European Society for the Study of English (ESSE)
Europäische Task Force für die Förderung des Lesens (EURead)
Fédération Internationale des Etudes Classiques (FIEC)
Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)
Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz, Mainz
Hessische Vereinigung für Volkskunde
Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien
Institut international des sciences administratives, Bruxelles (IISA)
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
International Foundation for Art Research (IFAR)
International Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)
Internationale Gesellschaft Artes Renascentes
Internationaler Verein für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR)
International Association for the History of Religions (IAHR)
International Commission of Military History (ICMH)
International Council of Museums (ICOM)
International Economic Association (IEA)
International Economic History Association (IEHA)
International Political Science Association (IPSA)
International Research Society for Children's Literature (IRSCl)
International Union of Psychological Science (IUPSys)
International Social Science Council (ISSC)
International Society for Intellectual History (ISIH)
International Sociological Association (ISA)
International Statistical Institute (ISI)
Repertoire international des sources musicale (RISM)
Société de l'histoire de l'art français, Paris
Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD)
Society for Renaissance Studies (SRS)
The American Institute for Conservation for Historic & Artistic Works (AIC)
The Walpole Society
Union académique internationale (UAI)
Verband der Restauratoren, Bonn (VDR)
Verein für Volkskunde, Wien
Verein zur Förderung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz

Total

CHF 44 634.00

1. Internationale Beziehungen / Relations internationales

All European Academies – ALLEA

Die SAGW beteiligt sich aktiv an der Working Group E-Humanities von All European Academies (ALLEA). An ihrem Treffen am 12. Dezember 2018 in Brüssel entschied die Arbeitsgruppe, Richtlinien für die Umsetzung der FAIR Guiding Principles für die Geisteswissenschaften zu formulieren und in Form von kurzen Texten zu veröffentlichen. An der Sitzung wurde die Struktur des Textes bestimmt sowie die einzelnen Punkte auf die Mitglieder der Arbeitsgruppe verteilt. Ziel ist es, an der Generalversammlung in Bern von ALLEA (8.–10. Mai 2019) einen ersten Input leisten zu können.

DARIAH

Nach längeren Vorarbeiten konnte am 21. November das Konsortium DARIAH-CH gegründet werden. Diesem Konsortium gehören die Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Neuchâtel und Zürich, die EPFL und die SAGW an. Ziel des Konsortiums ist es, die nationale Infrastruktur im Hinblick auf einen Beitritt der Schweiz bei ERIC DARIAH vorzubereiten und namentlich die nationale Koordinationsstelle einzurichten, die ab 2021 die DARIAH-relevanten Geschäfte in der Schweiz führen wird. Die Stelle wird durch die Mitglieder des Konsortiums finanziert. Am 29./30. November organisierten die Universität Neuchâtel und das Projekt DESIR den Workshop DARIAH-CH, an dem die relevanten Schweizer und internationale Akteure durch Beiträge (darunter auch die SAGW) vertreten waren. Im Rahmen der Treffen der DARIAH-Verantwortlichen der Schweizer Hochschulen im Haus der Akademien wurde auch eine Anbindung der Schweiz an CLARIN diskutiert. Der Lead liegt hier bei der Universität Zürich (Zürcher Zentrum für Linguistik). Am DARIAH-CH-Workshop fanden ersten Gespräche mit Franciska de Jong, Executive Director des CLARIN ERIC, statt. Es besteht nach wie vor das Interesse, mittelfristig eine gemeinsame Koordinationsstelle («CLARIAH») aufzubauen, da eine Doppelung der Gremien nicht effizient ist.

COST-Action

Im dritten Jahr der COST-Action ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities) war die SAGW an einer grossen Plenarversammlung in Lissabon vertreten. Im Oktober des Berichtsjahrs war die SAGW zudem Gastinstitution für eine Post-doc-Forschende der Universität Manchester. Dieser «Short Term Scientific Mission»-Aufenthalt stellte für die Forscherin die Grundlage für einen empirischen Ländervergleich mit Blick auf das Verständnis und den Umgang mit der Zieldimension Forschungsimpact der Geistes- und Sozialwissenschaften dar. Eine gut besuchte Präsentation im Rahmen der Veranstaltungsreihe «science@noon» und ein Artikel für das SAGW-Bulletin resultierten aus der Zusammenarbeit. Die Ergebnisse der in der Schweiz durchgeführten Interviews werden eine Grundlage für weitere gemeinsame Aktivitäten bilden.

Roundtable mit

Matthias Egger

Michael Hengartner

Florian Lippke

Jasmine Lorenzini

Simona Pekarek D

Walter Leimgrube

akademien der
wissenschaften

SAGW
ASSH

communiquer coordonner encourager

Florian
Lippke

Jasmine
Lorenzini

M
He

adémie suisse
sciences hu

2. Fachgesellschaften / Sociétés membres

Die SAGW ist als Verein organisiert. Ihre Mitglieder bestehen aus national tätigen Institutionen (Vereine, Stiftungen, Gesellschaften) aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Im Gründungsjahr 1946 bestand die SAGW (damals noch «Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft») aus neun Fachgesellschaften vor allem aus dem historisch-kulturwissenschaftlichen und dem sprachwissenschaftlichen Bereich. Im Verlauf der Jahrzehnte weitete sich das Spektrum der SAGW, insbesondere kamen nun auch Gesellschaften aus den Sozialwissenschaften, der Ökonomie und der Rechtswissenschaft hinzu. Bis heute ist die Zahl auf 61 Fachgesellschaften gestiegen, die in den sieben Sektionen «Historische und archäologische Wissenschaften», «Kunstwissenschaften», «Sprach- und Literaturwissenschaften», «Kulturwissenschaften», «Wirtschafts- und Rechtswissenschaften», «Gesellschaftswissenschaften», «Wissenschaft – Technik – Gesellschaft» organisiert sind.

Viele Gesellschaften erachten die Herausgabe von wissenschaftlichen Zeitschriften und Reihenwerken als ihre Hauptaufgabe. Die SAGW setzte 2018 rund 1,2 Millionen Franken zu deren Unterstützung ein (vgl. Kap. I.2). Insgesamt unterstützte sie im Berichtsjahr rund 170 Publikationen von 49 verschiedenen Fachgesellschaften, die in 77 Zeitschriften- oder Bücherreihen erschienen (vgl. Kap. 3). Hinzu kommen zahlreiche weitere, teilweise von der SAGW subventionierte analoge und digitale Kanäle, welche die Gesellschaften nutzen, um Fachinformationen zu teilen und zu verbreiten. Dazu gehören zum Beispiel Korrespondenzblätter, Bulletins, Newsletter und digitale Portale.

Ein weiterer Schwerpunkt vieler Fachgesellschaften liegt auf der Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen (Tagungen, Konferenzen, Kolloquien, Arbeitsgespräche) sowie Veranstaltungen, die dem Wissenstransfer dienen (Vortragsreihen, Führungen, Ausstellungen). Die Akademie sprach im Berichtsjahr Beiträge über rund 700 000 Franken für 98 von

ihren Fachgesellschaften durchgeführte Tagungen. Überdies organisierten 2018 ein Dutzend Fachgesellschaften 15 Veranstaltungen zum Thema «Kulturerbe», die unter dem von der SAGW lancierten Label «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» stattfanden (vgl. Kap. I.1.3).

Es ist ein langfristiges Ziel der Akademie, die Zusammenarbeit unter den Fachgesellschaften weiter zu fördern. Zurzeit sind bereits mehr als die Hälfte der Gesellschaften in irgendeiner Form in eine Kooperation mit einer anderen Gesellschaft involviert. Die Aktivitäten der Fachgesellschaften können im Rahmen dieses Jahresberichts längst nicht ausreichend dargestellt, evaluiert und gewürdigt werden. Die thematische, disziplinäre und institutionelle Vielfalt sowie die Menge des Outputs sind dafür zu gross, der Grad der Vernetzung zu hoch. Die vollständigen Jahresberichte aller Fachgesellschaften werden deshalb auf der Website der SAGW publiziert und sind dort für alle Interessierten einsehbar.

3. Von der SAGW unterstützte Publikationen / Publications soutenues par l'ASSH

Die folgenden Seiten listen alle Publikationen ihrer Fachgesellschaften (Kap. 3.1), ihrer Unternehmen (Kap. 3.2), ihre Kommissionen und Kuratorien (Kap. 3.3) sowie von Einzelpersonen auf, die im Berichtsjahr mit Unterstützung der SAGW erschienen. Den grössten Teil machen dabei die Zeitschriften und Reihen der Fachgesellschaften aus, wobei die SAGW ihre Beiträge in erster Linie als subsidiäre Unterstützung versteht: Die Gesellschaften steuern Eigenleistungen bei und werben weitere Drittmittel ein. Gesamthaft macht dies mindestens die Hälfte der Gesamtkosten der durch die SAGW subventionierten Aktivitäten aus (50-Prozent-Regel).

Publikationen der Fachgesellschaften

Sektion 1

Archäologie Schweiz

- as., 4 Hefte, Eigenverl., Basel.
- Antiqua, 1 Bd., Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza.
- Jahrbuch Archäologie Schweiz, Bd. 101, Eigenverl.

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

- Museum Helveticum, 2 Hefte, Schwabe Verl., Basel.

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft

- Orbis Biblicus et Orientalis – Series Archaeologica, Bd. 40, Peeters, Leuven.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

- arbido, 4 Hefte (2017), 4 Hefte (2018), Stämpfli, Bern, (Ausgaben nur noch elektronisch).
- traverse, 3 Hefte, Chronos Verl., Zürich.
- Itinera, 1 Bd., Schwabe Verl., Basel.
- Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 3 Hefte, Schwabe Verl., Basel.
- Didactica Historica, 1 Bd., Editions Alphil-Presses universitaires suisses, Neuchâtel.

- Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 1 Bd., Schwabe Verl., Basel.
- Jahrbuch Familienforschung Schweiz, Bd. 45, Eigenverl., Basel.
- Newsletter Familienforschung Schweiz, 3 Hefte, Weibel Druck, Windisch.

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

- Archives héraldiques suisses – Schweizer Archiv für Heraldik – Archivio araldico svizzero, 1 Heft, Druckerei Franz Kälin, Einsiedeln.

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

- Schweizerische Numismatische Rundschau, 1 Bd. (2017–2018), Ediprim, Biel.
- Schweizer Münzblätter, 3 Hefte, Rub Media, Bern.

Schweizerischer Burgenverein

- Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval, 4 Hefte, Schwabe Verl., Basel.
- Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 1 Bd., Eigenverl., Basel.

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

- Antike Kunst, 1 Bd., Eigenverl., Basel.

Sektion 2

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

- Kunst und Architektur in der Schweiz, 3 Hefte, Hofmann Druck, Emmendingen.

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft

- Outlines, 1 Bd., Eigenverl., Zürich.

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

- itw: im dialog, 1 Bd., Alexander Verl., Berlin.
- Schweizer Theaterwelten (Sonder-Bd. zum Jubiläumsjahr 2017), Peter Lang, Bern.
- Schweizer Theater-Jahrbuch, Bd. 80, Peter Lang, Bern.

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

- Série II, 2 Hefte, Peter Lang, Bern.

**Verband der Museen der Schweiz /
International Council of Museums**

- museums.ch, 1 Heft, hier + jetzt, Baden.

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe

- NIKE-Bulletin, 3 Hefte, Gassmann, Biel.

Sektion 3**Schweizerische Akademische Gesellschaft
für Germanistik**

- Schweizer Texte – Neue Folge, 3 Bd., Chronos Verl., Zürich.
- Germanistik in der Schweiz, 1 Heft (2017), germanistik.ch, Zürich.

Collegium Romanicum

- Versants, 3 Hefte, Bern Open Publishing, Bern.
- Vox Romanica, 1 Bd. (2017), Narr Francke Attempto Verl., Bern.

**Schweizerische Sprachwissenschaftliche
Gesellschaft**

- Bulletin VALS-ASLA, 2 Hefte, Eigenverl., Neuenburg.
- Cahier Ferdinand de Saussure, 1 Bd. (2017), Librairie Droz S.A., Genève.

Societad Retorumantscha

- Annalas da la Societad Retorumantscha, 1 Bd., Druckerei Landquart, Chur.

**Schweizerische Gesellschaft für Kultur-
theorie und Semiotik**

- figurationen, 1 Heft, Böhlau Verl., Köln.

**Schweizerische Gesellschaft für allgemeine
und vergleichende Literaturwissenschaft**

- Colloquium Helveticum, 1 Bd., Aisthesis Verl., Bielefeld.

**Swiss Association of University Teachers
of English**

- SPELL, 1 Bd., Narr Francke Attempto Verl., Tübingen.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

- Hispanica Helvetica, 1 Bd. (2017), Eigenverl., Lausanne.
- Boletín Hispánico Helvético, 2 Bd. (2017), Eigenverl.

**Schweizerische Akademische Gesellschaft
für Osteuropawissenschaften**

- Slavica Helvetica, 1 Bd., Peter Lang, Bern.

Sektion 4**Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde**

- Schweizer Volkskunde, 3 Hefte, Eigenverl., Basel.
- Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 Hefte, Chronos Verl., Zürich.
- Die Bauernhäuser der Schweiz, 2 Bd., Appenzeller Druckerei, Herisau.

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

- Anthropological Theory, 1 Heft (2017), 3 Hefte (2018), SAGE.
- Tsantsa, 1 Heft, Seismo Verl., Zürich.

Schweizerische Asiengesellschaft

- Asiatische Studien, 1 Heft (2017), 4 Hefte (2018), Walter de Gruyter, Berlin/Boston.
- Welten des Islams, 1 Bd., Walter de Gruyter, Berlin/Boston.

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft

- Bulletin, 1 Heft, Eigenverl.

**Schweizerische Gesellschaft für Afrika-
studien**

- Newsletter, 1 Heft, Eigenverl.

**Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten
und islamische Kulturen**

- Bulletin, 2 Hefte (2017), Eigenverl., Bern.

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

- ASDIWAL, 1 Bd. (2017), Eigenverl., Genf.
- Culturel, 1 Bd., Pano Verl., Zürich.

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

- Revue de Théologie et de Philosophie, 3 Hefte (2017), 2 Hefte (2018), Eigenverl., Lausanne.
- dialectica, 1 Heft (2017), 2 Hefte (2018), Wiley-Blackwell Publishing, Oxford.
- Studia Philosophica, 1 Heft (2017), 1 Heft (2018), Schwabe Verl., Basel.

Schweizerische Theologische Gesellschaft

- Theologische Zeitschrift, 4 Hefte, Friedrich Reinhardt Verl., Basel.
- Internationale Kirchliche Zeitschrift, 2 Hefte, Stämpfli Publikationen, Bern.
- Zwingliana, 1 Bd., Theologischer Verl., Zürich.

Sektion 5**Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik**

- Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 1 Heft (2017), Peter Lang, Bern.

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft

- Die Unternehmung, 4 Hefte, Nomos Verl., Baden-Baden.

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

- LeGes – Gesetzgebung & Evaluation, 1 Heft (2017), Schweiz. Bundeskanzlei, Bern.
- LeGes – Gesetzgebung & Evaluation, 3 Hefte, Editions Weblaw, Bern (Ausgaben nur noch elektronisch).

Schweizerischer Juristenverein

- Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 5 Hefte, Helbing Lichtenhahn Verl., Basel.

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

- Schweiz. Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, 3 Hefte, Schulthess, Zürich.

Sektion 6**Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung**

- Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 1 Heft, Druckerei St. Paul, Fribourg.
- Collection Exploration, 4 Bd., Peter Lang, Bern.

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

- Swiss Journal of Psychology, 4 Hefte, Hofgreffe, Bern.

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft

- Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 4 Hefte, John Wiley & Sons, Oxford.

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

- Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 3 Hefte, Seismo Press, Zürich.

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft

- Studies in Communication Sciences, 1 Heft (2017), 1 Heft (2018), USI, Lugano.

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

- Jahrbuch Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, 1 Bd., Zumsteg Druck, Frick.

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit

- Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit, 2 Hefte (2017), 1 Heft (2018), Seismo Verl., Zürich.

Sektion 7**Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden**

- Bulletin, 4 Hefte, Eigenverl., Bern.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie

- Gaia, S1 (Spezialausgabe), 4 Hefte, oekom Verl., Deutschland.

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung

- Working Paper, 3 Hefte, Eigenverl., Bern.

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik

- Bioethica Forum, 2 Hefte (2017), 1 Heft (2018), Schwabe Verl., Basel.

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

- swissfuture, 4 Hefte, Eigenverl., Luzern.

Publikationen der Forschungsunternehmen**Inventar der Fundmünzen der Schweiz**

- Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Bd. 15 (2017), 13, 16, Eigenverl., Bern.

Nationale Wörterbücher

- Glossaire des Patois de la suisse romande, Tome VIII, Fasc. 126 (pages 953–1032).
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fasc. 93, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fasc. 94, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona.
- Repertorio toponomastico ticinese, Bd. 34, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona.
- Muro muratore (le voci), Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona.
- Dicziunari Rumantsch Grischun, 188./189. Fasc., 14. Volüm.

Diplomatische Dokumente der Schweiz – DODIS

- Quaderni di Dodis, 1 Bd., Eigenverl., Bern.

Publikationen der Kommissionen und Kuratorien**Kommission für die Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz**

- Baldi, Rossella; Kobi, Valérie: Yverdon et son Musée. 250 ans d'histoire, Musée d'Yverdon et région, Gollion.
- Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, 1 Heft, Schwabe Verl., Basel.

Isaak-Iselin-Edition

- Sundar, Henny (Hg.): Geschichte der Menschheit (Isaak Iselin, Gesammelte Schriften, Kommentierte Ausgabe, Bd. 4), Schwabe Verl., Basel.

Einzelpublikationen

- Thaler, Alice: Die Signatur der Iconologia des Cesare Ripa. Fragmentierung, Sampling and Ambivalenz. Eine hermeneutische Studie, Schwabe Verl., Basel.

Thomas
Hildbrand

1. Unternehmen / Entreprises

Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB) / Glossaires nationaux de la Suisse

Gründungsjahre: 1881/1899/1904/1907

SAGW zuständig seit: 1996

Präsidentin: Prof. Federica Diémoz –
federica.diemoz@unine.ch

Co-Leiter Idiotikon: Prof. Dr. Hans Bickel –
hans.bickel@idiotikon.ch

Co-Leiter Idiotikon: lic. phil. Christoph Landolt
– christoph.landolt@idiotikon.ch

Direktor Glossaire: Yan Greub –
yan.greub@unine.ch

Direktor Vocabolario: Prof. Dr. Paolo Ostinelli –
paolo.ostinelli@ti.ch / Dr. Dario Petrini
(Chefredaktor) – dario.petrini@ti.ch

Leiter Dicziunari: Dr. Carli Tomaschett –
tomaschett@drg.ch

Kontakt SAGW: Dr. Manuela Cimeli –
manuela.cimeli@sagw.ch

www.sagw.ch/nwb

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) / Inventaire des trouvailles moné- taires suisses (ITMS)

Gründungsjahr: 1992

SAGW zuständig seit: 1992

Präsident: Dr. Markus Peter –
markus.peter@bl.ch

Leiterin: Rahel C. Ackermann –
rahel.ackermann@fundmuenzen.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

www.fundmuenzen.ch

Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis) / Documents Diplomatiques Suisses (Dodis)

Gründungsjahr: 1972

SAGW zuständig seit: 2000

Präsidentin: Prof. Dr. Madeleine Herren –
madeleine.herren-oesch@unibas.ch

Leiter: Prof. Dr. Sacha Zala –
sacha.zala@dodis.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

www.dodis.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik / Année Politique Suisse

Gründungsjahr: 1967

SAGW zuständig seit: 2005

Präsident: Prof. Dr. Kurt Nuspliger –
office@nuspliger.ch

Leiter: Prof. Dr. Marc Bühlmann –
marc.buehlmann@ipw.unibe.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – das Fachportal für die Geschichtswissenschaften der Schweiz / le portail professionnel des sciences historiques en Suisse

Gründungsjahr: 2008

SAGW zuständig seit: 2008

Präsident: Prof. Dr. Matthieu Leimgruber –
matthieu.leimgruber@uzh.ch

Leiter: Enrico Natale – enrico.natale@infoclio.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

www.infoclio.ch

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) / Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS)

Gründungsjahr: 1987

SAGW zuständig seit: 2017

Präsident: Prof. Dr. Andreas Würgler –
andreas.wuergler@unige.ch

Leiter: Christian Sonderegger –
christian.sonderegger@dhs.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

www.hls.ch

Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

Gründungsjahr: 2013 (Pilotbetrieb)

SAGW zuständig seit: 2017

Präsident: Prof. Dr. Béla Kapossy –
bela.kapossy@unil.ch

Leiter: Prof. Dr. Lukas Rosenthaler –
lukas.rosenthaler@unibas.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –
beat.immenhauser@sagw.ch

http://dasch.swiss/

2. Kommissionen und Kuratorien / Commissions et curatoriums

Kuratorium Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz

Gründungsjahr: 1989

Präsident: Dr. Ueli Dill – ueli.dill@unibas.ch

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium Grundriss der Geschichte der Philosophie

Projektbeginn: 1983

Gründungsjahr Kuratorium: 1991

Präsident: Prof. Dr. Gerald Hartung –

hartung@uni-wuppertal.de

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

Wissenschaftspolitische Rat für die Sozialwissenschaften

Gründungsjahr: 1993

Präsident: Prof. em. Dr. Peter Farago –

peter.farago@fors.unil.ch

Kontakt SAGW: Dr. Beat Immenhauser –

beat.immenhauser@sagw.ch

Kommission Nachwuchspreis der SAGW

Gründungsjahr: 1996

Präsident: Prof. em. Jakob Tanner –

jtanner@hist.uzh.ch

Kontakt SAGW: Lea Berger – lea.berger@sagw.ch

Kommission Erforschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung in der Schweiz

Gründungsjahr Gesellschaft: 1991

Gründungsjahr Kommission: 1997

Präsidentin: Prof. Dr. Danièle Tosato-Rigo –

daniele.tosato-rigo@unil.ch

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

Interakademische Kommission für Alpenforschung ICAS (2018 aufgelöst)

Gründungsjahr: 1999

Präsidium: vakant

Geschäftsstelle: Thomas Scheurer –

icas@scnat.ch

Kontakt SAGW: Dr. Manuela Cimeli –

manuela.cimeli@sagw.ch

Kommission Prix Média der Akademien der Wissenschaften Schweiz (2018 aufgelöst)

Gründungsjahr: 1999

Präsidium: vakant

Kontakt SAGW: Lea Berger – lea.berger@sagw.ch

Kuratorium für das Schweizer Corpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts

Gründungsjahr: 2000

Präsidentin: Prof. Dr. Christen Helen –

helen.christen@unifr.ch

Kontakt SAGW: Dr. Manuela Cimeli –

manuela.cimeli@sagw.ch

Kuratorium Repertorium Academicum Germanicum

Projektbeginn: 2001

Gründungsjahr Kuratorium: 2007

Präsident: Prof. em. Dr. Rainer C. Schwinges –

rainer.schwinges@hist.unibe.ch

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium für die Edition der Gesammelten Schriften von Karl Leonhard Reinhold

Gründungsjahr: 2005

Präsident: PD Dr. Martin Bondeli –

martin.bondeli@philo.unibe.ch

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

Kuratorium Codices electronici Confoederationis Helveticae

Gründungsjahr: 2006

Präsident: PD Dr. Peter Fornaro –

peter.fornaro@unibas.ch

Kontakt SAGW: Fabienne Jan –

fabienne.jan@sagw.ch

**Kuratorium Isaak-Iselin-Edition
(2018 aufgelöst)**

Gründungsjahr: 2009
 Präsidentin: Prof. Dr. Claudia Opitz –
 claudia.opitz@unibas.ch
 Kontakt SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

**Interakademisches Forum Landschaft,
Alpen, Pärke (FoLAP)**

Gründungsjahr: 2018
 Präsidentin: Prof. Dr. Ursula Schüpbach –
 ursula.schuepbach@scnat.ch
 Kontakt SAGW: Dr. Manuela Cimeli –
 manuela.cimeli@sagw.ch

**Schweizerische Kommissionen für die
 Zusammenarbeit mit der «Union Acadé-
 mique Internationale» (UAI) | Commissions
 suisses pour la coopération avec l'Union
 Académique Internationale (UAI)**

Corpus Vasorum Antiquorum

Projektbeginn: 1920
 Gründungsjahr Kommission: 1952
 Präsident: Prof. Dr. Christoph Reusser –
 christoph.reusser@archaelogie.uzh.ch
 zuständig SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Projektbeginn: 1952
 Gründungsjahr Kommission: 1956
 Präsident: Prof. Dr. Dave Lüthi –
 dave.luthi@unil.ch
 zuständig SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

Corpus Americanensium Antiquitatum

Projektbeginn: 1964
 Gründungsjahr Kommission: 1972
 Präsident: Alexander Brust –
 alexander.brust@bs.ch
 zuständig SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

**Mittellateinisches Wörterbuch
(2018 aufgelöst)**

Projektbeginn: 1924
 Gründungsjahr Kommission: 1952
 Präsidentin: Prof. Dr. Carmen Cardelle de Hart-
 mann – carmen.cardelle@sglp.uzh.ch
 zuständig SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

**Lateinische Wörterbücher (Fusion der
 schweizerischen Kommission «Mittella-
 teinisches Wörterbuch» (UAI) und der
 schweizerischen Kommission «Thesaurus
 Linguae Latinae»)**

Gründungsjahr: 2018
 Präsidentin: Prof. Dr. Karin Schlapbach (im Feb-
 ruar 2019 gewählt) – karin.schlapbach@unifr.ch
 zuständig SAGW: Fabienne Jan –
 fabienne.jan@sagw.ch

3. Fachgesellschaften / Sociétés membres

Sektion 1: Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Archäologie Schweiz – Archéologie Suisse

Gründungsjahr: 1907

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Thomas Reitmaier –

thomas.reitmaier@adg.gr.ch

Sekretariat: Dr. Urs Niffeler –

urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch

www.archaeologieschweiz.ch

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte – Société suisse d'histoire

Gründungsjahr: 1841

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Prof. Dr. Sacha Zala –

sacha.zala@sgg-ssh.ch

Geschäftsstelle: Peppina Beeli –

generalsekretariat@sgg-ssh.ch

www.sgg-ssh.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft – Association suisse pour l'étude de l'Antiquité

Gründungsjahr: 1943

Beitritt SAGW: 1948

Präsidentin: Prof. Dr. Karin Schlapbach –

karin.schlapbach@unifr.ch

Sekretariat: Laura Simon –

laura.simon@hist.unibe.ch

www.sagw.ch/svaw

Schweizerische Heraldische Gesellschaft – Société suisse d'héraldique

Gründungsjahr: 1891

Beitritt SAGW: 1956

Präsident: Olivier Furrer –

olivier.furrer@schweiz-heraldik.ch

Sekretariat: Dr. Sarah Keller –

sarah.keller@vitrocentre.ch

www.schweiz-heraldik.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft – Société suisse de numismatique

Gründungsjahr: 1879

Beitritt SAGW: 1956

Präsident: Ueli Friedländer –

ueli.friedlaender@bluewin.ch

Sekretariat: Nicole Schacher –

schachernicole@gmx.ch

www.numisuisse.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst – Association suisse des amis de l'art antique

Gründungsjahr: 1956

Beitritt SAGW: 1963

Präsidentin: Prof. Dr. Elena Mango –

mango@iaw.unibe.ch

www.antikekunst.ch

Schweizerischer Burgenverein – Association suisse «Châteaux forts»

Gründungsjahr: 1927

Beitritt SAGW: 1974

Präsident: Dr. Daniel Gutscher –

praesident@burgenverein.ch

Sekretariat: Thomas Bitterli –

info@burgenverein.ch

www.burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft – Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien

Gründungsjahr: 1977

Beitritt SAGW: 1981

Präsident: Prof. Dr. Mirko Novák –

miroslav.novak@iaw.unibe.ch

Sekretariat: Marcia Bodenmann –

marcia.bodenmann@uzh.ch

www.sgoa.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung – Société suisse de recherches en symbolique

Gründungsjahr: 1983

Beitritt SAGW: 1993

Präsident: Prof. em. Dr. Paul Michel –

mailbox@symbolforschung.ch

www.symbolforschung.ch

Sektion 2: Kunstwissenschaften/ Arts, musique et spectacles

Gesellschaft für Schweizerische Kunst- geschichte – Société d'histoire de l'art en Suisse

Gründungsjahr: 1880

Beitritt SAGW: 1946

Präsidentin: Nicole Pfister Fetz –
pfisterfetz@gsk.ch

Geschäftsstelle: Nicole Bauermeister –
bauermeister@gsk.ch
www.gsk.ch

Schweizerische Musikforschende Gesell- schaft – Société suisse de musicologie

Gründungsjahr: 1915

Beitritt SAGW: 1948

Präsidentin: Prof. Dr. Cristina Urchueguía –
urchueguia@musik.unibe.ch

Geschäftsstelle: Isabelle Bischof –
isabelle.bischof@musik.unibe.ch
www.smg-ssm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theater- kultur – Société suisse du théâtre

Gründungsjahr: 1927

Beitritt SAGW: 1963

Co-Präsidentin: lic. phil. Paola Gilardi –
paogilardi@gmail.com

Co-Präsidentin: Dr. Yvonne Schmidt –
yvonne.schmidt@zhdk.ch

Geschäftsstelle: Jean-Marc Heuberger –
jean-marc.heuberger@vtx.ch
www.sagw.ch/sgtk

Schweizerisches Institut für Kunstwissen- schaft – Institut suisse pour l'étude de l'art

Gründungsjahr: 1951

Beitritt SAGW: 1971

Präsidentin: Anne Keller Dubach –
anne_keller@swissre.com

Geschäftsstelle: PD Dr. Roger Fayet –
roger.fayet@sik-isea.ch

Sekretariat: Nadine Forster –
Nadine.forster@sik-isea.ch
www.sik-isea.ch

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz – Associa- tion suisse des historiens et historiennes de l'art

Gründungsjahr: 1976

Beitritt SAGW: 1982

Präsidentin: lic. phil. Marianne Burki –
mburki@prohelvetia.ch

Geschäftsstelle: Catherine Nuber –
vkksgeschaefsstelle@gmail.com
www.vkks.ch

Nationale Informationsstelle zum Kultur- erbe – Centre national d'information sur le Patrimoine culturel

Gründungsjahr: 1988

Beitritt SAGW: 1991

Präsident: Nationalrat Jean-François Steiert –
jfstieiert@bluewin.ch

Geschäftsstelle: Dr. Cordula M. Kessler –
cordula.kessler@nike-kultur.ch
www.nike-kultur.ch

Verband der Museen der Schweiz VMS/ International Council of Museums – Association des musées suisses/Inter- national Council of Museums ICOM

Gründungsjahr: 1957

Beitritt SAGW: 2003/1966

Präsident ad interim: Stefan Zollinger –
stefan.zollinger@nw.ch

ICOM: Tobia Bezzola –
tobia.bezzola@masilugano.ch

Geschäftsstelle: Catherine Schott –
catherine.schott@museums.ch
www.museums.ch

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin – The Werner Oechslin Library Foundation

Gründungsjahr: 1998

Beitritt SAGW: 2000

Präsident: Prof. Dr. Gerhard Schmitt –
schmitt@arch.ethz.ch

Sekretariat: Monika Heinrich –
monika.heinrich@bibliothek-oechslin.ch
www.bibliothek-oechslin.ch/

Sektion 3: Sprach- und Literaturwissenschaften/Sciences du langage et littératures

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik – Société académique des germanistes suisses

Gründungsjahr: 1940

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Prof. Dr. Daniel Müller Nielaba –
mueller_nielaba@ds.uzh.ch

Geschäftsstelle: Irmgard Thiel –
irmgard.thiel@ds.uzh.ch
www.sagg.ch

Collegium Romanicum

Gründungsjahr: 1946

Beitritt SAGW: 1947

Präsident: Prof. Dr. Alain Corbellari –
alain.corbellari@unil.ch

Sekretariat: Prof. Dr. Marion Uhlig –
marion.uhlig@unifr.ch
www.sagw.ch/collegium-romanicum

Swiss Association of University Teachers of English – Société suisse d'études anglaises

Gründungsjahr: 1946

Beitritt SAGW: 1947

Präsidentin: Prof. Dr. Anita Auer –
anita.auer@unil.ch

Sekretariat: Dr. Nicole Studer –
nstuder@es.uzh.ch
Dr. Martin Mühlheim –
m.muehlheim@es.uzh.ch
www.sagw.ch/saute

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft – Société suisse de linguistique

Gründungsjahr: 1947

Beitritt SAGW: 1948

Präsident: Prof. Dr. Balthasar Bickel –
balthasar.bickel@uzh.ch

Sekretariat: Dr. Manuel Widmer –
manuel.widmer@uzh.ch
www.sagw.ch/ssg

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien – Société suisse d'études scandinaves

Gründungsjahr: 1961

Beitritt SAGW: 1966

Präsidentin: Prof. Dr. Lena Rohrbach –
lena.rohrbach@ds.uzh.ch

Sekretariat: Lea Baumgarten –
lea.baumgarten@ds.uzh.ch

Ragnheiður Hafstað – ranka.hafstad@ds.uzh.ch
www.sagw.ch/sgss

Società Retorumantscha

Gründungsjahr: 1885

Beitritt SAGW: 1966

Präsident: Dr. Cristian Collenberg –
crcollenberg@bluewin.ch

Sekretariat: Brida Sac/Alexa Pelican –
info@drq.ch
www.drq.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften – Société Académique Suisse des Etudes de l'Europe de l'Est

Gründungsjahr: 1967

Beitritt SAGW: 1971

Präsidentin: Prof. Dr. Korine Amacher –
korine.amacher@unige.ch

www.sagw.ch/sags

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Gründungsjahr: 1972

Beitritt SAGW: 1969

Präsident: Prof. Dr. Antonio Sánchez Jiménez –
antonio.sanchez@unine.ch

Sekretariat: Elena Padrón Castilla –
elena.padron@unine.ch

www.sagw.ch/sseh

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft – Association suisse de littérature générale et comparée

Gründungsjahr: 1977

Beitritt SAGW: 1982

Präsident: Prof. Dr. Thomas Hunkeler –
thomas.hunkeler@unifr.ch

Sekretariat: Dr. Julian Reidy –
julian.reidy@me.com

www.sagw.ch/sgavl

Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien – Association suisse des études nord-américaines

Gründungsjahr: 1978

Beitritt SAGW: 1985

Präsident: Prof. Dr. Philipp Schweighauser –
ph.schweighauser@unibas.ch

Sekretariat: Dr. Julia Straub –
straub@ens.unibe.ch

www.sagw.ch/sanas

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik – Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture

Gründungsjahr: 1981

Beitritt SAGW: 1987

Präsidentin: Prof. Dr. Marie Theres Stauffer –
m_t_stauffer@gmx.ch

www.sagw.ch/kultur-theorie-semiotik

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien – Institut suisse Jeunesse & Médias

Gründungsjahr: 1968

Beitritt SAGW: 1993

Präsidentin: Nicolasina ten Doornkaat –
n.tendoornkaat@bluewin.ch

Geschäftsstelle: Dr. Anita Müller –
anita.mueller@sikjm.ch

www.sikjm.ch

**Sektion 4: Kulturwissenschaften/
Cultures et anthropologie**

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde – Société suisse des traditions populaires

Gründungsjahr: 1896

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Dr. Marius Risi –
marius.risi@kulturforschung.ch

Geschäftsstelle: Dr. Sabine Eggmann –
sabine.eggmann@volkskunde.ch

www.volkskunde.ch

Schweizerische Philosophische Gesellschaft – Société suisse de philosophie

Gründungsjahr: 1940

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Prof. Dr. Gunnar Hindrichs –
gunnar.hindrichs@unibas.ch

www.sagw.ch/philosophie

Schweizerische Asiengesellschaft – Société Suisse-Asie

Gründungsjahr: 1939

Beitritt SAGW: 1954

Präsident: Prof. Dr. Wolfgang Behr –
wolfgang.behr@aoi.uzh.ch

Geschäftsstelle: PD Dr. Simone Müller –
sag.admin@aoi.uzh.ch

www.sagw.ch/asiengesellschaft

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft – Société suisse des américanistes

Gründungsjahr: 1949

Beitritt SAGW: 1965

Präsident: Prof. hon. Dr. Claude Auroi –
presidencia@ssa-sag.ch

Geschäftsstelle: Liliana Soler-Gomez Lutzel-
schwab – secretariat@ssa-sag.ch

www.ssa-sag.ch

**Schweizerische Theologische Gesellschaft
– Société suisse de théologie**

Gründungsjahr: 1965

Beitritt SAGW: 1966

Präsident: Prof. Dr. Andreas Dettwiler –
andreas.dettwiler@unige.ch

Sekretariat: Catherina Siegenthaler –
catsiegenthaler@bluewin.ch

www.sagw.ch/sthg

**Schweizerische Ethnologische Gesellschaft
– Société suisse d'ethnologie**

Gründungsjahr: 1971

Beitritt SAGW: 1974

Präsidentin: Prof. Dr. Ellen Hertz –
ellen.hertz@unine.ch

Sekretariat: Christiane Girardin –
secretariat.sse@unine.ch

www.sagw.ch/seg

**Schweizerische Gesellschaft für Religions-
wissenschaft – Société suisse pour la
science des religions**

Gründungsjahr: 1977

Beitritt SAGW: 1982

Präsident: Prof. Dr. Martin Baumann –
martin.baumann@unilu.ch

Sekretariat: Anne Beutter –
anne.beutter@unilu.ch

www.sgr-sssr.ch

**Schweizerische Gesellschaft für Judaisti-
sche Forschung – Société suisse d'études
juives**

Gründungsjahr: 1982

Beitritt SAGW: 1987

Präsident: Prof. Dr. Erik Petry –
erik.petry@unibas.ch

Sekretariat: Sabina Bossert –
info.sgjf@gmail.com

www.sagw.ch/judaistik.ch

**Schweizerische Gesellschaft für Afrikastu-
dien – Société suisse d'études africaines**

Gründungsjahr: 1974

Beitritt SAGW: 1989

Co-Präsidium: Dr. Anne Mayor –
anne.mayor@unige.ch

Dr. Daniel Künzler – daniel.kuenzler@unifr.ch

Sekretariat: Dr. Veit Arlt –
veit.arlt@unibas.ch

www.sagw.ch/africa

**Schweizerische Gesellschaft Mittlerer
Osten und Islamische Kulturen – Société
suisse Moyen-Orient et Civilisation isla-
mique**

Gründungsjahr: 1990

Beitritt SAGW: 1995

Co-Präsident: Dr. Emanuel Schaeublin –
emanuel.schaeublin@uzh.ch

Co-Präsidentin: Dr. Shirin Naef –
garmaroudi@gmx.ch

Co-Präsident: Dr. Victor Willi –
vitorjwilli@gmail.com

Sekretariat: Amini Nafiseh –
nafiseh.aminifard@unifr.ch

www.sagw.ch/sgmoik

**Schweizerische Gesellschaft für
Geschlechterforschung – Société suisse
d'Etudes Genre**

Gründungsjahr: 1997

Beitritt SAGW: 2016

Präsidentin: Prof. Dr. Andrea Maihofer –
Andrea.maihofer@unibas.ch

www.genregeschlecht.ch

Sektion 5: Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/ Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik – Société suisse d'économie et de statistique

Gründungsjahr: 1864
Beitritt SAGW: 1946/1969
Präsident: Prof. Dr. Yvan Lengwiler –
yvan.lengwiler@unibas.ch
Geschäftsstelle: Lisa Elsasser –
sss@stat.ch
www.sgvs.ch

Schweizerischer Juristenverein – Société suisse des juristes

Gründungsjahr: 1861
Beitritt SAGW: 1969
Präsidentin: Prof. Dr. Audrey Leuba –
audrey.leuba@unige.ch
Sekretariat: Sonja Beti – sonja.beti@unisg.ch
www.juristenverein.ch

Schweizerische Vereinigung für internationales Recht – Société suisse de droit international

Gründungsjahr: 1914
Beitritt SAGW: 1947
Präsidentin: Prof. Dr. Christine Kaddous –
christine.kaddous@unige.ch
Sekretariat: Dr. Stefan Breitenstein –
stefan.breitenstein@lenzstaehelin.ch
www.svir-ssdi.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik – Société Suisse de Statistique

Gründungsjahr: 1988
Beitritt SAGW: 2004
Präsident: Marcel Baumgartner – sss@stat.ch
www.stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft – Société suisse de gestion d'entreprise

Gründungsjahr: 1952
Beitritt SAGW: 2007
Präsident: Prof. Dr. Dieter Pfaff –
dieter.pfaff@business.uzh.ch
www.sagw.ch/sgb

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung – Société suisse de législation

Gründungsjahr: 1982
Beitritt SAGW: 2009
Präsident: Prof. Dr. Martin Wyss –
martin.wyss@bj.admin.ch
Sekretariat: Gérard Caussignac –
gerard.caussignac@sta.be.ch
www.sagw.ch/sgg

Sektion 6: Gesellschaftswissenschaften/ Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie – Société Suisse de Psychologie

Gründungsjahr: 1943
Beitritt SAGW: 1950
Präsident: Prof. Dr. Matthias Kliegel –
matthias.kliegel@unige.ch
Sekretariat: Heidi Ruprecht –
sekretariat@ssp-sgp.ch
www.ssp-sgp.ch

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft – Association suisse de science politique

Gründungsjahr: 1959
Beitritt SAGW: 1961
Präsident: Prof. Dr. Pascal Sciarini –
pascal.sciarini@unige.ch
Sekretariat: Alexandra Feddersen –
svpw@sagw.ch
www.sagw.ch/svpw

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie – Société suisse de sociologie

Gründungsjahr: 1955
Beitritt SAGW: 1961
Präsident: Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone –
rainer.diazbone@unilu.ch
Sekretariat: SEISMO Verlag Zürich –
info@sgs-sss.ch
www.sgs-sss.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft – Société suisse des sciences de la communication et des mass media

Gründungsjahr: 1974

Beitritt SAGW: 1979

Präsidentin: Prof. Dr. Diana Ingenhoff –

diana.ingenhoff@unifr.ch

Geschäftsstelle: Dr. Daniel Beck –

daniel.beck@unifr.ch

www.sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung – Société suisse pour la recherche en éducation

Gründungsjahr: 1975

Beitritt SAGW: 1980

Präsidentin: Prof. Dr. Isabelle Mili –

isabelle.mili@unige.ch

Sekretariat: Christine Stadnick Frédérickx –

christine.stadnick@skbf-csre.ch

www.sgbf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften – Société suisse des sciences administratives

Gründungsjahr: 1984

Beitritt SAGW: 2004

Präsident: Bundeskanzler Walter Thurnherr –

walter.thurnherr@bk.admin.ch

Geschäftsstelle: Prof. Dr. Caroline Brüesch –

office@sgvw.ch

www.sgvw.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik – Association Suisse de Politique Sociale

Gründungsjahr: 1926

Beitritt SAGW: 2008

Präsident: Prof. Dr. Jean-Michel Bonvin –

jean-michel.bonvin@unige.ch

Sekretariat: Dr. Alexander Suter –

alexander.suter@skos.ch

www.svsp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie – Société suisse d'économie et de sociologie rurale

Gründungsjahr: 1972

Beitritt SAGW: 2008

Präsidentin: Dr. Sandra Contzen –

sandra.contzen@bfh.ch

Geschäftsstelle: Christine Burren –

office@sse-sga.ch

www.sse-sga.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit – Société suisse de travail social

Gründungsjahr: 2006

Beitritt SAGW: 2013

Präsident: Prof. Dr. Florian Baier –

florian.baier@fhnw.ch

Geschäftsstelle: Julia Emprechtinger –

info@sgsa-ssts.ch

www.sgsa-ssts.ch

Sektion 7: Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden – Association suisse des professeurs d'université

Gründungsjahr: 1917

Beitritt SAGW: 1946

Präsident: Prof. Dr. Christian Bochet –

christian.bochet@unifr.ch

Geschäftsstelle: Prof. em. Dr. Gernot Kostorz –

vsh-sekretariat@ethz.ch

www.hsl.ethz.ch

**swissfuture – Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung – Société pour la
recherche prospective**

Gründungsjahr: 1970

Beitritt SAGW: 1976

Co-Präsidentin: Cla Semadeni –
semadeni.cla@bluewin.ch

Co-Präsident: Prof. Dr. Daniel Huber –
daniel.huber@swissfuture.ch

Co-Präsident: Dr. Andreas Krafft –
krafft@swissfuture.ch

Sekretariat: Claudia Willi –
future@swissfuture.ch

www.swissfuture.ch

**Swiss Association for the Studies of
Science, Technology and Society**

Gründungsjahr: 2001

Beitritt SAGW: 2005

Präsidium: Dr. Tanja Schneider –
tanja.schneider@unisg.ch

Nicholas Stücklin – nicholas.stucklin@unil.ch
www.sagw.ch/sts-ch

**Schweizerische Akademische Vereinigung
für Umweltforschung und Ökologie –
Société académique pour la recherche sur
l'environnement et l'écologie**

Gründungsjahr: 1972

Beitritt SAGW: 1994

Präsident: Prof. Dr. Michael Stauffacher –
michael.stauffacher@env.ethz.ch

Geschäftsstelle: Dr. Manuela Di Giulio –
saguf@env.ethz.ch

www.naturwissenschaften.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik – Société suisse d'éthique biomédicale

Gründungsjahr: 1989

Beitritt SAGW: 1994

Präsidentin: Prof. Dr. Bernice Elger –
b.elger@unibas.ch

www.sagw.ch/sgbe

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung – Fondation suisse pour la paix

Gründungsjahr: 1988

Beitritt SAGW: 1998

Präsident: Dr. Dr. h. c. Jakob Kellenberger –
Jakob-kellenberger@swisspeace.ch

Sekretariat: Prof. Dr. Laurent Goetschel –
goetschel@swisspeace.ch

www.swisspeace.ch

4. Vorstand und Ausschuss / Comité et Bureau

Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert*
Präsident
jean-jacques.aubert@unine.ch

Prof. Dr. Cristina Urchueguía*
Vizepräsidentin
urchueguia@musik.unibe.ch

Prof. Dr. Sibylle Hofer*
Quästorin
sibylle.hofer@rhist.unibe.ch

Prof. Dr. Samantha Besson
samantha.besson@unifr.ch

Prof. Dr. Susanne Bickel*
s.bickel@unibas.ch

Prof. Dr. Claudine Burton-Jeangros
claudine.jeangros@unige.ch

Prof. Dr. Carmen Cardelle de Hartmann
carmen.cardelle@sglp.uzh.ch

Prof. Dr. Danielle Chaperon
danielle.chaperon@unil.ch

Prof. Dr. Sara Garau
sara.garau@usi.ch

Prof. Dr. André Holenstein
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Prof. Dr. Marc-Antoine Kaeser
marc-antoine.kaeser@unine.ch

Prof. Dr. Gerhard Lauer
gerhard.lauer@unibas.ch

Dr. phil. nat. Daniel Marti
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Prof. Dr. Jacques Moeschler
jacques.moeschler@unige.ch

Prof. Dr. Pascal Sciarini*
pascal.sciarini@unige.ch

Prof. Dr. Michael Stauffacher
michael.stauffacher@env.ethz.ch

Prof. Dr. Bernhard Tschofen
tschofen@isek.uzh.ch

Prof. Dr. Antoinette Weibel
antoinette.weibel@unisg.ch

Dr. Uwe Justus Wenzel
u.j.wenzel@gmail.com

** Mitglied des Ausschusses/Membre du Bureau*

Hintere Reihe: Gerhard Lauer, Bernhard Tschofen, Samantha Besson, Sibylle Hofer, Marc-Antoine Kaeser, Daniel Marti
Vordere Reihe: Cristina Urchueguía, Carmen Cardelle de Hartmann, Jean-Jacques Aubert, André Holenstein, Antoinette Weibel, Pascal Sciarini

5. Ehrenmitglieder / Membres d'honneur

- | | | | |
|------|--|------|---|
| 2018 | Martine Brunschwig Graf
Prof. Dr. Walter Leimgruber | 2005 | Dr. h.c. Barbara Haering
Prof. em. Dr. Bernhard Stettler |
| 2017 | Prof. em. Dr. Oskar Bätschmann
Dr. Thomas Müller
Prof. em. Dr. Agostino Paravicini Bagliani | 2004 | Prof. Dr. Ulrich Klöti (1943–2006)
Prof. em. Dr. Roland Ris
Prof. em. Rémy Scheurer |
| 2016 | Prof. em. Dr. Heinz Gutscher | 2003 | Ruth Dreifuss |
| 2015 | Prof. em. Dr. Balz Engler | 2002 | Dr. h.c. Annemarie Huber-Hotz
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Walo Hutmacher
Dr. h.c. Gerhard M. Schuwey (1940–2013)
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Beat Sitter-Liver |
| 2014 | Prof. em. Dr. Rudolf Künzli
Prof. em. Dr. Iwar Werlen | 1998 | Dr. Bernhard Burkhardt
Prof. Dr. Verena Meyer (1929–2018)
Prof. Dr. Carl Pfaff (1931–2017) |
| 2013 | Prof. Sir Michael Marmot
Prof. Dr. André Wyss (1947–2018) | 1992 | Prof. Dr. Ernest Giddey (1924–2005) |
| 2012 | Prof. Ilan Chabay
Dr. Christoph Ritz | 1991 | Lucie Burckhardt (1921–2003) |
| 2011 | Dr. Dr. h.c. Carlo Malaguerra | 1984 | Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Gelzer
(1926–2010) |
| 2010 | Prof. Dr. Anne-Claude Berthoud | 1983 | Dr. Hans Hürlimann (1918–1994) |
| 2009 | Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas A. Brady
Prof. dr hon. dr h.c. Daniel Paunier
Prof. em. Dr. Christoph Schäublin | 1978 | Martin Colin (1906–1995) |
| 2008 | Prof. em. Dr. Dr. h.c. Johannes Anderegg
Dr. Charles Kleiber
Prof. em. Dr. Hans Weder
Prof. em. Dr. Ulrich Zimmerli | 1975 | Prof. Dr. Hans-Georg Bandi (1920–2016) |
| 2006 | Prof. hon. Dr. René Levy
Willi Roos | 1974 | Prof. Dr. Jean-Charles Biaudet (1910–2000) |
| | | 1968 | Prof. Dr. Olivier Reverdin (1913–2000)
Dr. Max Wassmer (1887–1972) |

6. Generalsekretariat / Secrétariat général

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär
markus.zuercher@sagw.ch

Dr. Beat Immenhauser
Stv. Generalsekretär
beat.immenhauser@sagw.ch

Tom Hertig
Personal und Finanzen
tom.hertig@sagw.ch

Lea Berger, MA Soc Sc
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
lea.berger@sagw.ch

Eva Bühler
Finanzen
eva.buehler@sagw.ch

Dr. phil. Manuela Cimeli
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
manuela.cimeli@sagw.ch

Gabriela Indermühle
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch

Dr. Marlene Iseli
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
marlene.iseli@sagw.ch

Fabienne Jan, lic. ès lettres
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
fabienne.jan@sagw.ch

Christine Kohler
Finanzen
christine.kohler@sagw.ch

Beatrice Kübli
Kommunikationsverantwortliche
beatrice.kuebli@sagw.ch

Elodie Lopez
Administration
elodie.lopez@sagw.ch

Dr. Heinz Nauer
Redaktor/Medienverantwortlicher
heinz.nauer@sagw.ch

Gilles Nikles
Administration
gilles.nikles@sagw.ch

Von links: Beatrice Kübli, Gilles Nikles, Beat Immenhauser, Marlene Iseli, Heinz Nauer, Fabienne Jan, Elodie Lopez, Tom Hertig, Manuela Cimeli, Christine Kohler, Markus Zürcher, Lea Berger, Eva Bühler

